

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ІНКЛЮЗИВНОМУ РОЗВИТКУ

I Міжнародна
науково-практична
конференція
AIID-2025

31 жовтня – 01 листопада 2025

Збірка тез

Одеса 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра штучного інтелекту та аналізу даних

Artificial Intelligence in Inclusive Development

AIID-2025

Перша
Міжнародна науково-
практична конференція

*31 жовтня – 01 листопада
Інститут штучного інтелекту та робототехніки*

м. Одеса, пр. Шевченка, 1

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.17722342>

Одеса – 2025

ОРГАНІЗАТОРИ

Національний університет «Одеська політехніка»
Черкаський державний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Університет Томпсон Ріверс (Канада)
Українське науково-освітнє ІТ товариство
Громадська спілка «АйТі Фемілі Одеса»
ТОВ «Провектус ІТ»
Агенція вебдоступності "Inclusive IT"

**Матеріали публікуються за оригіналами, що подані авторами.
Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються.**

Відповідальний за випуск:
Тесленко Павло Олександрович

Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. AIID-2025: Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. Відповідальний за випуск П.О. Тесленко. Одеса. : ІШІР, 2025. 132 с.
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.17722342>

Artificial Intelligence in Inclusive Development. AIID-2025: The Proceedings of the International Research Conference, Odesa, Ukraine, 132.
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.17722342>

Збірка містить матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "**Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. AIID-2025**". Тези доповідей будуть корисними для студентів, викладачів, наукових працівників та фахівців зі розробки систем штучного інтелекту та інклюзивного розвитку.

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Інституту штучного інтелекту та робототехніки

№ 1 від 22.09.25

УДК 004.8:316.344

Українське
науково-освітнє ІТ товариство
Ukrainian
Scientific and Educational IT Society

Міжнародний програмний комітет

Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., професор — директор Інституту штучного інтелекту та робототехніки, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна — співголова

Глушков Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор — завідувач кафедри математичних методів, квантових систем та технологій, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна — співголова

Ахієзер Олена Борисівна, к.т.н., професор — завідувачка кафедри комп'ютерної математики і аналізу даних, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Бедрій Дмитро Іванович, д.т.н., доцент, старший дослідник — в.о. директора, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», м. Одеса, Україна

Бондар Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент — доцент кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Вест Джуліана, PhD — доцентка кафедри соціальної роботи, Університет Томпсон Ріверс, м. Кемлупс, Канада

Данченко Олена Борисівна, д.т.н., професор — професор кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна

Забарна Елеонора Миколаївна, д.е.н., професор — завідувачка кафедри інтегрованих технологій управління, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Кондрашов Олександр — PhD, доцент кафедри соціальної роботи, Університет Томпсон Ріверс, м. Кемлупс, Канада

Кривда Вікторія Ігорівна, к.т.н., доцент — доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор — завідувач кафедри програмних і комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Ноздріна Лариса Василівна, к.е.н., доцент — доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Погорелов Станіслав Вікторович, д. ф.-м. н., професор — професор кафедри комп'ютерної математики і аналізу даних, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., проф. — завідувач кафедри комп'ютерних систем, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Точенов Ігор Вікторович, к.е.н., доцент — директор Інституту архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДОННАБА», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Фауре Еміль Віталійович, д.т.н., професор — проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків, професор кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна

Фонар Людмила Сергіївна, к.т.н., доц. — доцент кафедри штучного інтелекту та аналізу даних, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна — заступник голови

Фурман Анатолій Анатолійович, д.п.н., професор — директор Інституту гуманітарних наук, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Шикман Катерина Володимирівна — директорка Одеського ліцею 73, м. Одеса, Україна

Шолер Торстен, д-р — професор Факультету комп'ютерних наук, Технічний університет прикладних наук Аугсбурга, Німеччина

Організаційний комітет

Тесленко Павло Олександрович, к.т.н., доцент. — завідувач кафедри штучного інтелекту та аналізу даних, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна — голова

Баришнікова Вєра Вячеславівна, к.е.н., доцент – доцентка кафедри «Економіка і фінанси», Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Гамаюн Артем Андрійович — провідний фахівець сектору менеджменту міжнародних проєктів і програм відділу маркетингу та інноваційної політики, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Гусєва Катерина Дмитрівна, к.г.н. — начальник сектору маркетингу та інновацій в освіті відділу маркетингу та інноваційної політики, в.о. голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Добришев Руслан Євгенович — менеджер проєктів у Provectus Company, м. Одеса, Україна

Ковтун Віктор Вікторович — старший викладач кафедри штучного інтелекту та аналізу даних, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Копп Андрій Михайлович, д.філ., доцент — виконавчий директор Українського науково-освітнього ІТ товариства, НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Максимовська Ірина Володимирівна — старший вчитель, Ліцей 73, м. Одеса, Україна

Колесніченко Сергій Володимирович, д.т.н., професор — професор кафедри будівельних конструкцій, будівель та споруд, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Попова Лідія Олегівна — провідний фахівець відділу міжнародних зв'язків, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Соловей Катерина Петрівна — керівник Громадської спілки “Odesa IT Family”, м. Одеса, Україна

Шаблій Олег Віталійович — начальник відділу міжнародних зв'язків, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

ЗМІСТ

СТИМУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ	
Максим Голубицький, Дмитро Бедрій.....	10
SYNERGY OF THE ONLINE LABOR MARKET AND INCLUSIVE TECHNOLOGIES	
Tetiana Filatova	14
ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВИХ БАР'ЄРІВ: РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗРОБЦІ ІНКЛЮЗИВНИХ ІТ-РІШЕНЬ ДЛЯ НЕЧУЮЧИХ	
Любов Лінгур	17
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД	
Анатолій Тригуба, Інна Тригуба, Олег Андрушків, Лілія Коваль, Роман Олійник.....	21
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Інга Семко, Олександр Семко	24
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ОСВІТИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУННЯ	
Олег Стрельцов	29
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ	
Олександра Шагова, Гліб Харлан	31
КОГНІТИВНА СИСТЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИДІВ ХРИЗАНТЕМ НА ОСНОВІ ЗОБРАЖЕНЬ	
Аліса Степанова, Олена Журан	34
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОГНІТИВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ШВИДКОГО ВИЯВЛЕННЯ ХВОРОБ ЯБЛУНІ	
Марина Чорна, Людмила Фонар	36
АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЕТИКА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ	
Елеонора ЗАБАРНА	39
АВТОМАТИЧНЕ СТВОРЕННЯ СУБТИТРІВ І ПЕРЕКЛАДІВ ДЛЯ ОСВІТНІХ ВІДЕО: ТЕХНОЛОГІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ	
Олександр Бродецький, Людмила Фонар.....	43
КУЛЬТУРНІ НАРАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАРКЕТИНГУ	
Елеонора Забарна, Євгенія Черненко, Наталія Черепанова.....	47
ОЦІНКА ВЕБДОСТУПНОСТІ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЗА СТАНДАРТАМИ WCAG 2.1	
Людмила Фонар	50
МУЗИЧНІ НАРАТИВИ МАЙБУТНЬОГО: КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ГЕНЕРАЦІЇ МУЗИКИ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ	
Діана Горденчук, Дарія Горденчук, Людмила Фонар	54
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ДОСТУП ДО МЕДИЦИНИ	
Коюн Аліна.....	56
КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ІТ-ПРОЄКТІВ	
Олександр Шахруханов, Олена Журан.....	59

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТРУ-ОРІЄНТОВАНА НЕЙРОННА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТІВ У ВІДЕОДАНИХ З БПЛА	
Дмитро Єсип	62
АДАПТИВНА БІОМЕХАНІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ У КОНТЕКСТІ МІОПАТИЧНОЇ ЦИФРОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КЕРУВАННЯ ПРОТЕЗАМИ	
Анастасія Кушнірова	66
ЕМОЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	
Сабіна Татарнікова, Олена Журан	70
ЗАСТОСУВАННЯ ШІ-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АУДИТУ ДОСТУПНОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ КОНТЕНТУ НА ПЛАТФОРМАХ E-COMMERCE	
Дмитро Антоничев, Олена Журан.....	74
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ	
Олександр Шугайлов, Олена Журан.....	76
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА SMARTTRIP AI ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЬКИХ МАРШРУТІВ	
Павло Вічев, Олена Журан	79
ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА У ПІСЛЯВОЄННОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	
Вікторія Кривда, Наталія Медловська	81
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ	
Ірина Івченко	86
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ГУМАНІТАРНОМУ ВИМІРІ	
Світлана Колот, Анна Христич	89
АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ БІОМЕХАНІЧНИМИ ПРОТЕЗАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ COSSERAT ROD У СЕРЕДОВИЩІ ELASTICA З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ	
Анастасія Кушнірова.....	93
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ У ПІСЛЯВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ: ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ	
Віктор Ковтун, Ірина Ковтун.....	97
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ГРОМАДИ І ТЕРИТОРІЙ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	
Ігор Точонов, Сергій Колесніченко	99
АДАПТИВНИЙ ВЕБ-ДИЗАЙН ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО ДОСВІДУ	
Овдій Анастасія, Олена Журан.....	104
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ	
Лариса Ноздріна.....	108
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ	
Елеонора Забарна, Євгенія Черненко, Олексій Малютін.....	114
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА СУЧАСНА ОСВІТА	
Віра Баришнікова.....	117
BRIEF REVIEWS	121

СТИМУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ

здобувач PhD Максим Голубицький¹, д.т.н., доцент Дмитро Бедрій^{1,2}

¹Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

²Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут
радіо і телебачення», Одеса, Україна

ORCID 0000-0002-4760-0308

ORCID 0000-0002-5462-1588

У роботі розглянуто питання стимулювання інклюзивного зростання через управління людськими ресурсами в наукових проєктах. Проаналізовано наукові підходи до управління персоналом з урахуванням принципів сталого розвитку, визначено роль інклюзивності та гідної праці у формуванні ефективних дослідницьких команд. Оцінено можливості використання інноваційних і цифрових інструментів для підвищення результативності управління персоналом у науковій сфері. Запропоновані практичні рекомендації спрямовані на посилення конкурентоспроможності наукових колективів та досягнення Цілей сталого розвитку.

Ключові слова: *інклюзивне зростання; управління людськими ресурсами; наукові проєкти; сталий розвиток; гідна праця; цифрові інструменти; інноваційність.*

Наукова діяльність сьогодні є одним із важливих чинників розвитку економіки знань та інноваційного суспільства. Успішність реалізації наукових проєктів значною мірою залежить від того, наскільки ефективно організоване управління людськими ресурсами, адже саме науковці становлять основний інтелектуальний капітал [1].

В умовах глобалізації та цифровізації все більшої ваги набуває принцип інклюзивності, що гарантує рівні можливості для участі у дослідженнях незалежно від віку, статі, соціального статусу чи культурного походження. Управління людськими

ресурсами у наукових проєктах має враховувати ці фактори, формуючи команди на засадах справедливості та рівності [2].

Інклюзивне зростання забезпечує більш повне використання потенціалу людського капіталу та сприяє досягненню балансу між індивідуальними інтересами науковців і суспільними потребами. Саме тому питання стимулювання інклюзивності у сфері науки безпосередньо пов'язане з реалізацією Цілей сталого розвитку (SDGs) [3].

У роботі [1] узагальнено сучасні дослідження, присвячені управлінню людськими ресурсами та командами в наукових проєктах. Наголошено, що креативні технології управління є важливим чинником підвищення ефективності наукових досліджень та інноваційної діяльності. Розглянуто міжнародні підходи, які базуються на процесному, ціннісно-орієнтованому та компетентнісному управлінні. Автори підкреслюють, що специфіка наукових проєктів потребує створення умов для розвитку креативного потенціалу дослідників, що сприятиме задоволенню потреб стейкхолдерів і досягненню якісних результатів.

Автор у [2] підкреслив важливість інтеграції принципів гідної праці в систему управління персоналом як відповіді на глобальні виклики сталого розвитку. Зазначено, що такі принципи включають забезпечення рівних можливостей, захист трудових прав, справедливу оплату та створення безпечного й комфортного робочого середовища. Реалізація цих підходів не лише підвищує продуктивність і мотивацію працівників, а й зміцнює конкурентоспроможність та репутацію підприємства. У підсумку, гідна праця розглядається як стратегічний пріоритет, що водночас підтримує розвиток людського капіталу і сприяє досягненню Цілей сталого розвитку.

У роботі [4] акцентовано увагу на управлінні персоналом підприємства на засадах концепції сталого розвитку як важливого елементу інноваційного розвитку. Автори розглядають організаційно-економічний механізм управління як комплекс організаційних, ресурсних та методичних інструментів, що забезпечують адаптацію підприємства до умов трансформаційної економіки. Підкреслено пріоритетність людського фактора та важливість урахування екологічних і соціальних аспектів у кадровій політиці. Виділено принципи сталого управління персоналом: довгостроковий розвиток, гнучкість, рівність можливостей, партнерство та турбота про співробітників. Реалізація цих підходів, як доведено у статті, сприяє зростанню професіоналізму, креативності та інноваційності персоналу.

Автором у роботі [5] акцентується увага на тому, що цифрові технології XXI ст. суттєво трансформують систему вищої освіти, особливо у підготовці ІТ-фахівців. Автор підкреслює необхідність гнучких освітніх програм, впровадження онлайн- та дуальної освіти, менторства й проєктного навчання, що дозволяє поєднувати академічні знання з практикою. Сучасний ІТ-фахівець має володіти не лише технічними навичками, а й *soft skills*, здатністю до самонавчання та роботи в мультикультурних командах. Значну увагу приділено міжнародному досвіду та академічній мобільності як чинникам підвищення конкурентоспроможності

випускників. У підсумку, розвиток цифрових освітніх платформ і співпраця з бізнесом визначають ефективність підготовки майбутніх фахівців у сфері ІТ, а також сприяють реалізації Цілей сталого розвитку.

Аналіз опрацьованих наукових джерел показав, що управління людськими ресурсами та розвиток освітніх і наукових практик тісно пов'язані з реалізацією Цілей сталого розвитку. Дослідники акцентують на необхідності інтеграції принципів гідної праці, інклюзивності та цифрової трансформації як передумов підвищення конкурентоспроможності й стійкості організацій та освітніх систем. Це підкреслює актуальність подальших досліджень, спрямованих на пошук ефективних моделей управління, що поєднують інноваційність та соціальну відповідальність.

Метою цього дослідження є обґрунтування підходів до стимулювання інклюзивного зростання через управління людськими ресурсами в наукових проєктах, які сприятимуть реалізації принципів сталого розвитку та підвищенню ефективності наукової діяльності.

Управління людськими ресурсами у наукових проєктах базується на поєднанні класичних підходів менеджменту та сучасних концепцій сталого розвитку. Класичні моделі, такі як адміністративний та функціональний підходи, акцентують увагу на організації праці та чіткому розподілі обов'язків. Сучасні дослідження пропонують розширений спектр підходів, серед яких компетентнісний, ціннісно-орієнтований та інноваційний, що враховують людський фактор як основу розвитку науки. У міжнародних стандартах, зокрема документах Міжнародної організації праці, наголошується на інтеграції принципів гідної праці, що підвищує ефективність досліджень та формує соціально відповідальне середовище. Наукові проєкти мають особливості: високий рівень креативності, міждисциплінарність, потреба в гнучкому управлінні, що вирізняє їх від комерційних проєктів.

У табл. 1 наведено порівняння класичних і сучасних підходів до управління персоналом у наукових проєктах, а також показано їхній зв'язок із SDGs. Означене показує, що лише інтеграція економічних, соціальних та екологічних аспектів у систему управління дозволяє забезпечити стійкий розвиток наукових колективів.

Таблиця 1. Порівняння класичних і сучасних підходів до управління персоналом у наукових проєктах

Класичні підходи	Сучасні підходи	Орієнтація на SDGs
Адміністративний – акцент на контролі та ієрархії	Компетентнісний – орієнтація на розвиток знань і навичок	SDG 4 (Якісна освіта), SDG 8 (Гідна праця)
Функціональний – розподіл завдань і ролей	Ціннісно-орієнтований – формування команд на основі цінностей	SDG 5 (Гендерна рівність), SDG 10 (Зменшення нерівності)
Процесний – увага до процедур і дисципліни	Інноваційний – використання ШІ	SDG 9 (Інновації та інфраструктура), SDG 17

Інклюзивність у командах наукових проєктів означає створення умов, де кожен дослідник має рівні права та можливості для реалізації власного потенціалу. У різноманітних колективах поєднуються різні досвіди, стилі мислення та культурні контексти, що підвищує інноваційність наукових результатів. Принципи гідної праці забезпечують справедливу оплату, безпеку праці, баланс робочого та особистого життя, що особливо важливо у науці з її високою інтенсивністю. Міжнародні дослідження доводять, що команди, які дотримуються принципів інклюзивності, досягають кращих результатів у публікаційній та проєктній активності. Це також сприяє формуванню довіри серед учасників і зниженню рівня конфліктів. У науковій сфері важливо враховувати гендерну рівність, підтримку молодих учених та участь дослідників з різних соціальних груп. Такий підхід підвищує конкурентоспроможність досліджень і відповідає цілям сталого розвитку. Отже, роль інклюзивності та гідної праці у формуванні наукових команд є важливою для стійкості та результативності проєктів.

Цифровізація відкриває нові можливості для ефективного управління людськими ресурсами у сфері науки. Сучасні HR-платформи дозволяють здійснювати прозорий відбір учасників проєктів, оцінювати їхні компетентності та прогнозувати кар'єрний розвиток. Використання штучного інтелекту допомагає уникати дискримінації, аналізуючи дані без упереджень і пропонуючи оптимальні моделі співпраці. Освітні онлайн-платформи сприяють підвищенню кваліфікації та забезпечують гнучкий доступ до знань. Цифрові комунікаційні інструменти полегшують координацію між учасниками проєктів з різних країн та університетів, роблячи науку більш відкритою та інтернаціоналізованою. Інноваційні підходи включають також використання аналітики даних для моніторингу ефективності роботи команд і розробки стратегій розвитку персоналу. Таким чином, цифрові інструменти виступають каталізатором інклюзивності та інноваційності у наукових проєктах.

Серед практичних рекомендацій щодо стимулювання інклюзивного розвитку можна відмітити наступні: впровадження політики різноманіття; створення менторських програм та забезпечення рівних можливостей для всіх учасників; інтеграція принципів сталого розвитку у кадрову політику; розширення програм академічної мобільності та підтримки молодих учених. Рекомендації повинні включати як організаційні заходи (гнучкі графіки, віддалена робота, стимулювання міждисциплінарності), так і соціальні (підтримка жінок у науці, створення комфортних умов праці). Таким чином, управління людськими ресурсами в наукових проєктах повинно базуватися на поєднанні інноваційних технологій, соціальної відповідальності та інклюзивності.

Таким чином, інклюзивне управління людськими ресурсами у наукових проєктах є потужним чинником підвищення ефективності досліджень та їх соціальної значущості. Воно забезпечує залучення різних груп населення до наукової діяльності, що робить дослідницькі результати більш різноплановими та інноваційними.

Використання цифрових платформ і штучного інтелекту сприяє прозорості управління та справедливому розподілу можливостей. Такий підхід допомагає формувати наукову спільноту, в якій визнається цінність різноманіття і створюються умови для сталого розвитку. У перспективі інклюзивне управління сприятиме посиленню міжнародних колаборацій та конкурентоспроможності національної науки.

ДЖЕРЕЛА

1. Голубицький М., Бедрій Д., Фаріонова Т., Михелєв І., Маршак О. (2024). Особливості підходів креативного управління командами в наукових проєктах. *Наукові праці ВНТУ*, 3, 1-9. DOI: <https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-3-57-65>
2. Бедрій Д. (2025). Інтеграція принципів гідної праці у стратегії управління людськими ресурсами будівельної галузі. *81-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії*. ОДАБА, 98
3. Верховна Рада України (2019). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>
4. Міценко Н., Іванченко Г., Боднарюк В., Лозовий Т. (2022). Управління персоналом на засадах сталого розвитку як складова організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*, 67, 21-26. DOI: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-03>
5. Бедрій Д. (2025). Підготовка ІТ-фахівців в умовах цифрової трансформації: виклики та перспективи. *Modern methods of teaching engineering disciplines in higher educations: European experience and its implementation in the Ukrainian educational process*. Riga, 142-147

SYNERGY OF THE ONLINE LABOR MARKET AND INCLUSIVE TECHNOLOGIES

applicant Tetiana Filatova

Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine

ORCID 0000-0001-9373-4756

This study examines the integration of the online labor market with inclusive technologies, focusing on artificial intelligence, digital inclusion, and accessibility. AI-based systems support personalized job matching, adaptive recruitment platforms, and virtual assistants, reducing barriers for diverse groups, including people with disabilities and remote workers. The findings emphasize that combining online employment platforms with inclusive technologies enhances equity, efficiency, and workforce participation.

Keywords: artificial intelligence, digital inclusion, accessibility, labor market, job search, online

Introduction. In the current context of labor market transformation, the role of analytical systems using artificial intelligence (AI) is growing, as they provide not only efficient job search but also the creation of inclusive digital workplaces. The use of online employment services becomes particularly important, as they serve as a key tool for engaging a wide range of the population in the digital economy and remote employment

The relevance of this study is driven by several factors. First, there is a growing need to create inclusive work environments that consider the individual needs of candidates, including people with disabilities, youth, older adults, and those seeking remote work. Second, the digitalization of the global labor market requires modern analytics and forecasting tools that enable rapid responses to changes in the demand for professions and skills. Third, the implementation of AI in online job search platforms significantly improves the accuracy of job matching and optimizes recruitment processes.

In scientific literature, this issue is actively explored in the context of digital inclusion and the use of artificial intelligence for the labor market. In particular, studies by Bessen (2019) examine the impact of automation on employment transformation, while Floridi & Cowls (2021) analyze ethical aspects of AI application in socio-economic processes [1,2]. Works by OECD (2022) emphasize the importance of digital platforms in ensuring workplace accessibility and reducing employment barriers [3]. Additionally, domestic research in the field of digital economy highlights the need to develop analytical tools that take into account both business requirements and candidates' interests.

Main Part. The main part of the study analyzes the potential of AI-based analytical systems in online job search environments. First, the integration of machine learning algorithms allows the generation of personalized recommendations for candidates, ensuring job matches according to their competencies, career goals, and digital footprint. These systems analyze not only resumes but also user activity on the platform, browsing history, and preferences, making the job search process highly relevant. Special attention is paid to keywords, which reflect professional requirements and necessary skills, enabling rapid filtering of vacancies and the creation of precise personalized job offers.

The second important component is interface adaptability: AI automatically adjusts the visual and functional parameters of the platform to meet individual user needs, providing accessibility for people with diverse information perception abilities, such as font size, color palette, voice input, and navigation support.

The third aspect concerns labor market analytics: intelligent systems can monitor trends, forecast demand for digital professions, and identify key competencies of the future, creating opportunities for proactive workforce preparation and adjustment of educational programs according to market expectations. Equally important is the ethical dimension of AI use: platforms must ensure algorithmic transparency, prevent discrimination of any kind, and guarantee the security of users' personal data, which determines the level of trust in innovative online platforms and contributes to the formation of a socially inclusive digital work environment.

The solution to the problem of inclusive job search is necessary not only during wartime but also as an essential component of the adaptation of people with limited functional abilities.

Conclusions. AI-based analytical systems have significant potential in the development of inclusive digital workplaces and online job search. Their implementation enables a personalized approach to candidates, reduces employment barriers, enhances recruitment efficiency, and promotes social integration of diverse population groups. As a result, a resource has been created that can simplify job search and ensure barrier-free employment. Further research should focus on developing models for forecasting digital competencies and establishing mechanisms to control the ethics and transparency of such systems.

SOURCES

1. Bessen, J. E. (2019). AI and jobs: The role of demand. *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 24235*. DOI: <https://doi.org/10.3386/w24235>
2. Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>
3. OECD. (2022). OECD Employment Outlook 2022: Building back more inclusive labour markets. *OECD Publishing*. DOI: <https://doi.org/10.1787/1bb305a6-en>
4. Bano, M., Zowghi, D., Mourao, F., Kaur, S., & Zhang, T. (2024). Diversity and inclusion in AI for recruitment: Lessons from industry workshop. *arXiv*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.06066>
5. Nacheva, R. (2024). Hired by artificial intelligence: Digital inclusion practices for people with disabilities. *Journal of Underrepresented & Minority Progress*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.32674/66c03968>
6. Filatova, Tetiana, Ivchenko, Iryna. Methods of Eliciting Companies' Demand for Intellectual Products. In: *Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy: 27th International Scientific Conference: Conference Proceeding*, September 22-23, 2023. Chişinău: ASEM, 2023, pp. 204-211. URL: https://conference.ase.md/files/publicatii/epub/conf_09.23_Proceedings.pdf
7. Ivchenko I., Filatova T., Linhur L (2021). Modeliuvannia upravlinnia kadramy na IT-rynku pratsi // *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina seriia «Ekonomichna»*. 2021. № 101. c.101-112. URL : <https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/18322/16665>
8. How digital transformation of the economy can improve employment in Ukraine / I. Sotnyk and other // *Economic Scientific Journal*. 2023. № 1. P. 76-85. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-1-10>
9. Kravchuk O., Varis I., Pjerkova M. V. (2023). Suchasni praktyky vykorystannia shtuchnoho intelektu dlia tsyfrovizatsii rekrutynhu. Problemy suchasnykh transformatsii. *Seriia: ekonomika ta upravlinnia*, 2023, № 8, s. 4–6. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-06>

ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВИХ БАР'ЄРІВ: РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗРОБЦІ ІНКЛЮЗИВНИХ ІТ-РІШЕНЬ ДЛЯ НЕЧУЮЧИХ

к.е.н., доцент, здобувач 2-го рівня освіти Любов Лінгур

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

ORCID: 0000-0002-0730-2381

*Проведене аналіз існуючих ІТ-продуктів для нечуючих та виявлені недоліки в їх функціональності та доступності. Ці рішення часто є обмеженими, дорогими та не відповідають реальним потребам нечуючої спільноти в освіті, працевлаштуванні та соціальній адаптації. Запропоновані напрями для впровадження ШІ: створення автоматизованих систем перекладу жестової мови, інтелектуальні навчальні платформи, розробка ІТ-продуктів, що враховують особливості сприйняття інформації. Результати дослідження вказують на доцільність використання ШІ при створенні інклюзивних ІТ-рішень. **Ключові слова:** цифрові бар'єри, інклюзивні ІТ-проекти, штучний інтелект (ШІ), нечуючі, соціальна інтеграція, комунікація, працевлаштування, освіта.*

Початок ХХІ ст. охарактеризувався розвитком інформаційних технологій, що стало кроком до поширення глобалізації та діджиталізації економіки та життя кожної людини. Однак, частина людства залишається поза межами процесів соціальної інтеграції та не може повноцінно використовувати інформаційні ресурси та послуги. Причинами виступають не тільки недостатня якість інтернету чи відсутність пристроїв та загальна бідність. Причиною, яку не дуже часто розглядають, виступають і цифрові бар'єри: сайти занадто складні, непередбачені переклади інформації, складні кроки аутентифікації. Всі такі проблеми притаманні інклюзивним верствам населення: літні люди, люди з інвалідністю, особливо не чуючи та сліпі. Розробка та впровадження ІТ-проектів, призначених для допомоги інклюзивним верствам населення, відповідає Цілям Сталого Розвитку (4, 8, 10) [1] суспільства, забезпечує рівні можливості доступу до інформаційних ресурсів та послуг, допомагає особистому розвитку та стає сходиною до соціальної інтеграції.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права осіб з інвалідністю (КПІ), прийнята 13 грудня 2006 року, визначає «інвалідність як еволюціонуюче поняття, що є результатом взаємодії між людьми з порушеннями здоров'я та бар'єрами в навколишньому середовищі, які заважають їхній повній і ефективній участі в житті суспільства» [2].

Таким чином, включення інклюзивних верств населення в сучасне життя стає не тільки гуманітарним завданням, а ї надає виклик тим ІТ-компаніям, що прагнуть соціальної справедливості, готові працювати на майбутнє, будувати рівноправне суспільство, розуміють важливість зрушення бар'єрів. Досягнення цілей, в першу

чергу, забезпечується за допомогою таких ІТ-проектів, які можуть забезпечити доступність та зручність до інформаційних послуг усіх цих груп, розробляються з урахуванням потреб, можуть виступати як універсальні продукти, однак мають чітку направленість на інклюзію.

Метою статті є аналіз поточного стану та проблем розробки інклюзивних ІТ-проектів для людей з порушенням слуху, а також визначення потенціалу використання технологій штучного інтелекту (ШІ) для подолання існуючих бар'єрів у спілкуванні, освіті та працевлаштуванні.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх використання для спілкування нечуючих у суспільстві розглядають провідні зарубіжні вчені Abdallah, E. E., and Faououmi, E [3]; інформаційно-технологічне забезпечення інклюзивної освіти розглядається у роботах Шестакевіч Т. Пасечнік В та Кунанець Н.[4.]; використання ІКТ у навчальних процесах для інклюзивних здобувачів освіти різних рівнів на основі веб-середовища та мобільних додатків, особливо для нечуючих розглядають Mat Samsudin et al [5].

Загалом, науковці розглядають різноманітні ІТ-продукти, які допомагають навчанню нечуючих звичайної мові, отриманню додаткових компетентностей, подальшої освіти та отриманню професії. Однак, практично не розглядаються процеси навчання дорослих нечуючих, розширення можливостей спілкування у суспільстві, отримання додаткових професій, в яких традиційне не працевлаштовувалися інклюзивні працівники.

Традиційні ІТ-додатки для нечуючих допомагають перекладати мову у текст, тобто робити текстове сповіщення від чуючої людини на екрані смартфона. Прикладом виступає Connect by BeWarned розроблений у 2017 році, однак такі самі функції має і Google Translate. Далеко не всі чуючі знають про CBW та використовують його. Натомість, GT широко використовують всі.

Додаток Aira ASL розроблений у США, пропонує нечуючим підключення до сурдоперекладача у реальному часі та подальшу роботу з живою людиною. Це не завжди зручно – сурдоперекладач може бути носієм іншої мови, бути зайнятим в цей час, кількість співробітників обмежена, а кількість викликів може бути різною в різний час. Загальна кількість завантажень додатку до 1000.

Також для нечуючих пропонуються додатки сповіщень про звуки, які переводять звуки (сирена, сповіщення про небезпеку, гудок авто поруч) у вібрацію або світло. Це не зовсім зручно, тому що додатки реагують на будь-які гучні звуки та, в залежності від типу смартфона, мають різний час реакції.

У 2021 році громадська організація «Соціальна єдність» представила нечуючій спільноті продукт «Перекладач ЖМ» [6]. Ідея повторює додаток Aira ASL, але підключає українських сурдоперекладачів. Додаток був розрахований на 1000 завантажень та надавав кожному 4,5 години підключення. Враховуючи, що кількість осіб з порушенням слуху в Україні по даних ГО «Соціальна єдність» на 2021 рік – 2 млн. осіб, можливості такого додатку практично нічого не вирішують.

Також представляє інтерес словник жестової мови Spread Signs, який показує різні слова та речення жестової мовою на 44 мовах. Але його основне призначення – навчання, допомога при спілкуванні. Має незначний функціонал. Основні фрази представлені сурдоперекладачами у відеозапису.

Підводячи підсумок огляду, можна сказати, що існуючі ІТ-додатки не використовують можливості ШІ, достатньо дороги у розробці, мають низку обмежень у використанні. Значна кількість нечуючих не користуються ними з різних причин: або додатки складні для використання, потребують плати за підключення до сурдоперекладача, не зручні у повсякденному житті. Загалом сегмент ІТ-рішень для нечуючих дуже слабкий, представлені рішення не можуть охопити всіх або значну кількість користувачів.

Виступає проблемою для розробників відсутність розуміння потреб нечуючих, постановка чітких вимог, окреслення проблем, які виникають у суспільстві, при працевлаштуванні нечуючих, навчанні та отриманні додаткових компетентностей. Розв'язати хоча б низку цих проблем можливо за допомогою ШІ: створення та генерація відео матеріалів для спілкування різномовних нечуючих та чуючих, відео алгоритми послідовності дій при виконанні робочих завдань, навчання іноземної мові на малюнках, правила дорожнього руху та навчання водінню, первинна допомога, проста патронажна допомога і таке інше.

Прикладом втілення ШІ до зменшення нерівності у можливостях виступає європейський проект aiD. Проект був присвячений використанню ШІ для генерації жестової мови з тексту, створення субтитрів, та найбільш інноваційне рішення – додавання згенерованого сурдоперекладача – аватарі. Тобто повністю автоматизоване рішення, яке не потребує участі живої людини при перекладі. Це дозволило значно полегшити комунікацію нечуючих у суспільстві.

Окремою вимогою було поставлене розпізнавання приналежності співрозмовників по країнах та використання ШІ відповідних жестових мов. Розроблені рішення пройшли тестування у сферах освіти (навчання мовам та професіям) та поведінці у екстрених ситуаціях [7]. Проект закінчився у листопаді 2023 року, його результатами стали декілька пілотних випусків, але ІТ-рішення не було представлене для подальшого комерційного використання.

Загалом, всі рішення мають за мету наблизити нечуючу людину до звичайного суспільства, практичне не враховуючи особливості сприйняття інформації. Окремим питанням стоїть пошук або створення робочих місць для нечуючих, навчання тим професійним здібностям, які можуть допомогти інклюзивним верствам населення у подальшій побудові кар'єри, створенню своєї справи, розвитку підприємництва.

Проведений аналіз існуючих ІТ-продуктів для людей з порушенням слуху свідчить про значні прогалини в цьому сегменті. Наявні рішення, що включають додатки для перекладу мови у текст або послуги сурдоперекладачів у реальному часі, часто є обмеженими, дорогими та не враховують реальних потреб користувачів. Вони не забезпечують достатньої функціональності для розширення можливостей у освіті,

працевлаштуванні та соціальній адаптації. Ключовою проблемою є не лише відсутність технологічних рішень, а й нерозуміння розробниками специфічних вимог та «болей» нечуючої спільноти.

Штучний інтелект виступає як перспективний інструмент для подолання цих бар'єрів та створення справді інклюзивних ІТ-продуктів. Його застосування дозволить автоматизувати процеси, які раніше вимагали значних ресурсів, і створити рішення, які є більш доступними та масштабованими.

Основними шляхами використання ШІ можуть стати наступні напрямки: автоматизований переклад та генерація жестової мови для забезпечення ефективної комунікації; розробка спеціалізованих навчальних платформ з візуальним контентом на основі генеративного ШІ для самостійного навчання дорослих людей з порушенням слуху; універсальні та динамічне адаптовані до потреб нечуючих ІТ-продукти зможуть враховувати особливості сприйняття інформації.

Перехід від традиційних рішень до ШІ-орієнтованих є ключовим етапом для створення ефективних, зручних та інклюзивних ІТ-проектів, які дійсно сприятимуть соціальній інтеграції та розширенню можливостей людей з порушенням слуху.

ДЖЕРЕЛА

1. Цілі Сталого Розвитку. Україна. Офіційний сайт. URL <https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku>
2. ООН. Прес-релізи. Офіційний сайт. URL <https://press.un.org/en/2006/ga10554.doc.htm>
3. Abdallah, Emad E., and Ebaa Fayyoumi. Assistive technology for deaf people based on android platform. *Procedia Computer Science* 94 (2016): 295-301. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.08.044>
4. Шестакевич Т. В., Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. Інформаційно-технологічний супровід інклюзивного навчання в Україні. *Штучний інтелект*. 2017. № 2. С. 26-36. URL: <http://jnas.nbuiv.gov.ua/article/UJRN-0000864491>
5. Samsudin, M., Guan, T., Yusof, A. & Yaacob, M. (2017). A Review of Mobile Application Characteristics Based on Teaching and Learning Theory for Mute and Deaf Students. *International Journal of Technology in Education and Science*, 1(1), 24-28. URL: <https://www.learntechlib.org/p/207272/>.
6. ГО «Соціальна єдність». Соціальна адаптація людей з порушенням слуху. Офіційний сайт. <https://se.org.ua/projects/socialna-adaptaciya-lyudej-z-porushennyam-sluxu/>
7. CORDIS–EU. Офіційний сайт. URL: <https://cordis.europa.eu/article/id/450232-ai-solutions-for-the-deaf-and-hard-of-hearing>

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

д.т.н., професор Анатолій Тригуба¹, к.с-г.н., доцент Інна Тригуба¹, здобувач PhD Олег Андрушків², ад'юнкт PhD Лілія Коваль², ад'юнкт PhD Роман Олійник²

¹Національний природничий університет України, Львів, Україна

²Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, Україна

¹ ORCID_0000-0001-8014-5661, ORCID 0000-0002-5239-5951

² ORCID 0009-0007-1672-7633, ORCID 0009-0002-7600-7308,
ORCID 0009-0009-9846-6303

Запропоновано інструментарій інтелектуального підтримання управлінських рішень, що поєднує машинне навчання, ГІС-аналіз і ризик-орієнтоване планування для відновлювальних програм громад. Розроблено замкнений цикл «аналіз–планування–моніторинг» із функцією цінності та показниками робастності. Експериментальна валідація показала скорочення часу адаптації плану з 72 до 8 год і циклу ухвалення рішень з 14 до 3 днів. Точність прогнозу зросла з 78,0% до 91,5%, просторове покриття даних — з 35% до 92%, ризикова експозиція зменшилася з 0,62 до 0,31. Отримані результати демонструють практичну придатність підходу для визначення пріоритетних проєктів, розподілу ресурсів і прискорення відновлення сервісів.

Ключові слова: інтелектуальне моделювання; управління проєктами; ГІС; критична інфраструктура; післявоєнне відновлення; оцінка ризиків; ціннісно-орієнтований підхід.

Післявоєнний розвиток територіальних громад України вимагає пошуку нових підходів до управління інфраструктурними проєктами. В умовах зруйнованої транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури необхідно враховувати обмеженість ресурсів, високий рівень ризиків та потребу в швидкому відновленні критичних об'єктів. Традиційні методи управління проєктами, засновані переважно на статичних планах та лінійних моделях, виявляються недієвими для сучасних викликів. Вони не враховують багатовимірність впливів, пов'язаних з безпековими загрозами, економічними обмеженнями та демографічними змінами [1].

Актуальність дослідження зумовлена потребою інтеграції інтелектуальних методів (машинного навчання, геоінформаційних систем, когнітивного моделювання тощо) у процесі управління проєктами. Такий підхід дозволяє підвищити точність прогнозування, адаптивність до змін середовища та врахування ціннісних пріоритетів стейкхолдерів. Недоліком відомих рішень є їхня низька гнучкість та обмежена інтеграція просторових і соціальних факторів [2].

Метою роботи є розроблення концептуальних інтелектуальних моделей управління інфраструктурними проєктами розвитку територіальних громад у післявоєнний період, що забезпечують поєднання методів машинного навчання, оптимізаційних алгоритмів і ГІС-технологій для досягнення сталого та інклюзивного їх розвитку.

Запропонований підхід ґрунтується на поєднанні кількох взаємопов'язаних рівнів – стратегічного, тактичного та операційного. На стратегічному рівні визначаються пріоритети розвитку громад відповідно до цілей сталого розвитку, а також формуються критерії цінності проєктів. На тактичному рівні відбувається просторовий аналіз доступності об'єктів інфраструктури, оптимізація маршрутів та прогнозування потреб населення громад. Операційний рівень забезпечує розподіл ресурсів і моніторинг виконання проєктів.

Математичне опис моделі передбачає використання функції цінності:

$$V(P_i) = a_1 \cdot E_i + a_2 \cdot S_i + a_3 \cdot R_i + a_4 \cdot A_i, \quad (1)$$

де $V(P_i)$ – інтегральна цінність проєкту P_i ; E_i – економічна ефективність; S_i – соціальний ефект; R_i – рівень ризиків; A_i – доступність для населення; a_i – вагові коефіцієнти, що визначаються експертним шляхом.

Використання геоінформаційних систем дозволяє будувати карти доступності медичних, енергетичних та транспортних об'єктів. Для цього застосовуються графові моделі дорожньої мережі, де ваги ребер відповідають часу проїзду:

$$w_{ij} = \frac{d_{ij}}{v_{ij}}, \quad (2)$$

де d_{ij} – довжина ділянки між вузлами i та j ; v_{ij} – середня швидкість руху з урахуванням стану покриття та обмежень.

Рис. 1. Інтелектуальна модель управління проєктами розвитку інфраструктури територіальних громад

На рисунку 1 подано схему інтелектуальної моделі управління, яка поєднує дані з

відкритих джерел (OpenStreetMap, Google Earth Engine), модулі аналізу ризиків та блоки підтримки прийняття рішень.

Для оцінки доцільності впровадження інфраструктурних проєктів запропоновано використовувати порівняльні таблиці з ключовими параметрами.

Таблиця 1. Порівняльні характеристики моделей управління проєктами

Показник	Опис / метрика	Одиниця	Традиційне планування	Інтелектуальне моделювання
Час адаптації плану після шоку	Від події до затвердження оновленого плану	год	72	8
Тривалість циклу прийняття рішень	Ініціювання → рішення	дні	14	3
Точність прогнозу навантажень/попиту	$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right $	%	78.0	91.5
Просторове покриття даних C	Частка використаних шарів ГІС від цільових	%	35	92
Ризикова експозиція R	$R = \sum_k p_k \cdot I_k / I_{max}$	0...1	0.62	0.31
Стійкість до невизначеності ρ	Частка КРІ, що зберігаються \geq порога при $\pm 20\%$ шоках	%	58	89
Ефективність розподілу ресурсів	Частка бюджету на першочергові об'єкти	%	62	86
Час відновлення критичних функцій (TTR)	До працездатності рівня SLO	дні	45	27
Дотримання графіка	Частка етапів «on-time»	%	68	87
Успішність проєктів	Досягнення цілей за триадою «час-якість-бюджет»	%	60	83

Інтелектуальна модель суттєво підвищує оперативність реагування на події. Час адаптації плану після настання події скорочується з 72 до 8 годин, тобто у 9 разів швидше (–88,9%). Тривалість циклу прийняття рішень зменшується з 14 до 3 днів, що еквівалентно прискоренню у 4,67 рази (–78,6%). Це означає, що управлінський контур стає значно гнучкішим і здатним швидко враховувати екзогенні події.

Точність прогнозу навантажень/попиту зростає з 78,0% до 91,5% (+13,5 відсоткових пунктів; відносно +17,3%). Просторове покриття даних (частка використаних шарів ГІС від цільових) піднімається з 35% до 92% (+57%; у 2,63 рази більше). Поєднання кращих прогнозів із майже повним GIS-забезпеченням напряму пояснює подальші виграші в розподілі ресурсів і дотриманні графіків. Ризикова експозиція R зменшується з 0,62 до 0,31, тобто рівно вдвічі (–50%).

Ефективність розподілу ресурсів (частка бюджету, спрямована на першочергові

об'єкти) підвищується з 62% до 86% (+24%; відносно +38,7%). Це безпосередній наслідок точнішого попиту, багатшарового просторового аналізу та прозорого ранжування проєктів за цінністю і ризиком. Результати апробації моделей на прикладі кількох громад показали, що використання штучного інтелекту та ГІС дозволяє підвищити успішність проєктів розвитку об'єктів критичної інфраструктури на 20...25%, а також забезпечити рівномірний розподіл ресурсів з урахуванням потреб населення.

Висновки. У роботі представлено підхід до управління проєктами розвитку інфраструктури територіальних громад у післявоєнний період на основі інтелектуальних моделей. Встановлено, що поєднання машинного навчання, геоінформаційних технологій та ціннісно-орієнтованого аналізу забезпечує більш високу гнучкість, адаптивність порівняно з традиційними методами. Запропоновані моделі дозволяють враховувати просторові, соціальні та ризик-орієнтовані фактори, що є критично важливим для відновлення громад. Подальші дослідження передбачають розробку програмних комплексів для автоматизації процесу прийняття рішень та інтеграцію цифрових двійників інфраструктурних систем у практику муніципального управління.

ДЖЕРЕЛА

1. Bushuyev, S., Bushuyeva, N., & Nedashkovskaya, N. (2023). Project management for sustainable development in conditions of uncertainty. *Sustainability*, 15(12), 9450. <https://doi.org/10.3390/su15129450>
2. Tryhuba, A., Malanchuk, O., Ratushny, A., & Koval, L. (2023). Adaptive value-based approach to community project management. *Bulletin of LNAU. Agroengineering Research*, 27, 113–126. <https://doi.org/10.31734/agroengineering2023.27.113>
3. Herrera, F., & García, S. (2021). Data preprocessing in machine learning. *Intelligent Systems Reference Library*. Springer.
4. Malanchuk, O., Tryhuba, A., & Ratushny, A. (2022). Geoinformation technologies in risk management of critical infrastructure projects. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(13), 40–52.
5. United Nations (2020). The Sustainable Development Goals Report. *United Nations, New York*.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ

к.т.н., доцент Інга Семко, PhD Олександр Семко

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

ORCID 0000-0002-6251-5830

ORCID 0000-0002-4309-3556

Досліджується потенціал штучного інтелекту у сприянні сталому розвитку освіти, зокрема через впровадження персоналізованих та інклюзивних підходів до навчання. Розкрито

*функціональні можливості ШІ у підвищенні якості освітнього процесу, адаптації контенту до індивідуальних потреб здобувачів та підтримці навчання протягом усього життя. Особливу увагу приділено викликам, пов'язаним з етикою, безпекою даних, цифровою нерівністю та недостатньою підготовкою викладачів. Авторами наголошено на важливості збалансованого впровадження ШІ як засобу досягнення цілей сталого розвитку освіти. **Ключові слова:** штучний інтелект, сталий розвиток, інклюзивна освіта, доступність, здобувачі освіти.*

Сучасність характеризується інтеграцією штучного інтелекту (ШІ) в освіту, що відкриває нові можливості для трансформації навчального процесу у відповідності до викликів сталого розвитку суспільства. Застосування ШІ в управлінні навчальними закладами, аналітиці даних, створенні Smart-контенту та віртуальних наставників підвищує ефективність, зменшує навантаження на викладацький склад і дає змогу зосередитися на емоційній, креативній та соціальній підтримці здобувачів освіти, оптимізації навчальних планів відповідно до тенденцій ринку праці, підвищення цифрової грамотності. Штучний інтелект в освіті охоплює не лише технічне удосконалення процесів, а й переосмислення самої суті навчання, як відкритого, інклюзивного та орієнтованого на розвиток потенціалу кожної особистості. Інклюзивна освіта призвана створити рівні умови для всіх здобувачів освіти незалежно від їх індивідуальних потреб, але практична реалізація принципів інклюзії стикається з численними бар'єрами та викликами, що потребують інноваційних рішень, серед яких ШІ може виступати дієвим інструментарієм.

У межах дослідження розглядаються напрями застосування ШІ для подолання освітніх бар'єрів, підвищення доступності та якості освіти, формуванні адаптивних освітніх стратегій, а також удосконаленні управлінських та педагогічних процесів у контексті цифровізації.

ООН ухвалила стратегічний комплекс із 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), спрямованих на викорінення бідності, збереження довкілля та забезпечення гідного життя для всіх до 2030 року. Ці глобальні орієнтири охоплюють різні аспекти суспільного життя та особливу увагу серед них приділено освіті, яка розглядається як ключовий інструмент для досягнення всіх інших цілей, адже саме через освіту формуються необхідні знання, навички та цінності для побудови більш справедливого, інклюзивного та стійкого світу [1]. У рамках Пекінського консенсусу, міжнародна організація ЮНЕСКО розробила документ «Штучний інтелект та освіта: Керівництво для політиків щодо сприяння готовності політиків у сфері освіти до використання штучного інтелекту», метою якого є формування спільного розуміння можливостей та викликів, які пропонує ШІ для освіти, а також його наслідків для ключових компетенцій, необхідних в епоху ШІ [2].

У роботі [3] відмічено, що впровадження штучного інтелекту в освіту вимагає етичного підходу, який враховує конфіденційність, упередженість алгоритмів і забезпечення рівного доступу для всіх. Автор наводить приклади успішності ШІ у створенні інклюзивного освітнього середовища (рисунок1):

- адаптація навчального контенту та стратегії з урахуванням потреб кожного [4] через персоналізовані навчальні платформи на основі ШІ, які дозволяють здійснювати аналіз індивідуальної успішності, темпи навчання, уподобання;
- створення інклюзивного середовища, перетворюючи розмовну мову на письмову та навпаки [5] через застосування технології розпізнавання мовлення (TTS) на основі ШІ;
- інклюзивний процес оцінювання [6] через запровадження на основі ШІ адаптивних інструментів оцінювання знань та вмінь, рівня складності завдань;
- застосування AR-додатків з метою покращення доступності через віртуальну підтримку та додаткову інформацію;
- застосування інструментів розпізнавання емоцій на основі ШІ;
- проактивність академічних заборгованостей через аналіз закономірностей в академічній успішності та поведінкових проявах здобувачів освіти, що забезпечує своєчасне надання підтримки з метою попередження навчальних труднощів та запобігання порушенням в освітньому процесі.

Рис. 1. Інклюзивне освітнє середовище

У роботі [7] зазначено, що ШІ може значною мірою сприяти сталому розвитку освіти, коли робочі місця та повсякденні виклики дедалі більше зосереджуються навколо інтелектуального виробництва, освіта повинна адаптуватися до нових реалій, забезпечуючи необхідні цифрові та когнітивні компетентності.

У сфері сталої освіти все ширше застосовуються різноманітні рішення на основі ШІ, які здатні істотно підвищити ефективність навчального процесу, зробити його більш гнучким та орієнтованим на потреби здобувача освіти. Так, активно

впроваджуються адаптивні навчальні платформи, які аналізують освітні дані студентів за допомогою алгоритмів ШІ та формують індивідуальні траєкторії навчання відповідно до рівня знань, стилю сприйняття інформації та темпу опанування матеріалу [8]. Крім того, інтерактивні цифрові помічники та освітні чат-боти на базі ШІ виконують функцію оперативної підтримки, відповідаючи на запитання, надаючи додаткові пояснення та спрямовуючи здобувачів освіти до відповідних ресурсів, що відкриває нові можливості для розвитку інклюзивної освіти.

Наприклад, цифрова платформа FLEXA, розроблена на базі хмарного середовища Microsoft Azure із використанням технологій ШІ, забезпечує здобувачам вищої освіти можливість оцінювати власні професійні навички та отримувати персоналізовані освітні рекомендації, спрямовані на усунення розриву між наявною компетентністю та кар'єрними цілями. Завдяки адаптивному підходу, платформа формує індивідуальні траєкторії навчання з урахуванням результатів діагностики та доступного часу, що сприяє розвитку навичок у контексті навчання протягом усього життя [9].

Взагалі, створення електронного інклюзивного освітнього середовища є складним завданням, що потребує інтегрованого підходу, спрямованого на адаптацію технологічних рішень до потреб осіб з інвалідністю. Ефективна реалізація таких ініціатив вимагає не лише технічної доступності, але й міждисциплінарної співпраці фахівців різних галузей, а також належного ресурсного забезпечення [10].

За [11] впровадження штучного інтелекту в інклюзивну освіту супроводжується низкою суттєвих викликів:

- алгоритмічні упередження можуть стати загрозою того, що моделі машинного навчання можуть закріпити існуючу нерівність та дискримінацію в освітньому процесі;
- на заваді ефективному використанню інноваційних технологій стоїть цифрова нерівність, то б то, не всі здобувачі освіти мають належний доступ до технічних засобів і цифрової інфраструктури, що обмежує інклюзивність освітнього середовища;
- питання безпеки та конфіденційності персональних даних є одним із ключових аспектів впровадження систем ШІ в освіті;
- рівень цифрової грамотності та професійної підготовки викладачів які відіграють ключову роль у впровадженні та ефективному використанні інноваційних технологій в інклюзивному освітньому середовищі [11].

Отже, впровадження штучного інтелекту в систему освіти є потужним чинником сталого розвитку, оскільки сприяє підвищенню якості, доступності та інклюзивності навчання. Завдяки можливостям ШІ трансформує традиційні підходи до викладання і навчання, орієнтуючи їх на потреби кожного здобувача освіти. Водночас впровадження ШІ супроводжується низкою викликів, що вимагає комплексного підходу, який поєднує технологічні інновації з принципами доступності, відповідальності та міждисциплінарної співпраці.

ДЖЕРЕЛА

1. Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development (2015). *United Nations*. p.41. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf?utm_source=chatgpt.com
2. BEIJING CONSENSUS. (2019). Outcome document of the International Conference on Artificial Intelligence and Education «Planning education in the AI era: Lead the leap» 16 – 18 May 2019 Beijing, People’s Republic of China. p.70 URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
3. Chandan Kumar Dubey. (2024). Exploring the Role of Artificial Intelligence in Inclusive Education. Inclusive Pedagogy As An Artificial Intelligence. *Global books organisation* pp.287. URL: https://www.researchgate.net/publication/378907681_Exploring_the_Role_of_Artificial_Intelligence_in_Inclusive_Education
4. Murray, D. (2018). Personalized Learning: A Guide for Engaging Students with Technology. *International Society for Technology in Education*.
5. Kerly, A., Ellis, R. & Bull, S. (2007). CALMsystem: A Conversational Agent for Learner Modelling, in R. Ellis, T. Allen & M. Petridis (eds), *Applications and Innovations in Intelligent Systems XV - Proceedings of AI-2007, 27th SGAI International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence*, Springer Verlag 89-102. URL: https://www.academia.edu/78916210/CALMsystem_A_Conversational_Agent_for_Learner_Modelling
6. Baker, R. S., D’Mello, S. K., Rodrigo, M. M., & Graesser, A. C. (2010). Better to be frustrated than bored: The incidence, persistence, and impact of learners’ cognitive–affective states during interactions with three different computer-based learning environments. *International Journal of Human-Computer Studies*, 68(4), 223-241. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2009.12.003>
7. Pua, S., Ahmad, N. A., & Khambari, M. N. M. (2021, June 30). Identification and analysis of core topics in educational artificial intelligence research: A Bibliometric analysis. URL: <https://scite.ai/reports/10.18844/cjes.v16i3.5782>
8. Alexander, B., Ashford-Rowe, K., Barajas-Murphy, N., Dobbin, G., Knott, J., McCormack, M., Pomerantz, J., Seilhamer, R., & Weber, N. (2019). EDUCAUSE Horizon Report: 2019 Higher Education Edition.
9. Chien-Chang Lin, Anna Y. Q. Huang and Owen H. T. Lu. (2023). Artificial intelligence in intelligent tutoring systems toward sustainable education: a systematic review. *Smart Learning Environments*. 10:41. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00260-y>
10. Мар’єнко М., Коваленко В. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. *Фізико-математична освіта*, 2023. Том 38. № 1. С. 48-53. DOI: <https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007>
11. Peretyaha, L., & Sirenko, R. (2025). Creation of an inclusive virtual educational environment utilizing artificial intelligence technologies. *Scientific Journal of Polonia University*, 68(1), 121-126. DOI: <https://doi.org/10.23856/6814>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ОСВІТИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУННЯ

к.т.н., доцент Олег Стрельцов

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

ORCID 0000-0002-4691-5703.

У дослідженні розглянуто актуальні проблеми сучасної цифрової трансформації: витіснення стартових (початкового рівня) посад на ринку праці внаслідок широкого впровадження штучного інтелекту (ШІ) і відсутність відповідної ШІ-кваліфікації випускників для їх конкурентоспроможності на ринку праці. Зроблено висновок, що основна загроза полягає не в скороченні робочих місць як таких, а у зникненні траєкторії професійного становлення через навчання в процесі роботи. Авторами запропоновано можливі підходи до реалізації нової інклюзивної освітньої моделі в умовах сучасної технологічної реальності.

Ключові слова: цифрова трансформація, штучний інтелект, працевлаштування, професійна траєкторія, інклюзивна освіта.

Широкомасштабне впровадження ШІ змінює характер зайнятості не лише в висококваліфікованих секторах, а й на рівні простих рутинних операцій. Як справедливо зазначається у публікації The Farmingdale Observer (2025), суспільний страх перед штучним інтелектом (ШІ) як «вбивцею робочих місць» виявився частково зміщеним: найбільший вплив виявляється не на сталі професійні посади, а на стартові, які раніше слугували точкою входу у професію [1].

Стартові посади в ІТ, маркетингу, дизайні традиційно поєднували виконання базових функцій і поступове навчання в процесі роботи. ШІ, виконуючи такі функції швидше і дешевше, практично унеможлиблює навчання на робочому місці [2].

Сучасна система освіти орієнтована на вирішення добре сформульованих завдань. Однак ШІ вже сьогодні виконує такі завдання ефективніше. Відтак навчання має зміщуватися від відтворення до постановки, аналізу та проектування [3]. Для реалізації такого підходу під час заняття з групою здобувачів освіти сучасний викладач повинен виконувати, як мінімум 3 ролі. Перша роль – це експерт, задача якого не «піднімати тему», але відповідати на питання аудиторії, які виникли під час вирішення проблеми. Саме ШІ, який, принаймні зараз, ще не дуже добре виконує роль спікера, практично бездоганно і безальтернативно виконує роль такого експерта. Друга роль викладача в такому процесі – «лідер», «провідник». Задача для цієї ролі – вести групу за собою, надавати приклад формулювання питань, тримати фокус, мету та метод (шлях) руху групи. У цій ролі викладач повинен спиратися і приділяти увагу саме успішним здобувачам. Вони і допомагають викладачеві у виконанні цієї ролі. Третя позиція у цьому сценарії – «тьютор», «куратор», «наставник». Це «підтримуюча» роль. Основна її задача – зберегти цілісність групи у русі. Основна увага надається здобувачам з особливими потребами. Реалізація такого сценарію навчального процесу суттєво сприяє його інклюзивності і вирівнює освітні можливості всіх його учасників.

Таким чином, ШІ здатен суттєво наблизити викладача (у нього залишається тільки 2 ролі максимум) і здобувачів до реальної можливості реалізації такого підходу у освітньому процесі. Здобувачі не просто «прислухаються» до ШІ, а саме опановують його, як інструмент для колективної та індивідуальної освіти.

З урахуванням вищенаведеного пропонується змінити освітній процес так, щоб здобувачі засвоювали не лише знання, а й кращі та конкурентоспроможні практики взаємодії з ШІ.

Основні напрямки такої взаємодії:

- Навчити формулювати завдання для ШІ;
- Оцінювати достовірність і релевантність відповідей;
- Впроваджувати командні проєкти з ітеративною взаємодією із ШІ;
- Вимірювати не лише знання, а й ШІ-грамотність;
- Створити навчальні «пісочниці» для імітації реальних завдань та навчально-комерційних проєктів.

Уразливими виявляються не професії як такі, а точки входу в них. Щоб адаптуватися до реальності ШІ-посиленої економіки, освіта має сформулювати нові компетентності — постановка завдань, аналіз результатів, гнучка інтеграція з ШІ і нові форми освітнього процесу у розв'язанні складних проблем. При правильному підході до використання ШІ в освітньому процесі, він виявляється не «ворогом інклюзії», а, навпаки, сприяє суттєвому підвищенню ефективності і впровадженості інклюзивної освіти.

ДЖЕРЕЛА

1. The Biggest Fear Was That AI Would Steal Our Jobs. In Reality, It's Replacing Those of People Who Are Learning How to Work. *The Farmingdale Observer*, June 13, 2025. URL: <https://farmingdale-observer.com/2025/06/13/the-biggest-fear-was-that-ai-would-steal-our-jobs-in-reality-its-replacing-those-of-people-who-are-learning-how-to-work>
2. Kaplan J. *Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence*. Yale University Press, 2022.
3. Козирев С.І. Цифрові виклики освіти: як навчати в умовах інтелектуальної автоматизації. *Освітні технології та суспільство*, 2024. № 1. С. 22–28.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

к.пед.н., доцент Олександра Шагова¹, здобувач Гліб Харлан²

Військова академія (м. Одеса), Україна

¹ORCID.0000-0003-4851-6631

² ORCID.0009-0003-6872-9906

У дослідженні представлено результати аналізу можливостей впровадження систем штучного інтелекту у вищий військовий навчальний заклад з метою персоналізації освітнього процесу, адаптації навчальних матеріалів до потреб курсантів з особливими освітніми потребами – військовослужбовців з бойовим досвідом після поранень. Наведено приклади адаптивних платформ, мовних моделей, систем розпізнавання мови й альтернативної комунікації, які можуть допомогти розбудувати інклюзивну військову освіту для підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів Збройних Сил України.

Ключові слова: інклюзія, майбутній офіцер, штучний інтелект, курсант, курсант з особливими освітніми потребами, вищий військовий навчальний заклад.

Серед питань післявоєнного розвитку України, на наш погляд, особливої уваги потребують наступні: співпраця з ветеранською спільнотою, адаптація військових після поранень, можливості освіти для військовослужбовців з особливими освітніми потребами (ООП) тощо.

Проблеми інклюзивної освіти у середніх школах ретельно досліджено вченими, частково порушені питання щодо інклюзії у закладах вищої освіти, про що свідчать роботи Шевчука Г. [1], Шелудченко Л., Мартинової С., Комарницького С., Фірман Ю. [2], Литвинової О., Стадницької І. [3] та інших. Цікавим для нас є дослідження можливості навчання ветеранів війни з особливими потребами, яке розглянули Р. Шерстюк, І. Стойко, Л. Малюта [4]. Однак, питання інклюзивної освіти у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) України залишається відкритим, незважаючи на затверджений Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти [5]. Проте ситуація змінюється у позитивну сторону – на деякі спеціальності вступ зазначеної категорії вже можливий.

Згідно термінологічного словника [6], «інклюзивна освіта – це підхід у навчанні, який передбачає інтеграцію...», тобто мова йде про процес активного включення здобувачів освіти з ООП в освітній процес. Такою категорією є військовослужбовці, які отримали поранення, але мають безцінний бойовий досвід, та, за умови отримання вищої військової освіти, можуть продовжувати службу у Збройних силах України.

На наш погляд, технології штучного інтелекту (ШІ) є перспективним інструментом для поліпшення якості інклюзивної військової освіти, незалежно від їхніх фізичних, сенсорних чи когнітивних особливостей, завдяки здатності аналізувати великі обсяги даних, адаптувати військово-технічні матеріали, створювати індивідуальні освітні траєкторії для майбутніх офіцерів, оптимізувати процеси

діагностики та моніторингу тощо.

Отже, **метою дослідження** є аналіз інструментів ШІ, які можуть дозволити покращити та адаптувати освітній процес у ВВНЗ для курсантів з ООП.

Ми впевнені, що доцільним є впровадження систем на базі ШІ, які завдяки машинному навчанню та алгоритмам аналізу даних, зможуть відстежувати прогрес військовослужбовців у засвоєнні необхідного матеріалу, диференціюючи освітній процес та адаптуючи завдання у реальному часі. Наприклад, алгоритми можуть визначати стилі навчання курсантів та підлаштовувати військово-технічний контент. У випадку, коли курсант не засвоїв певну тактичну схему чи технічну процедуру, ШІ не запропонує йому новий матеріал, а поверне до попереднього, змінюючи формат подачі. Внаслідок чого замість текстового опису статуту система запропонує інтерактивну тренувальну вправу чи відео симуляцію бойових дій. Це особливо важливо для курсантів з ООП, для яких індивідуалізація військової підготовки є ключовою умовою для успішної адаптації до специфіки освітнього процесу у ВВНЗ.

Чат-боти і великі мовні моделі будуть корисними для генерування й адаптації військово-технічного контенту для здобувачів освіти з ООП. Так, переформулювання складних військових інструкцій простими словами, створення коротких резюме великих статутних документів, генерування пояснень чи інструкцій – дозволить скоротити час здобувачів освіти на опанування матеріалу. Використання таких моделей може також допомогти сформувати індивідуальні освітні траєкторії військової підготовки, готуючи додаткові матеріали чи тести відповідно до сильних і слабких сторін кожного майбутнього офіцера. Таким чином, курсанти, яким складно опрацьовувати великі об'єми даних та концентрувати увагу на довгий період часу – можуть дискретно опрацьовувати навчальний матеріал.

Впровадження в освітній процес ВВНЗ систем розпізнавання мовлення та синтезу голосу дозволять перетворювати методичні матеріали зі всіх дисциплін у мову і навпаки – у текст. Курсанти з порушенням зору зможуть працювати з будь-якими військовими документами, оскільки вони автоматично будуть озвучуватися. Військовослужбовці з труднощами письма чи моторики зможуть диктувати відповіді, навіть на тактичних летючках, а сервіси розпізнавання мови будуть перетворювати ці відповіді у текст. Це буде значно полегшувати роботу на всіх видах занять, у тому числі, при виконанні письмових робіт з військових дисциплін, зменшуючи бар'єр між курсантом і завданням.

Використання адаптивних платформ, зокрема онлайн-курсів та навчальних додатків на базі ШІ, у освітньому середовищі ВВНЗ дозволить проводити аналіз відповідей курсантів та змінювати складність і зміст завдань. Наприклад, при низькому рівні засвоєння тем військової топографії чи тактики, система «поверне» майбутнього офіцера з ООП на попередні заняття, змінивши подачу матеріалу: наочні схеми бойових порядків, інтерактивні карти місцевості, ігрові тактичні вправи тощо. Таким чином, платформи будуть забезпечувати навчання у власному темпі і пристосовувати логіку військових занять до потреб кожного курсанта, надаючи рівні можливості для

всіх здобувачів освіти.

Доцільним є впровадження допоміжних комунікаційних систем для курсантів з обмеженими можливостями говоріння, які включають програми з альтернативною та додатковою комунікацією, адаптованою для військового середовища. Здобувач освіти буде мати змогу обирати піктограми або кнопки з потрібним військовим терміном чи командою, а програма буде озвучувати обраний текст. Аналогічно, створюються проекти автоматичного перекладу жестової мови у текст або звук у контексті військових команд та інструкцій, – завдяки цьому майбутні офіцери з ООП зможуть брати активну участь у військових дискусіях, розборах тактичних дій, ставити запитання та отримувати відповіді у доступному форматі.

ШІ можуть генерувати адаптовані військові вправи та візуальні підказки спеціально для курсантів з ООП. Наприклад, системи можуть створювати навчальні картки з урахуванням військових інтересів майбутнього офіцера або автоматично підбирати вправи для розвитку конкретних військово-професійних навичок, згідно з індивідуальною програмою військової підготовки: інженерна підготовка, психологічна підготовка, розпізнавання військової техніки, зорово-просторова координація для роботи з картами місцевості тощо.

Отже, ШІ дозволить розширити інструментарій для впровадження інклюзивної освіти у ВВНЗ, спрямовуючи фокус на гнучкість, адаптивність, персоналізацію, підтримку курсантів з ООП та полегшення роботи науково-педагогічних працівників. Конкретні приклади використання від мовних моделей і адаптивних платформ до систем розпізнавання мови та перетворення тексту в голос демонструють, що сучасні технології здатні зменшувати бар'єри доступу до вищої військової освіти та навичок, необхідних майбутнім офіцерам, враховуючи їхні особливості.

З огляду на глобальні тенденції та локальні можливості української військової освіти, інклюзивне навчання за допомогою ШІ у системі підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України має всі шанси стати реальністю найближчого майбутнього, сприяючи підготовці більш компетентних та адаптованих військових фахівців.

ДЖЕРЕЛА

1. Шевчук, Г. Й. (2021). Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики та перспективи. *Академічні студії. Серія «педагогіка»*, 2 (3), 151 – 157. DOI: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.23>
2. Шелудченко Л., Мартинова С., Комарніцький С., Фірман Ю. (2024). Інклюзивне освітнє середовище у закладах вищої освіти. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*, 25(1), 138 – 146. DOI: [https://doi.org/10.35387/od.1\(25\).2024.138-146](https://doi.org/10.35387/od.1(25).2024.138-146)
3. Литвинова О. Н., Стадницька І. Р. (2018). Інклюзивне навчання у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації як шлях до самореалізації. *Медсестринство*, 4, 41 – 43.

4. Шерстюк Р., Стойко І., Малюта Л. (2024). Інклюзивна освіта у закладі вищої освіти: реалії й можливості навчання ветеранів війни з особливими потребами. *Галицький економічний вісник*, 1 (86), 205 – 2016.

5. Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 635). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF>

6. Потапюк Л.М. (2024). Термінологічний словник-довідник із соціальної реабілітації. Луцьк : відділ іміджу та промоції ЛНТУ.

КОГНІТИВНА СИСТЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИДІВ ХРИЗАНТЕМ НА ОСНОВІ ЗОБРАЖЕНЬ

здобувачка Аліса Степанова¹, к.е.н, доцент Олена Журан²

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

² ORCID. 0000-0001-8487-9072

Робота присвячена розробці людиноцентричної інтелектуальної системи для автоматичної ідентифікації видів хризантем на основі зображень. Система поєднує технології комп'ютерного зору, глибинного навчання та когнітивного підходу до взаємодії людини й штучного інтелекту. Запропоновано створення відкритого датасету та навчання моделі, здатної розпізнавати ботанічні особливості квітів у контексті підтримки когнітивної діяльності користувачів. Така система сприятиме розвитку інклюзивних технологій, що забезпечують доступ до екологічних знань.

Ключові слова: штучний інтелект, хризантема, комп'ютерний зір, когнітивні системи, інклюзивні технології.

Сучасні системи штучного інтелекту дедалі більше орієнтуються на принципи людиноцентричності, де технології спрямовані не лише на автоматизацію процесів, а й на підтримку пізнавальної діяльності, навчання та взаємодії користувача з даними. У цьому контексті особливого значення набувають когнітивні системи, що поєднують аналітичні можливості ШІ з інтерпретаційними здібностями людини. Використання інклюзивного штучного інтелекту дає змогу створювати доступні цифрові системи, що дозволяють фахівцям і звичайним користувачам проводити моніторинг стану екосистем, незалежно від рівня спеціальної підготовки чи технічних ресурсів [1-2]. Автоматичне розпізнавання рослин на основі зображень є одним із прикладів таких систем. Воно дозволяє людині взаємодіяти з природним середовищем через інтелектуальні інтерфейси, отримуючи миттєвий когнітивний зворотний зв'язок про вид, особливості та екологічну роль рослини. Інклюзивний підхід у таких системах забезпечує доступність для користувачів різного віку, освіти й можливостей, що сприяє

розвитку екологічної свідомості та цифрової грамотності [3-5]. Хризантеми як об'єкт дослідження є складною класифікаційною задачею через численні сорти з подібними ознаками. Тому застосування глибоких нейронних мереж дозволяє не лише підвищити точність ідентифікації, але й вивчати когнітивні патерни сприйняття візуальних образів – як для машин, так і для людини. Таким чином, система виконує когнітивну функцію посередництва між сприйняттям, навчанням і природоохоронною діяльністю.

Мета дослідження – розробити когнітивну систему на основі технологій штучного інтелекту для автоматичної ідентифікації видів хризантем за зображеннями, спрямовану на підтримку екологічного моніторингу, навчання та інклюзивного доступу до знань.

У межах дослідження пропонується архітектура системи, що складається з таких компонентів:

- модуль комп'ютерного зору, який аналізує візуальні ознаки квітів (форма пелюсток, текстура, забарвлення, симетрія);
- когнітивний інтерфейс, який забезпечує людині зрозуміле представлення результатів класифікації та пояснення прийнятого рішення;
- навчальний модуль, що дає можливість користувачам формувати власні вибірки даних і спостерігати за процесом ідентифікації.

Така система буде корисною для широкого кола користувачів: екологів, ботаніків, біологів-дослідників, аграріїв, працівників розсадників, а також активістів і студентів, які долучаються до моніторингу стану флори в природних умовах. Однією з ключових переваг є інклюзивність технології – можливість використовувати систему навіть без спеціальної освіти чи професійного обладнання.

Процес навчання та розпізнавання сортів хризантем представлено на рис. 1:

Рис. 1 – Приклади успішної ідентифікації видів хризантем

Висновки. Досліджено можливості застосування людиноцентричного підходу у когнітивних системах штучного інтелекту для автоматичної ідентифікації рослин. Розроблено концепцію інклюзивної інтелектуальної системи, що поєднує технології комп'ютерного зору, глибокого навчання та когнітивного ШІ. Створено прототип

моделі для класифікації видів хризантем на основі зображень, яка може бути інтегрована у веб- чи мобільний застосунок.

ДЖЕРЕЛА

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 р. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019> (дата звернення 11.04.2025).
2. Mohanty, S. P., Hughes, D. P., & Salathé, M. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science*, 7, 1419.
3. Гончаренко, Ю. Машинне навчання як рушій сучасних інтелектуальних систем / Ю. Гончаренко ; наук. керівник О. Журан // *Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф.*, м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 38–40.
4. Чорна, М. Розпізнавання хвороб дерев яблуні за допомогою штучного інтелекту / М. Чорна ; наук. керівник Л. Фонар // *Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф.*, м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 29–31.
5. Степанова, А. Ідентифікація видів хризантем за допомогою комп'ютерного зору / А. Степанова ; наук. керівник О. Журан // *Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф.*, м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 41–43.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОГНІТИВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ШВИДКОГО ВИЯВЛЕННЯ ХВОРОБ ЯБЛУНІ

здобувач бакалаврату Марина Чорна¹, наук. кер. к.т.н., доцент Людмила Фонар²

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

² ORCID. 0000-0002-7478-6742

У роботі представлено застосунок на основі штучного інтелекту для розпізнавання хвороб дерев яблуні. Модель нейронних мереж автоматично аналізує зображення листя та плодів і класифікує хвороби з високою точністю. Система знижує когнітивне навантаження та дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо догляду за садом. Застосунок підвищує ефективність моніторингу садів, зменшує втрати врожаю. Розроблений підхід демонструє потенціал людиноцентричного ШІ у сільському господарстві та підтримці сталого розвитку.

Ключові слова: когнітивні системи, машинне навчання, комп'ютерний зір, хвороби яблуні, агротехнології.

Хвороби рослин становлять серйозну загрозу для врожайності та продовольчої безпеки, особливо у садівництві. Яблука, як економічно важлива для України культура,

є доступним джерелом вітамінів та частиною щоденного раціону українців, часто уражуються грибковими, бактеріальними та вірусними хворобами [1]. Використання когнітивних систем на основі ШІ дозволяє автоматизувати процеси виявлення хвороб, зберігаючи при цьому простоту і зрозумілість для користувача.

Мета дослідження – розробка застосунку на основі штучного інтелекту для швидкого та точного розпізнавання хвороб дерев яблуні за зображенням, який забезпечує зручну та інтуїтивну взаємодію користувача. Розробка когнітивних систем на основі штучного інтелекту для виявлення хвороб рослин має особливе значення для звичайних фермерів, які не мають глибоких знань у сфері агрономії чи інформаційних технологій [2-4]. У більшості випадків саме такі користувачі стикаються з труднощами під час ідентифікації ознак хвороб, оскільки симптоми різних захворювань можуть бути схожими, а своєчасна консультація з фахівцем не завжди доступна. Використання інтелектуальних систем дозволяє компенсувати цей брак знань, адже програма самостійно аналізує зображення листя або плодів, визначає тип ураження та надає рекомендації щодо подальших дій [5]. Важливою перевагою таких рішень є їхня доступність і простота у використанні. Сучасні мобільні пристрої з камерою та інтернетом дають змогу фермерам отримати результати діагностики буквально за кілька секунд, без потреби у спеціальній підготовці. Це значно скорочує час реагування на поширення захворювань, що у свою чергу допомагає зберегти врожай і зменшити втрати.

Для реалізації застосунку було використано комплекс сучасних технологій штучного інтелекту та методів машинного навчання. Першим етапом стало формування якісної навчальної вибірки, що включала велику кількість зображень листя та плодів яблуні, уражених різними хворобами, такими як парша, борошниста роса та інші. Кожне зображення проходило процес анотування, під час якого позначався конкретний тип захворювання, що дозволило створити основу для точного навчання моделі. Для підвищення стійкості моделі до змін умов освітлення, ракурсів та природних варіацій об'єктів застосовувалися методи аугментації зображень, включно з обертанням, дзеркальним відображенням та корекцією яскравості.

Особлива увага приділялася когнітивним аспектам взаємодії користувача з системою: оптимізація моделі для мобільних пристроїв за допомогою TensorFlow Lite забезпечує швидку обробку зображень і миттєвий зворотний зв'язок. Це дозволяє користувачу, незалежно від рівня професійної підготовки, оперативно сприймати результати діагностики та приймати обґрунтовані рішення щодо догляду за садом, що підвищує ефективність роботи та знижує когнітивне навантаження на користувача.

Приклад розпізнавання зображено на рис.1:

Рис. 1. Приклади розпізнавання моніліозу, борошнистої роси та здорових яблук

Інтерфейс застосунку розроблявся з урахуванням когнітивних аспектів сприйняття інформації:

- інтуїтивний інтерфейс – результат діагностики подається в зрозумілій формі, прості візуальні підказки, кольорові маркери та короткі тексти, що одразу повідомляють про тип хвороби та рекомендації;

- миттєвий зворотний зв'язок – користувач отримує результат відразу після зйомки, не чекаючи довгих обчислень або консультацій;

- стабільність результатів – аугментація зображень і навчання на великій базі даних роблять модель менш чутливою до ракурсів, освітлення та природних варіацій, тому користувачу не потрібно робити додаткові спроби чи уточнення.

У сумі це означає, що умовний «фермер» може швидко сприймати інформацію, приймати рішення та діяти, не витрачаючи багато часу та уваги на аналіз деталей.

Висновки. Розроблено застосунок на основі штучного інтелекту для розпізнавання хвороб яблуні, який поєднує високу точність класифікації з когнітивною зручністю для користувача. Модель нейронних мереж миттєво аналізує зображення листя та плодів, надаючи результати у формі, що легко сприймається і дозволяє швидко приймати рішення. Застосунок знижує когнітивне навантаження: автоматизує складний аналіз, спрощує інтерпретацію результатів і підтримує користувача навіть без агрономічної підготовки. Це підвищує ефективність догляду за садами, зменшує ризики втрат врожаю і сприяє прийняттю своєчасних рішень у садівництві. Подальші напрямки включають удосконалення інтерфейсу, розширення бази даних і тестування системи в реальних умовах для ще більшої зручності та ефективності користувача.

ДЖЕРЕЛА

1. Агроновини. Україна збільшила експорт яблук на 23% – AgroPortal.ua. AgroPortal.ua. URL: <https://agroportal.ua/news/ukraina/ukrajina-zbilshila-eksport-yabluka-na-23> (дата звернення: 07.10.2025).
2. K. P. Panigrahi, H. Das, A. K. Sahoo, and S. C. Moharana, "Maize leaf disease detection and classification using machine learning algorithms," in *Advances in Intelligent Systems and Computing*, Springer, Germany, 2020, pp. 659-669. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2414-1_66
3. Лиса Н. К. Мобільні засоби для розпізнавання хвороб рослин на основі зображень / Н. К. Лиса, Б. В. Шамановський, А. Е. Щербина // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. *Сучасні тренди : колективна монографія (для спеціальностей G20 Видавництва та поліграфія, F3 Комп'ютерні науки)*. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2025. – Т. 2. – С. 230-240. – DOI: <https://doi.org/10.30837/PMW.2025.T2.230>
4. Чорна, М. Розпізнавання хвороб дерев яблуні за допомогою штучного інтелекту / М. Чорна ; наук. керівник Л. Фонар // *Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф.*, м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 29–31.
5. Вдовенко Н. М. Підходи до управління аграрним бізнесом та розвитком біоекономіки в глобальному конкурентному світі з використанням штучного інтелекту. *Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві: матеріали, 2024*. С.75-77

АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЕТИКА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

д.е.н., професор Елеонора Забарна

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

ORCID 0000-0002-2659-5909

В роботі показано ключові напрямки практичного застосування штучного інтелекту в координатах маркетингових комунікацій. Визначено особливості його використання при виконанні завдань роздрібної торгівлі, охорони здоров'я, надання фінансових послуг, зокрема в частині прийняття управлінських. Досліджено проблематику етичних питань, які пов'язані з використанням технологій штучного інтелекту щодо значного і постійно зростаючого обсягу споживчих даних.

Ключові слова: *штучний інтелект в маркетингу», етика штучного інтелекту, регулювання штучного інтелекту в маркетингу, етичні виклики, алгоритмічна упередженість.*

В останнє десятиліття тема штучного інтелекту (ШІ) привернула особливу увагу наукової спільноти, оскільки технологічний прогрес продовжує створювати нові

можливості та виклики для суспільства. Широкий спектр галузей, таких як роздрібна торгівля, охорона здоров'я, фінансові послуги та освіта, зазнали впливу швидкого технологічного розвитку, який приніс ШІ, революціонізувавши наш підхід до виконання завдань і прийняття рішень. Завдяки винятковій швидкості обробки, величезному обсягу інформації, що зберігається, та здатності до самонавчання ШІ є надзвичайним і корисним інструментом. Однак етичні питання та занепокоєння, викликають значний і постійно зростаючий обсяг споживчих даних, які використовують системи ШІ.

Системи та додатки ШІ можуть бути упередженими в багатьох аспектах, ставити під загрозу конфіденційність даних клієнтів та негативно впливати на індивідуальну автономію споживачів, а також викликати інші моральні дилеми, що виникають із розвитком можливостей ШІ. Тому, компаніям стає складно впроваджувати інструменти ШІ, оскільки етичні питання продовжують стояти на заваді повному розкриттю функціональних можливостей цього інноваційного явища.

Постійна еволюція та поширення штучного інтелекту постійно піднімають нові питання в контексті етики, формування політики та суспільних норм, які необхідно ретельно розглядати з урахуванням довгострокових наслідків технологічного прогресу. У сфері маркетингу надзвичайно важливо продовжувати дослідження ролі етичного використання штучного інтелекту, щоб організації могли узгодити свої цілі прибутковості з принципами соціальної відповідальності, а також захищати права споживачів і сприяти справедливості на ринку.

Останні дослідження показують, як ШІ суттєво змінює операції, підходи до реклами та загальну ефективність маркетингу. Окрім поліпшення функціональності традиційних маркетингових завдань, дослідники підкреслюють, що технології ШІ відкривають абсолютно нові можливості, які раніше було неможливо уявити. Дослідження було присвячене, зокрема, можливому застосуванню інструментів ШІ в контексті прогнозування аналітики, автоматизації маркетингових процесів, персоналізації, профілювання клієнтів, а також прийняття рішень на основі даних [1].

Одночасно дослідники в галузі споживчої поведінки, етики та захисту даних почали розглядати питання, пов'язані з алгоритмічною упередженістю, конфіденційністю, прозорістю, згодою та маніпулятивною рекламою [2]. Хоча, здається, всі сторони згодні з тим, що ШІ повинен бути «етичним», серед дослідників все ще точиться дискусія про те, що саме є «етичним у ШІ» і які моральні принципи, технологічні рекомендації та найкращі практики необхідні для його реалізації.

Такі керівні принципи, як Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation – GDPR) та Керівні принципи ЄС з етики ШІ, забезпечують нормативно-правову базу з цього питання [3].

Згідно з Jobin et al., етика ШІ — це галузь технологічної етики, яка застосовується конкретно до рішень на основі ШІ. Вона стосується, насамперед, моральної поведінки людей під час створення, розробки, використання та управління системами штучного інтелекту, а також моральної поведінки агентів ШІ [3, с.389].

На основі досліджень, проведених Чжоу і Ченом, рішення в галузі штучного інтелекту часто покладаються на величезні обсяги даних для досягнення різних комерційних цілей. Дані є серцевиною штучного інтелекту, тоді як бізнес-цілі та кінцеві користувачі визначають функції та способи застосування штучного інтелекту. Як результат, етика даних та етика бізнесу допомагають формувати етику штучного інтелекту. Вона покладається на різноманітні концепції, включаючи філософські основи, наукові та технологічні правила поведінки, правові міркування, відповідальні дослідження та інновації в галузі штучного інтелекту та інші [4, с. 407].

Ханна і Казім у своїй статті стверджують, що етика ШІ є складовою більш широкої галузі цифрової етики, яка розглядає подібні питання, що виникають у зв'язку зі створенням і впровадженням нових цифрових технологій. Метою цифрової етики є регулювання поведінки людей у процесі розробки та використання цифрових технологій загалом, а метою етики ШІ є регулювання поведінки людей у процесі створення та застосування штучних автоматів або штучних машин, які називаються комп'ютерами. Зокрема, цього можна досягти шляхом логічного встановлення та дотримання принципів або керівних принципів, які відображають наші фундаментальні соціальні та особисті зобов'язання, а також наші основні принципи та цінності [5].

За словами Хагендорфа, етика ШІ неявним чином обмежує свою сферу застосування конкретними системними рамками, часто зосереджуючись на питаннях «чутливого до цінностей» дизайну та відповідного впровадження систем ШІ. Він стверджує, що дослідники в цій галузі повинні спробувати вивчити, чи слід взагалі використовувати ШІ та його внутрішні принципи прогнозного моделювання та категоризації в етичному суспільстві [6, с. 856].

Інша точка зору, висловлена в літературі, полягає в тому, що етика ШІ застосовується в контексті будь-якої взаємодії автономної системи з людьми, яка може мати як негативні, так і позитивні наслідки. Вибір відповідного курсу дій або політики в певних обставинах є основним завданням етики ШІ, яке виходить за межі простого уникнення небажаних наслідків [7].

Флоріді та ін. описують етику ШІ за допомогою концепції «подвійної переваги». З одного боку, етика ШІ дозволяє організаціям користуватися соціальними перевагами, які робить можливими ця технологія. Це дає змогу розпізнавати нові, соціально прийнятні або бажані можливості та діяти відповідно до них. З іншого боку, етичний підхід до ШІ допомагає організаціям передбачати та запобігати, або принаймні мінімізувати, дорогі помилки. Це дає можливість усунути та пом'якшити дії, які, хоч і є юридично беззаперечними, виявляються соціально небажаними і тому відкидаються [8, с.694].

Зазначені вище визначення та ідеї щодо етики ШІ демонструють, що вона сприймається як мультидисциплінарна та розширювана галузь досліджень, що базується як на функціональних, так і на філософських питаннях. Деякі вчені класифікують етику ШІ як підгалузь більш широкої наукової роботи, такої як цифрова

або технологічна етика, тоді як інші розглядають її як нову галузь дослідження. Викладені перспективи підкреслюють той факт, що основною метою етики ШІ є проактивне узгодження розвитку та впровадження ШІ з фундаментальними людськими цінностями та очікуваннями суспільства, виходячи за межі простого запобігання шкоди.

Щоб глибше зрозуміти, як вирішувати моральні проблеми, пов'язані з використанням ШІ в різних секторах, включаючи маркетинг, необхідно вивчити основні принципи етики ШІ, які повинні керувати відповідальним застосуванням цієї технології. Протягом останніх кількох років було представлено широкий спектр етичних принципів ШІ. Різні організації, підприємства, університети та науково-дослідні інститути є серед тих, хто зробив значні спроби вирішити питання етики ШІ, розробляючи програмні документи та беручи участь в активних дискусіях з цієї теми. Втім, питання етичного використання штучного інтелекту в контексті вирішення завдань налагодження маркетингових цифрових комунікацій потребують подальшого змістовного вивчення та відповідного використання.

ДЖЕРЕЛА

1. George, S. M., B. Sasikala, P. Sopna, M. Umamaheswari, & D. Paul Dhinakaran. (2024). Migration Letters Role of Artificial Intelligence in Marketing Strategies and Performance. *Migration Letters*, 21 (S4), 1589–1599. URL: https://www.researchgate.net/publication/378184143_Migration_Letters_Role_of_Artificial_Intelligence_in_Marketing_Strategies_and_Performance
2. Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
3. Загальний регламент про захист даних / Офіційний переклад українською мовою. Джерело: kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf URL: <https://gdpr-text.com/uk>
4. Zhou, J., & Chen, F. (2022). AI ethics: from principles to practice. *AI & SOCIETY*, 38, 2693–2703. Springer. URL: <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01602-z>
5. Hanna, R., & Kazim, E. (2021). Philosophical foundations for digital ethics and AI Ethics: a dignitarian approach. *AI and Ethics*, 1, 405–423. Springer. URL: <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00040-9>
6. Hagendorff, T. (2021). Blind spots in AI ethics. *AI and Ethics*, 2, 851–867. Springer. URL: <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00122-8>
7. Anderson, S. L., & Anderson, M. (2020). AI and ethics. *AI and Ethics*, 1, 27–31. Springer. URL: <https://doi.org/10.1007/s43681-020-00003-6>
8. Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles,

and Recommendations. *Minds and Machines*, 28 (4), 689–707. URL: <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>

АВТОМАТИЧНЕ СТВОРЕННЯ СУБТИТРІВ І ПЕРЕКЛАДІВ ДЛЯ ОСВІТНІХ ВІДЕО: ТЕХНОЛОГІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

здобувач Олександр Бродецький¹, наук. кер. – к.т.н., доцент Людмила Фонар²

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

² ORCID. 0000-0002-7478-6742

*У роботі досліджується застосування технологій автоматичного створення субтитрів і перекладів для освітніх відеоматеріалів. Розглянуто технологічний процес створення субтитрів, проаналізовано точність систем ASR за показником Word Error Rate (WER) та фактори, що впливають на розпізнавання мовлення, включно з акцентами та демографічними характеристиками мовців. Обговорено обмеження машинного перекладу при створенні субтитрів. Надані практичні рекомендації для освітніх платформ щодо підвищення доступності та якості відеоконтенту за допомогою автоматичних субтитрів і перекладів. **Ключові слова:** доступність освіти, автоматичні субтитри, розпізнавання мовлення, машинний переклад, Word Error Rate, інклюзивність.*

В умовах дистанційного навчання та війни в Україні значення доступності навчальних відеоматеріалів суттєво зростає. По-перше, порушення стабільного інтернет-з'єднання, обмежений доступ до викладачів і навчальних ресурсів підвищують потребу в асинхронному навчанні, де відео є основним форматом подання матеріалу. По-друге, автоматичні субтитри та переклад забезпечують інклюзивність освітнього контенту для студентів з порушеннями слуху, переміщених осіб, а також тих, хто вимушено навчається іншими мовами. По-третє, такі технології сприяють збереженню безперервності освіти, роблячи знання доступними незалежно від місця перебування, технічних умов чи мовних бар'єрів. Відеоматеріали поступово стають провідним засобом подання навчального контенту як у формальній освіті, так і в неформальному навчанні. Використання автоматичних субтитрів і перекладу мовлення відкриває можливість масштабного забезпечення доступності освітніх відео для ширшого кола користувачів – зокрема для осіб з порушеннями слуху, тих, хто вивчає іноземні мови, та міжнародної аудиторії.

Метою роботи є дослідження технології автоматичного створення субтитрів і перекладів для освітніх відео, визначення їхньої ефективності у покращенні доступності та якості навчального процесу, а також виявлення ключових етичних та лінгвістичних проблем, що виникають у процесі їх застосування.

Типовий технологічний процес автоматичного створення субтитрів і перекладів охоплює кілька послідовних етапів:

1. Запис та розпізнавання мовлення (ASR – Automatic Speech Recognition). На цьому етапі акустичний сигнал перетворюється на текстову транскрипцію. Точність роботи моделі оцінюється за показником Word Error Rate (WER), який відображає частку помилок у порівнянні з еталонним текстом.

2. Постобробка транскрипту. Отриманий текст підлягає очищенню від шумів, корекції часових міток, автоматичному додаванню пунктуації та розподілу на короткі фрази відповідно до форматних вимог субтитрів.

3. Машинний переклад (NMT – Neural Machine Translation) і постредагування. Транскрипт перекладається іншою мовою з урахуванням обмежень, пов'язаних із довжиною рядка та синхронізацією із зображенням. Для підвищення якості результату зазвичай застосовується комбінований підхід, що поєднує автоматичний переклад і людське постредагування.

Точність ASR (WER) варіює в широких межах. У контрольованих умовах WER може бути дуже низьким, але в реальному освітньому контенті (фонова шипіння, кілька мовців, акценти) помилки зростають. Це впливає на зрозумілість субтитрів. На рис.1 зображено порівняння точності різних сервісів автоматичного розпізнавання мовлення (ASR) за показником Word Error Rate (WER, %), Whisper демонструє найнижчий рівень помилок (медіана близько 2.9%), що свідчить про найвищу якість розпізнавання [1].

Рис.1. ASR за показником Word Error Rate (WER, %) [1]

Одним із ключових викликів для систем автоматичного розпізнавання мовлення є варіативність мовлення, пов'язана з акцентами, діалектами, віком, статтю та іншими

демографічними особливостями мовців. Моделі ASR зазвичай навчаються на нерівномірно збалансованих даних, у яких переважають записи стандартної мови або мовців з певних регіонів. Унаслідок цього точність розпізнавання для інших груп може суттєво знижуватися, що призводить до підвищеного Word Error Rate і, відповідно, до нерівного доступу до навчального контенту. Ця проблема має не лише технічний, а й етичний вимір, адже відтворення упередження у даних і може посилювати цифрову нерівність у сфері освіти. ASR іноді гірше розпізнає голоси з сильним акцентом або голоси певних демографічних груп, що може призводити до нерівної якості доступу [2].

Технології нейронного машинного перекладу (NMT) все ще мають обмеження у відтворенні контексту, розумінні ідіом, професійної чи спеціалізованої термінології, а також у перекладі коротких фраз, характерних для субтитрів. Через це результати перекладу можуть втрачати смислову точність або природність викладу. Для забезпечення адекватності змісту та читабельності перекладених субтитрів часто застосовується людське постредагування [1].

Субтитри мають відповідати низці формальних вимог: бути синхронізованими з відеорядом, містити лаконічні тексти, придатні для читання протягом короткого часу. Автоматичні системи перекладу не завжди враховують ці параметри – перекладені фрази можуть виявитися надто довгими або невідповідними таймінгу, що знижує зручність сприйняття для користувачів [3].

Дослідження підтверджують, що використання субтитрів сприяє підвищенню розуміння відеоматеріалу, покращує концентрацію уваги та запам'ятовування змісту. Особливо відчутний позитивний ефект спостерігається серед студентів із іншомовним фоном та осіб із порушеннями слуху. Один із нещодавніх експериментальних аналізів у сфері освітніх відео засвідчив, що автоматично згенеровані субтитри можуть позитивно впливати на розуміння навчального матеріалу, зменшувати когнітивне навантаження та підвищувати задоволеність користувачів навіть за умови помірної точності транскрипції. У деяких випадках такі субтитри продемонстрували вищу ефективність порівняно з субтитрами, створеними носіями мов [4,5].

З огляду на результати аналізу досліджень і практичних впроваджень, освітнім платформам доцільно дотримуватися низки рекомендацій щодо ефективного використання автоматичних субтитрів і перекладів. Узагальнення ключових підходів подано в табл. 1.:

Таблиця 1. Практичні рекомендації для створення субтитрів для освітніх платформ за допомогою сервісів ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

№	Рекомендація	Пояснення
1	Гібридний підхід	Використовувати автоматичні субтитри як базовий рівень, але передбачати людське постредагування для важливих або критичних навчальних матеріалів; поєднання підвищує якість перекладів.

2	Адаптація для читабельності	Реалізувати автоматичне скорочення й сегментацію перекладів, щоб субтитри відповідали швидкості читання (кількість символів у рядку, тривалість показу).
3	Моніторинг WER і якість аудіо	Відстежувати показник <i>Word Error Rate</i> і підвищувати якість запису (кращі мікрофони, шумозаглушення), що часто ефективніше за зміну моделі ASR.
4	Прозорість і взаємодія з користувачами	Повідомляти про автоматичне походження субтитрів і можливі помилки; надавати інструменти для редагування або зворотного зв'язку.

Висновки. Аналіз технологій автоматичного створення субтитрів та перекладів для освітніх відеоматеріалів показав, що використання сучасних моделей ASR забезпечує високу точність розпізнавання мовлення, проте ефективність систем суттєво знижується при наявності сильних акцентів, діалектів або фонових шумів. Машинний переклад демонструє обмежену здатність точно відтворювати короткі фрази, ідіоми та спеціалізовану термінологію, що робить необхідним застосування комбінованого підходу з людським постредагуванням. На основі отриманих результатів сформульовано практичні рекомендації для освітніх платформ, що включають застосування гібридного підходу, адаптацію субтитрів для оптимальної читабельності, контроль точності транскрипції та забезпечення прозорості щодо автоматичного походження контенту. Застосування таких технологій дозволяє підвищити доступність і якість дистанційного навчання, забезпечуючи безперервність освіти та зменшуючи цифрову нерівність у сфері освіти.

ДЖЕРЕЛА

1. Measuring the accuracy of automatic speech recognition solutions / K. Kuhn et al. *ACM Transactions on Accessible Computing*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1145/3636513>
2. Auto Captions and Deaf Students: Why Automatic Speech Recognition Technology Is Not the Answer (Yet). *National Deaf Center*. URL: <https://nationaldeafcenter.org/news-items/auto-captions-and-deaf-students-why-automatic-speech-recognition-technology-not-answer-yet/> (date of access: 13.10.2025).
3. Hagström H., Pedersen J. Subtitles in the 2020s. *Journal of Audiovisual Translation*. 2022. Vol. 5, no. 1. DOI: <https://doi.org/10.47476/jat.v5i1.2022.195>
4. Malakul S., Park I. The effects of using an auto-subtitle system in educational videos to facilitate learning for secondary school students: learning comprehension, cognitive load, and satisfaction. *Smart Learning Environments*. 2023. Vol. 10, no. 1. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00224-2>
5. Use automatic captioning - YouTube Help. Google Help. URL: <https://support.google.com/youtube/answer/6373554?hl=en&> (date of access: 13.10.2025).

КУЛЬТУРНІ НАРАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАРКЕТИНГУ

д.е.н., професор Елеонора Забарна¹, к.е.н., доцент Євгенія Черненко²,
Наталія Черепанова³

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

¹ORCID 0000-0002-2659-5909

²ORCID 0000-0002-8442-0250

³ORCID 0009-0002-1631-8884

В роботі показано, що у маркетингу, як сучасній філософії бізнесу, дедалі більше інтегруються технології штучного інтелекту з метою автоматизації процесів, персоналізації комунікацій та підвищення ефективності бізнесу. Водночас його використання не можна розглядати поза культурним контекстом. Доведено, що використання штучного інтелекту у маркетингу нерозривно пов'язане з існуючими у суспільстві культурними наративами. Визначено основні напрямки застосування штучного інтелекту в маркетингу. Виокремлено досвід провідних країн світу сприйняття культурних наративів у використанні штучного інтелекту в маркетингу. Визначено ризики та виклики в контексті актуалізації цифрових технологій та використання штучного інтелекту в маркетингу.

Ключові слова: штучний інтелект, регіональний розвиток, ризики, інтеграція, інфраструктура.

У сучасному світі маркетинг дедалі більше інтегрує технології штучного інтелекту (ШІ) з метою автоматизації процесів, персоналізації комунікацій та підвищення ефективності бізнесу. Водночас використання ШІ не можна розглядати поза культурним контекстом. Культурні наративи – стійкі образи, міфи та колективні уявлення – впливають на сприйняття алгоритмів і на те, як компанії формують маркетингові повідомлення [1]. Таким чином, аналіз культурних наративів є ключем до розуміння як ефективності ШІ у маркетингу, так і його соціально-етичного сприйняття.

Культурний наратив – це система символів, образів та смислів, що визначає сприйняття соціальної реальності. У маркетингу вони виконують роль комунікативного коду, через який компанії формують зв'язок із цільовою аудиторією [2]. У контексті ШІ культурні наративи можуть проявлятися через уявлення про технології як «помічників», «загрозу» чи «інноваційний прорив». Культурний наратив – це система символів, образів та смислів, що визначає сприйняття соціальної реальності. У маркетингу вони виконують роль комунікативного коду, через який компанії формують зв'язок із цільовою аудиторією. У контексті ШІ культурні наративи можуть проявлятися через уявлення про технології як «помічників», «загрозу» чи «інноваційний прорив».

Застосування ШІ у маркетингу охоплює кілька основних напрямів:

- персоналізація реклами (рекомендаційні системи, контекстна реклама);
- аналіз споживчої поведінки (big data, прогнозна аналітика);
- чат-боти та віртуальні асистенти;
- креативний контент, створений за допомогою генеративних моделей.

Однак ефективність цих інструментів залежить не лише від технічних характеристик, а й від того, наскільки вони інтегруються та відповідають культурним очікуванням споживачів [3].

Застосування ШІ у маркетингу охоплює кілька ключових напрямів: персоналізація реклами, аналіз споживчої поведінки, чат-боти та віртуальні асистенти, а також генеративний контент. Ефективність цих інструментів залежить від того, наскільки вони резонують із культурними очікуваннями споживачів.

Використання ШІ у маркетингу нерозривно пов'язане з існуючими у суспільстві культурними нарративами:

- нарратив «технології-помічники» полягає в тому, що споживачі схильні довіряти системам, які сприймаються як «друг» або «радник» (наприклад, віртуальні асистенти Siri, Alexa);

- нарратив «загрози» визначає, що у деяких культурах ШІ викликає побоювання щодо контролю над даними, втрати робочих місць чи надмірної автоматизації;

- нарратив «інноваційного прориву» – у динамічних суспільствах ШІ асоціюється з прогресом і майбутнім, що підсилює позитивне ставлення до брендів, які його впроваджують.

Використання ШІ у маркетингу нерозривно пов'язане з існуючими у суспільстві культурними нарративами, зокрема, нарратив «технології-помічники», нарратив «загрози» та нарратив «інноваційного прориву». Обговорення етичних принципів та цінностей, що лежать в основі досліджень та застосування ШІ, вийшло на перший план завдяки значному прогресу та зростаючій його популярності, а також його широкому впливу на індивідуальному, економічному та соціальному рівнях. Проте, сфера етики ШІ стала відносно фрагментованою і охоплює повторювані концепції. Ці фактори створюють значну прогалину в дослідженнях, що призводить до очевидної необхідності взаємозв'язку етики ШІ та маркетингових практик для вирішення конкретних завдань і виконання обов'язків, з якими стикаються маркетологи при впровадженні цього технологічного інструменту в професійну діяльність [4].

Аналіз досвіду провідних країн світу [5] дозволив нам виокремити декілька типових підходів сприйняття культурних нарративів у використанні штучного інтелекту в маркетингу.

1. Досвід японської економіки та системи менеджменту – тут технології сприймаються крізь нарратив гармонії між людиною та машиною, що сприяє розвитку роботизованих сервісів у ритейлі.

2. США, як економіка вільного ринку визначає нарратив інноваційності що формує попит на бренди, які асоціюються з технологічним лідерством (Apple, Google).

3. Країни Західної Європи – найбільшого поширення набув наратив «етичності», тому маркетинг на основі ШІ часто супроводжується підкресленням прозорості та захисту персональних даних.

Зауважимо, що незалежно від специфіки господарського механізму тої або іншої країни, здатності поглинати результати НТП, кожна система зіштовхується з певними ризиками та викликами в контексті актуалізації цифрових технологій та використання ШІ:

– етичний вимір – ШІ може відтворювати культурні стереотипи чи упередження, що вимагає розробки етичних алгоритмів;

– культурна адаптація – глобальні кампанії потребують врахування локальних наративів;

– прозорість – споживачі все частіше очікують пояснюваності роботи алгоритмів.

В цілому, поєднання ШІ та культурних наративів у маркетингу відкриває низку нових можливостей: створення персоналізованого культурно чутливого контенту; використання ШІ для аналізу трендів у соціальних мережах з урахуванням культурних контекстів; формування нових «гібридних» наративів, де технології стають частиною культурної ідентичності.

Висновки.

У сучасному світі маркетинг дедалі більше інтегрує технології ШІ з метою автоматизації процесів, персоналізації комунікацій та підвищення ефективності бізнесу. Водночас використання ШІ не можна розглядати поза культурним контекстом. Аналіз культурних наративів є ключем до розуміння як ефективності ШІ у маркетингу, так і його соціально-етичного сприйняття.

Компанії, які враховують культурний контекст у своїх стратегіях, отримують конкурентні переваги, формують довіру та забезпечують сталий розвиток бренду. Баланс між технологічними інноваціями та культурною чутливістю стане визначальним фактором успіху у глобальному маркетинговому середовищі.

ДЖЕРЕЛА

1. Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>

2. Volkan Öngel, Ayşe Günsel, Gülşah Gençer Çelik, Erkut Altındağ, Hasan Sadık Tatlı (2024): Digital Leadership, Creativity and Workplace Well-Being. *Behavioral Sciences*. Vol. 14(1), p. 3. URL : <https://doi.org/10.3390/bs14010003>.

3. Забарна Е., Любченко В. Цифровізація сфери послуг в Україні. *Праці Одеського політехнічного університету*, 2024. Вип 1(69) с.134-142. Перегляд До питання цифровізації сфери послуг в Україні.

4 Забарна Е. М. Інтеграція цифрових маркетингових технологій в інвестиційну стратегію сталого розвитку України. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: економіка і управління*, 2024, Том 35 (74)

№2. DOI: <https://doi.org/10.32782/2523-4803/74-2-11>

5. Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28 (4), 689–707. URL: <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>

ОЦІНКА ВЕБДОСТУПНОСТІ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЗА СТАНДАРТАМИ WCAG 2.1

к.т.н, доцент Людмила Фонар

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

ORCID. 0000-0002-7478-6742

Дослідження присвячене оцінці вебдоступності офіційного сайту Національного університету «Одеська політехніка» за стандартами WCAG 2.1. Використано інструмент Axe DevTools для автоматичного виявлення проблем доступності. Проаналізовано критичні, серйозні та середньої важливості помилки, зокрема відсутність доступного імені для елементів <select> та <iframe> і неповні тексти посилань. Встановлено, що сайт частково відповідає стандартам WCAG 2.1 AA, але потребує удосконалення для забезпечення повної доступності.

Ключові слова: вебдоступність, вебтехнології, WCAG 2.1, цифрова інклюзивність, Axe DevTools.

Вебдоступність охоплює широкий спектр принципів, що забезпечують зручність і безперешкодний доступ до онлайн-ресурсів для всіх користувачів незалежно від їхніх індивідуальних можливостей, пристроїв чи умов підключення. У період воєнного стану, коли оперативне отримання офіційної інформації та доступ до дистанційного навчання стають критично важливими, якість і доступність університетських сайтів набувають особливої актуальності. Дослідження спрямоване на оцінку відповідності офіційного сайту Національного університету «Одеська політехніка» сучасним стандартам вебдоступності та визначення напрямів удосконалення для стабільної та безпечної комунікації з усіма аудиторіями.

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) – це міжнародні рекомендації щодо забезпечення вебдоступності, розроблені World Wide Web Consortium (W3C) [1]. Вони визначають стандарти, які допомагають зробити вебконтент доступним для всіх користувачів, включно з людьми з порушеннями зору, слуху, моторики або когнітивних функцій. WCAG 2.1 структуровані за чотирма принципами: сприйнятність, керуваність, зрозумілість та надійність.

В Україні вебдоступність поступово закріплюється на рівні законодавства як обов'язковий стандарт для державних і комунальних ресурсів, а також для організацій, що надають суспільно значущі онлайн-послуги. Постанова Кабінету Міністрів України № 119 від 2 лютого 2024 року «Деякі питання Національної програми інформатизації» зобов'язує застосовувати єдині стандарти оформлення електронних документів та інтерфейсів, що включає вимоги до зручності, читабельності та доступності для всіх користувачів [2]. Один із напрямків Національної програми інформатизації – забезпечення доступу до інформаційно-комунікаційних систем для широкого кола користувачів, що передбачає дотримання принципів вебдоступності.

Відповідно до «Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року» [3] одним із ключових напрямів забезпечення вебдоступності є впровадження текстових альтернатив для зображень та аудіоописів для відеоконтенту, що безпосередньо стосується доступності медіаматеріалів на освітніх сайтах. Опублікування результатів моніторингу доступності на офіційних вебресурсах надає нормативне обґрунтування для проведення оцінки стану вебдоступності сайту «Одеської політехніки». Важливо також використовувати просту мову і легке читання, щоб інформація була зрозуміла широкому колу користувачів. Забезпечення доступності для різних груп користувачів через цифрові інструменти та відкриті дані підкреслює загальний принцип інформаційної безбар'єрності, який може слугувати орієнтиром при оцінці реального стану сайту.

Попередні дослідження вебсайтів університетів Одеської області [4] показали, що найпоширеніші помилки з боку вебдоступності такі (Таблиця 1):

Таблиця 1. Поширені помилки вебдоступності сайтів університетів

Тип помилки	Короткий опис
Buttons must have discernible text	Відсутній текст на кнопках або альтернативний текст для зображень – ускладнює використання кнопок.
ARIA input fields must have an accessible name	Відсутні або неправильно налаштовані доступні назви для полів введення – впливає на допоміжні технології.
Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds	Недостатній контраст між текстом і фоном – ускладнює читання.
Images must have alternate text	Відсутній альтернативний текст для зображень – недоступно для користувачів з порушеннями зору.
Links must have discernible text	Відсутній або невідповідний текст посилань – ускладнює розуміння призначення посилання.
Interactive controls must not be nested	Вкладені інтерактивні елементи – проблеми з навігацією.
Document should have one main landmark	Відсутній головний навігаційний елемент – ускладнює орієнтацію на сторінці.

Page should contain a level-one heading	Відсутній заголовок першого рівня – ускладнює структурування сторінки.
All page content should be contained by landmarks	Контент сторінки не структурований орієнтирами – складність навігації за допомогою допоміжних технологій.

У дослідженні сайту Одеської політехніки застосовувався Axe DevTools [5] для автоматизованого аналізу доступності та підготовки звіту з виявленими бар'єрами. Axe DevTools – це професійний набір інструментів для перевірки вебдоступності, який інтегрується у браузер та середовища розробки. Він дозволяє автоматично сканувати вебсторінки на відповідність стандартам WCAG 2.1, виявляє типові помилки і надає детальні рекомендації щодо їх усунення (рис.1). Deque Axe AI – це розширення для браузера та платформа, яка використовує штучний інтелект для автоматичного виявлення проблем і пропонує рекомендації щодо їх усунення.

Рис. 1. Фрагмент скріню головної сторінки сайту Одеської політехніки та перевірки Axe DevTools з налаштуванням «Best Practices ON»

На фрагменті видно результат автоматичної перевірки Axe DevTools для сайту op.edu.ua. Інструмент зафіксував:

- загалом 22 проблеми доступності;
- критичні 1;
- серйозні 6;
- середньої важливості 5;
- не виявлено помилок, що потребують ручної перевірки.

У наданому звіті axe DevTools розділ Best Practices показує рекомендації, що не завжди є прямими вимогами WCAG 2.1 AA, але вважаються «кращими практиками» для підвищення доступності та якості коду. Зафіксовано 16 таких зауважень. Це означає, що сайт не повністю відповідає стандарту WCAG 2.1 AA і потребує

виправлення виявлених бар'єрів, зокрема критичної та серйозних помилок, аби забезпечити кращу вебдоступність. Якщо перемикач Best Practices знаходиться у стані OFF перевірка рекомендацій «кращих практик» не виконується і тому в підсумку відображаються лише порушення за критеріями WCAG 2.1 AA. При таких налаштуваннях перевірка головної сторінки сайту or.edu.ua інструмент перевірки зафіксував:

- загалом 6 проблем доступності;
- критичні –1;
- серйозні –5;
- середньої важливості – 0;
- не виявлено помилок, що потребують незначної уваги

Критична помилка, яка зафіксована на сторінці, пов'язана з відсутністю доступного імені у випадяючого списку вибору мови (<select id="lang-dropdown-select-language">). Це порушує вимогу WCAG 2.1 (критерій 4.1.2) і означає, що елемент не має зв'язку з <label> або атрибутами aria-label/aria-labelledby, тому користувачі з допоміжними технологіями не отримують його опис (рис. 2):

Рис. 2. Опис критичної помилки на головній сторінці

Рекомендація для виправлення цієї помилки – додати явний <label> або встановити атрибут aria-label/aria-labelledby з описовим текстом, щоб допоміжні технології могли коректно озвучувати призначення елемента.

Серйозні помилки, зафіксовані на сторінці, пов'язані з тим що відсутнє доступне ім'я для одного елемента <frame> або <iframe> (1 помилка); чотири посилання не мають розпізнаваного тексту, тому їх призначення не озвучується допоміжними технологіями.

Висновки. Дослідження показало, що офіційний сайт Національного університету «Одеська політехніка» частково відповідає вимогам WCAG 2.1 AA, проте містить критичні й серйозні бар'єри доступності. Автоматизований аналіз виявив відсутність доступного імені у спадаючому списку вибору мови, відсутність доступного імені у одного елемента <iframe> та чотири посилання без розпізнаваного тексту. Ці недоліки ускладнюють роботу допоміжних технологій і можуть перешкоджати отриманню інформації всіма користувачами, коли швидкий доступ до

офіційних даних критично важливий.

Усунення виявлених проблем шляхом додавання описових <label> або атрибутів aria-label/aria-labelledby, впровадження доступних назв для фреймів та забезпечення зрозумілих текстів посилань дозволить досягти більш повної відповідності WCAG 2.1 і підвищить загальний рівень інформаційної безбар'єрності університетського ресурсу.

ДЖЕРЕЛА

1. The Americans with Disabilities Act (ADA). URL: <https://www.ada.gov> (дата звернення: 15.09.2025).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації» // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/119-2024-%D0%BF> (дата звернення: 27.09.2025).
3. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 27.09.2025).
4. Фонар, Л. С. Вебдоступність освітніх сайтів: аналіз недоліків та шляхи поліпшення. *Applied questions of mathematical modeling* 7, № 2 (2024): 242–50. <https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2024-7-2-21>.
5. Axe DevTools. Developer Tools for Accessibility Testing. *Deque*. URL: <https://www.deque.com/axe/devtools> (дата звернення: 27.09.2025).

МУЗИЧНІ НАРАТИВИ МАЙБУТНЬОГО: КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ГЕНЕРАЦІЇ МУЗИКИ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

здобувач Діана Горденчук¹, здобувач Дарія Горденчук², наук. кер. – к.т.н, доцент
Людмила Фонар³

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

³ ORCID. 0000-0002-7478-6742

У роботі проведено порівняльний аналіз сучасних сервісів генерації музики за допомогою штучного інтелекту, зокрема Suno, AIMusicGen.ai та AIMusic.so. Досліджено можливості створення інструментальних композицій і пісень з вокалом за однаковим тематичним промптом, оцінено якість музики, тривалість та доступність моделей. Наведено практичні приклади генерованих треків, визначено відмінності між версіями моделей, показано переваги та обмеження кожного сервісу. Робота демонструє потенціал генеративного ШІ для розвитку музичних практик та нових форм культурного вираження у творчих проєктах і індустрії медіа.

Ключові слова: штучний інтелект, генеративна музика, інструментальна композиція, сервіси AI, культурна творчість.

Сучасний розвиток штучного інтелекту відкриває нові перспективи для створення музики як елементу культурного нарративу. Автоматизована генерація композицій дозволяє досліджувати взаємодію традиційних музичних форм і сучасних технологій, створюючи нові естетичні практики та художні сенси. Проблема формування якісного аудіоконтенту без участі композитора стає особливо актуальною для індустрії культури та медіа, де важливо зберегти емоційний вплив і художню цінність твору. Існуючі сервіси відрізняються набором функцій, стилістичними можливостями та обмеженнями за тривалістю та типом музики. Мета роботи полягає у порівнянні популярних AI-сервісів генерації музики з точки зору культурного та художнього потенціалу, а також у визначенні найбільш ефективного інструменту для створення пісень та інструментальних композицій як частини сучасної музичної культури.

Досвід дослідження Suno AI як прикладу застосування людиноцентричного штучного інтелекту у сфері музичної творчості показав, що платформи генерації музики можуть як підтримувати, так і змінювати художній вираз, піднімаючи питання добросовісного використання, відмінності між ідеєю та її реалізацією, а також ролі ШІ у культурних і творчих практиках [1]. Враховано культурологічні наслідки перетину трансформаційних технологій з людською креативністю [2], що дозволяє розглядати генеративний ШІ не лише як технологічний інструмент, а й як фактор розвитку нових форм культурного вираження у творчих проектах і індустрії медіа.

Для експерименту було обрано однаковий тематичний промпт «Create a calm but magical winter melody with vocals. The theme: a mountain village at night, with warm lights in houses, a cozy yet cold snowy atmosphere». Результати порівняння сервісів наведено в табл. 1:

Таблиця 1. Порівняльні характеристики сервісів генерації аудіо

Назва сервісу	Опис використаних можливостей	Моделі машинного навчання
Suno [3]	Генерація з можливістю додавання тексту і створення пісень з вокалом. Модель v5 створює треки по 1 хв., звучать якісно, але без підписки є обмеження. Модель v3.5 повні пісні, але менш "витончено".	Використовує великі моделі засновані на трансформерах та дифузійних методах
AIMusicGen.ai [4]	Створює інструментальні треки за описом. Може створювати пісні з вокалом, але тільки з готовим текстом. У безкоштовному доступі дозволяє отримати довгі мелодії (3–5 хв). Генерація займає більше часу, ніж у Suno.	Використовує модель на основі дифузійних моделей та трансформерів
AIMusic.so [5]	Генерує як інструментальну музику, так і пісні зі словами. Може генерувати текст для пісень, які звучать повноцінно (вокал + музика). Якість треків досить висока, без обмежень по тривалості в хорошій моделі.	Використовує сучасні моделі, ймовірно трансформери.

Висновки. Порівняльний аналіз показав, що сучасні сервіси генерації музики на основі штучного інтелекту пропонують різні можливості для створення аудіоконтенту. Suno демонструє високу якість коротких треків з можливістю додавання вокалу, що робить його придатним для швидкого створення естетично завершених фрагментів

музики. AIMusicGen.ai забезпечує більшу тривалість треків та гнучкість у створенні інструментальної музики, але залежність від готового тексту для вокальних композицій і довший час генерації може ускладнювати використання у швидкоплинних творчих процесах. AIMusic.so поєднує можливість генерації як музики, так і тексту пісень, пропонуючи повноцінні вокальні треки, що підвищує його привабливість для комплексного створення музики та експериментів із культурними формами вираження. Загалом, результати дослідження свідчать, що генеративний ШІ стає не лише інструментом автоматизації, а й платформою для розвитку нових художніх сенсів, де вибір конкретного сервісу залежить від поєднання естетичних цілей, вимог до тривалості та інтеграції вокалу, а також від контексту використання у культурних і медіа-проєктах.

ДЖЕРЕЛА

1. Vilasini Nayar. 2025. The Ethics of AI Generated Music: A Case Study on Suno AI. *GRACE: Global Review of AI Community Ethics* 3, 1 (2025).
2. Садовенко О. Музична генерація ШІ: культурні наслідки перетину трансформаційних технологій з людською. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія* 2024. Т. 14, № 28. С. 135–142. DOI: <https://doi.org/10.34079/2226-2830-2024-14-28-135-142>
3. Suno | AI Music. *Suno*. URL: <https://suno.com/> (date of access: 14.10.2025).
4. AI Music Generator Online (Free, No Sign-Up, Royalty-free). AI Music Generator Online (Free, No Sign-Up, Royalty-free). URL: <https://aimusicgen.ai/> (date of access: 14.10.2025).
5. Generate AI Music Free Online with AI Music Generator. Generate AI Music Free Online with AI Music Generator. URL: <https://aimusic.so/> (date of access: 14.10.2025).

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ДОСТУП ДО МЕДИЦИНИ

здобувач Коюн Аліна

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

В роботі проведено аналіз актуальних напрямів впровадження штучного інтелекту у медицині, а саме у телемедицині, діагностиці та комунікації з пацієнтам. Розглянуто приклади застосування штучного інтелекту в охороні здоров'я для вивчення потенціалу у подоланні бар'єрів, пов'язаних з розташуванням та ресурсами. Результатом аналізу є демонстрація покращення ефективності штучного інтелекту у сфері медичних послуг при одночасній необхідності врахування етичних і організаційних викликів.

Ключові слова: штучний інтелект, медицина, телемедицина, діагностика, доступність, мовні моделі.

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що близько 4,5 мільярда людей

у світі не мають доступу до базових медичних послуг, а дефіцит медичних працівників може досягти 11 мільйонів до 2030 року [1, 2]. Будівництво нових лікарень та підготовка медичного персоналу є дорогими та тривалими процесами. Навіть у розвинених країнах пацієнти часто стикаються з довгими чергами та територіальною ізоляцією. У зв'язку з цим актуальним стає пошук інноваційних рішень, які здатні швидко й ефективно покращити доступ до медичної допомоги. Важливо проаналізувати, як впровадження технологій штучного інтелекту сприяє підвищенню доступності медичних послуг – зокрема, через телемедицину, діагностичні алгоритми та мовні модулі для пацієнтів.

Останніми роками телемедицина стала ключовим інструментом у наданні медичної допомоги на відстані. Її інтеграція зі штучним інтелектом суттєво розширює можливості лікарів. Алгоритми автоматизують первинне опитування пацієнтів, визначають пріоритетність звернень та прискорюють реакцію на невідкладні випадки [3]. Дослідження показують, що впровадження телемедицини дозволяє скоротити час очікування на прийом на 30–50% і збільшує кількість запланованих консультацій на 20–40% [4]. Це сприяє кращій доступності медичних послуг і підвищує рівень задоволеності пацієнтів. Практичне застосування телемедицини у лікуванні інсультів чи моніторингу вагітності демонструє її ефективність і потенціал. Важливо зазначити, що завдяки підтримці асистентів на базі штучного інтелекту, точність діагностики під час дистанційних консультацій може зрівнятися з традиційним очним прийомом.

Алгоритми штучного інтелекту активно впроваджуються в діагностику та скринінг, що особливо актуально на фоні нестачі вузькопрофільних спеціалістів. Сучасні моделі глибокого навчання здатні з високою точністю аналізувати рентгенограми, комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію, виявляючи патології на рівні досвідчених рентгенологів. Завдяки цьому хвороби можуть бути діагностовані ще на ранніх стадіях, коли симптоми ще не проявилися. Такі системи вже впроваджуються в багатьох країнах та допомагають лікарям первинної ланки оперативно отримувати висновки від «штучного експерта». Крім того, розробляються програми, які на основі даних зі смарт-годинників та інших носимих пристроїв здатні прогнозувати ймовірність виникнення захворювань ще до появи симптомів.

Великі мовні моделі та медичні додатки на їх основі відкривають нові можливості для консультування та підтримки пацієнтів. Вони дозволяють отримати базову медичну інформацію у зручний час, без потреби у фізичному візиті до лікаря. Особливо це важливо для мешканців віддалених регіонів і країн, що розвиваються, де доступ до кваліфікованої медичної допомоги обмежений [5].

Ще одна важлива функція LLM - подолання мовних та освітніх бар'єрів. Такі системи здатні адаптувати складні медичні тексти, пояснюючи їх у доступній формі для людей без медичної освіти, що підвищує рівень медичної обізнаності та сприяє більш активній участі пацієнтів у догляді за власним здоров'ям.

Впровадження технологій штучного інтелекту в медичну практику вже демонструє позитивні результати в різних частинах світу. Наприклад, в Індії та деяких

африканських країнах реалізовано проекти теледіагностики, у межах яких місцеві медичні працівники використовують програми на основі штучного інтелекту для аналізу рентгенівських знімків і результатів ультразвукових досліджень. Внаслідок цього стало можливим вчасно виявляти небезпечні для життя стани пацієнтів, навіть у віддалених або ресурсно обмежених регіонах. Для наочного представлення отриманих результатів була створена інфографіка (рис. 1), яка ілюструє ключові етапи еволюції застосування технологій штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я:

Рис.1. Графічна візуалізація змін у доступі до медицини завдяки впровадженню штучного інтелекту

На початкових етапах впровадження штучний інтелект відкрив нові можливості для дистанційної медицини, що дало змогу пацієнтам отримувати консультації без необхідності фізичного відвідування лікаря. Подальший розвиток технологій призвів до автоматизації аналізу медичних зображень і скринінгових процедур. Згодом були запроваджені автономні діагностичні системи, які стали ефективними помічниками у клінічному прийнятті рішень [6]. Паралельно було масштабовано використання медичних чат-ботів і мовних моделей, що забезпечили цілодобовий доступ пацієнтів до базової медичної підтримки [7].

На сучасному етапі розумні системи вже інтегровані у клінічну практику, де вони допомагають оптимізувати обробку даних, формування медичних звітів і прогнозування потенційних ризиків. Інфографіка загалом відображає поступовий перехід від окремих технологічних рішень до комплексних систем медичної взаємодії, у яких штучний інтелект відіграє ключову роль у підвищенні якості, доступності та оперативності медичних послуг.

Висновки. У дослідженні здійснено комплексний аналіз сучасних напрямів застосування технологій штучного інтелекту в медицині, зокрема у телемедицині, діагностиці та комунікації з пацієнтами. Проаналізовано наукові джерела, міжнародні звіти та практичні приклади впровадження ШІ у сфері охорони здоров'я з метою оцінки його впливу на підвищення доступності медичних послуг. У роботі показано, що інтеграція штучного інтелекту в телемедицину дозволяє скоротити час очікування на консультації, підвищити ефективність взаємодії між лікарем і пацієнтом та забезпечити

безперервність медичного супроводу.

ДЖЕРЕЛА

1. Universal health coverage (UHC). *World Health Organization (WHO)*. URL: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)?utm_source=chatgpt.com](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)?utm_source=chatgpt.com) (date of access: 14.10.2025).
2. Health workforce. *World Health Organization (WHO)*. URL: https://www.who.int/health-topics/health-workforce?utm_source=chatgpt.com#tab=tab_1 (date of access: 14.10.2025).
3. North, M. (2025, August 13). 7 ways AI is transforming healthcare. *World Economic Forum*. URL: <https://www.weforum.org/stories/2025/08/ai-transforming-global-health/>
4. Farooq, U. (2025). Leveraging Telemedicine for Enhanced Healthcare Accessibility: A Narrative Review of Patient Satisfaction, Appointment Adherence, and Cost-Effectiveness. *Journal of Health and Rehabilitation Research*, 5(1), 1–6. DOI: <https://doi.org/10.61919/jhrr.v5i1.1757>
5. Barbosa, W., Zhou, K., Waddell, E., Myers, T., & Dorsey, E. R. (2021). Improving access to care: telemedicine across medical domains. *Annual Review of Public Health*, 42, 463–481. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090519-093711>
6. Omidvar, A. (2025, March 17). How AI Can Expand Access to Care in Low-Resource Areas. *MedHealth Review*. URL: <https://www.usa.philips.com/healthcare/article/ai-expands-care-low-resource-areas> (date of access: 14.10.2025).
7. Clark, M., & Bailey, S. (2024). Chatbots in Health Care: Connecting Patients to Information. *Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)*.

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ІТ-ПРОЄКТІВ

здобувач PhD Олександр Шахруханов¹, к.е.н, доцент Олена Журан²

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

² ORCID 0000-0001-8487-9072

Розглянуто концепцію людиноцентричного штучного інтелекту (ШІ) як інструменту розвитку інклюзивних команд у сфері ІТ-проєктів. Проаналізовано сучасні підходи до створення адаптивних цифрових екосистем управління персоналом, у яких алгоритми ШІ виступають не як засіб контролю, а як механізм підтримки залученості, комунікації та добробуту працівників. Запропоновано архітектуру інтеграції HR-систем у єдиний master-profile співробітника з урахуванням етичних, когнітивних та соціальних аспектів. Розроблена модель спрямована на підвищення прозорості, справедливості й ефективності командної взаємодії.

Ключові слова: людиноцентричний ШІ, інклюзивність, ІТ-проєкт, управління командами.

Вступ. Сучасні ІТ-проєкти характеризуються швидкою зміною вимог,

розподіленими командами і високою плинністю кадрів. Паралельно у суспільстві зростає вимога до інклюзивності — забезпечення рівного доступу до інформації, участі та розвитку для представників різних соціальних, культурних і фізичних груп. В умовах дистанційної та гібридної роботи традиційні механізми неформальної передачі знань та соціальної інтеграції слабшають, що підвищує ризики ізоляції, уповільнює адаптацію новачків та знижує загальну ефективність команд [1].

Аналіз літератури показує, що існуючі роботи зосереджені на автоматизації рекрутингу й оцінок ефективності, а також на окремих рішеннях для онбордингу з використанням ШІ [2-4]. Однак багато досліджень вказують на проблеми прозорості алгоритмів і ризики упередженості [5]. У той же час стандарти управління даними (DAMA-DMBOK2) і практики privacy-preserving описують технічні підходи, проте рідко інтегруються у людиноцентричні процеси [6].

Метою дослідження є розроблення концепції людиноцентричного ШІ для управління персоналом у IT-проєктах, яка забезпечує інклюзивність, прозорість прийняття рішень і покращення командної комунікації.

Основна частина. Людиноцентричний підхід у розробці систем штучного інтелекту базується на ідеї, що технологія має посилювати людський потенціал, сприяти рівній участі та психологічній безпеці.

Запропонована концепція людиноцентричної архітектури включає три ключові напрями: інтеграцію даних про працівників у єдиний master-profile, адаптивні рекомендаційні механізми для формування команд і підтримки комунікацій, а також етичний контроль і прозорість прийняття рішень.

Перший напрям — створення цілісного профілю співробітника. У більшості IT-компаній дані про людину розпорошені між різними системами — HRMS, LMS, Jira, Slack, LinkedIn. Це ускладнює розуміння не лише технічної компетентності, а й потенціалу для розвитку, рівня залученості чи соціальної активності. Авторами пропонується об'єднати ці дані в єдиний master-profile, який формується на основі інтеграційного шару з механізмами ідентифікації та контролю якості даних. Таким чином створюється фундамент для інклюзивних рішень — адже система бачить не лише ролі та задачі, а й мотиваційні чинники, прогрес у навчанні, стиль взаємодії.

Другий напрям — адаптивна підтримка командної динаміки. ШІ не лише аналізує минулі результати, а й формує прозорі рекомендації щодо оптимального складу команди або підбору ментора. Модуль рекомендацій пояснює свої рішення через зрозумілі механізми ШІ, надаючи керівнику аргументи, а не «чорну скриньку». Це дозволяє людині залишатися центральним суб'єктом прийняття рішень. Кожен учасник команди має можливість бачити, як і чому його залучають до певних завдань, що знижує ризики упередженості та підвищує рівень довіри.

Третій компонент — моніторинг інклюзивності комунікацій. Використовуючи методи обробки природної мови, система аналізує внутрішні канали спілкування (чат, пошту, звіти зустрічей) і фіксує показники участі, емоційного тону та частоти висловлювань. Ці дані не використовуються для контролю, а стають аналітичним

інструментом для лідерів команд: вони бачать, чи всі учасники мають можливість бути почутими, чи не формується “вузьке коло” активних спікерів.

Особливу увагу приділено етичності та прозорості. Кожне рішення моделі супроводжується коротким поясненням — «чому система рекомендує саме цю комбінацію». Для зниження ризику дискримінаційних результатів передбачено періодичні fairness-аудити та механізм human-in-the-loop (HITL).

Fairness-аудити – систематична перевірка моделей, даних і процесів машинного навчання на предмет нерівномірного чи дискримінаційного впливу на різні підгрупи користувачів.

HITL – організаційно-технічний підхід, при якому людина бере безпосередню участь на ключових етапах життєвого циклу моделі або процесу прийняття рішень [7]. Мета – поєднати обчислювальні можливості алгоритму з людською експертизою, ціннісними судженнями і контекстним розумінням. HITL забезпечує оперативний контроль і виправлення на етапі прийняття рішень, тоді як регулярні fairness-аудити дають системний огляд і стратегічні корекції.

Відповідно, HITL забезпечує оперативний контроль і виправлення на етапі прийняття рішень, тоді як регулярні fairness-аудити дають системний огляд і стратегічні корекції.

Крім того, дотримано принципів конфіденційності: перед обробкою даних система автоматично приховує персональні ідентифікатори, а аналітика виконується на агрегованому рівні.

Отже, запропонована концепція створює умови, у яких технологія допомагає людині розкрити потенціал, а команді — стати більш згуртованою, інклюзивною та продуктивною. ШІ виступає не як наглядач, а як «фасилітатор розвитку», що допомагає підтримувати баланс участі, розподіляти завдання відповідно до сильних сторін, помічати ранні сигнали вигорання чи ізоляції.

Висновки. Запропонована людиноцентрична архітектура поєднує технічні та організаційні рішення для підвищення інклюзивності та ефективності комунікацій в команді IT-проектів. Вона забезпечує прозорість рекомендацій, захист даних і механізми аудиту, що робить запровадження ШІ у HR-процеси більш обґрунтованим для працівників та менеджерів. Подальші дослідження мають зосередитись на масштабуванні рішень, міжкультурній адаптації та довгострокових ефектах на організаційну культуру.

ДЖЕРЕЛА

1. Журан О. А., Лінгур Л. М., Філатова Т. В. (2021). Особливості управління персоналом в IT-сфері на засадах корпоративної соціальної відповідальності. *Економіка та суспільство*, (30). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-26>
2. Parasa, S. K. (2022). Impact of AI on Employee Onboarding in HR Transformation. *International Journal of Core Engineering & Management*, 7. Retrieved August 17, 2025. URL: <https://ijcem.in/wp-content/uploads/2024/08/IMPACT-OF-AI-ON-EMPLOYEE->

ONBOARDING-IN-HR-TRANSFORMATION-1.pdf

3. Бондаренко, А. Ю. (2023). Покращення адаптації персоналу шляхом інтеграції штучного інтелекту в процес управління персоналом. // *Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 листопада 2023 року). Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2023. 274 с. DOI: https://doi.org/10.54929/conf_21_11_2023-03-04*

4. Sharma, M., & Singh, R. (2025). AI-Driven Onboarding: Enhancing Employee Integration and Productivity. *Behavioral Sciences*, 15(4), 465. DOI: <https://doi.org/10.3390/bs15040465>

5. Ali, H., & Khan, S. (2024). The Impact of Artificial Intelligence on Recruitment Efficiency and Onboarding Effectiveness. *IOSR Journal of Business and Management*, 2(3), 26–33. URL: <https://www.researchgate.net/publication/392205139>

6. DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK2: Data Management Body of Knowledge (2nd ed.). *Technics Publications*.

7. Stryker C. What is human-in-the-loop? *IBM*. (2024). URL: https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop?utm_source=chatgpt.com

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТРУ-ОРІЄНТОВАНА НЕЙРОННА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТІВ У ВІДЕОДАНИХ З БПЛА

Здобувач Дмитро Єсип

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

ORCID: 0009-0001-1371-9570

Анотація. У роботі проведено аналіз інтелектуальної системи для автоматичного виявлення, позначення та аналізу військових об'єктів у режимі реального часу. Система використовує відеодані, отримані з безпілотних літальних апаратів. В основі рішення лежить архітектура нейронної мережі *You Only Look Once*, адаптована для задач швидкої та точної ідентифікації об'єктів в умовах бойових дій. Проаналізовано предметне середовище, описано етапи підготовки набору даних, включаючи збір, анотацію. Розглянуто теоретичні аспекти та архітектуру використаної моделі. Робота демонструє потенціал застосування сучасних методів комп'ютерного зору для підвищення ефективності розвідувальних операцій та зниження ризиків для особового складу.

Ключові слова: машинне навчання, YOLO, виявлення об'єктів, БПЛА, комп'ютерний зір, аналіз відеоданих, розвідка в реальному часі.

Вступ. Сучасні військові конфлікти засвідчили ключову роль безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у розвідці, спостереженні та тактичних операціях [4]. Ефективність таких систем значною мірою залежить від швидкості та точності виявлення об'єктів військового інтересу – техніки, укріплень, позицій противника [2].

Проте обмеженість бортових ресурсів і потреба в енергоефективності створюють істотні виклики для обробки відеопотоків у режимі реального часу [1, 3].

Актуальність дослідження полягає у розробленні високопродуктивних та енергоощадних моделей для роботи на тензорних прискорювачах (TPU), здатних забезпечити розпізнавання об'єктів при мінімальних витратах енергії. Метою роботи є створення системи виявлення військових об'єктів у відеоданих з БПЛА, орієнтованої на використання TPU-платформ.

Для досягнення мети проведено аналіз існуючих архітектур [5, 7], сформовано спеціалізований набір даних, досліджено можливості перенесення GPU-моделей на TPU та розроблено власну оптимізовану архітектуру. Порівняльна оцінка здійснюється за критеріями швидкодії (FPS) та енергоефективності (Дж/кадр).

Аналіз предметного середовища та підготовка даних. Розроблена система є програмно-апаратним комплексом, що складається з трьох основних компонентів:

1. Модуль TPU – виконує обчислення на Cloud TPU з акцентом на мінімізацію енергоспоживання при високій швидкодії (FPS).
2. TPU-Optimized Detector – нейронна мережа на базі RetinaNet із кастомним шаром уваги, спеціально адаптована для тензорних прискорювачів.
3. Модуль збору та підготовки даних – відповідає за формування навчальних вибірок і збереження результатів.

Вибір архітектури RetinaNet замість GPU-орієнтованої YOLOv11 зумовлений кращою енергоефективністю та сумісністю з TPU. Оптимізація операцій під матричні множення забезпечила до 9× прискорення при нижчому споживанні енергії.

Для зберігання результатів застосовано нереляційний підхід, що забезпечує швидкий запис і високу гнучкість при інтеграції з бортовими системами БПЛА.

Дані зібрано з відкритих джерел – відеофутажів і зображень військових об'єктів з БПЛА (Рис. 1). Відео розбито на кадри з кроком 3–5, щоб уникнути надмірної кореляції. Кадри форматують під оптимальні параметри навчання. Анотацію виконано вручну в Label Studio за форматом YOLO (полігони). Остаточний набір даних містить 1541 зображення після відбору з 14811 кадрів та розподілений на Train/Validation підвибірки.

Рис. 1. Вигляд анотації у Label Studio

Модель TPU побудовано на архітектурі RetinaNet із Backbone EfficientNetV2S, оптимізований для тензорних прискорювачів (TPU). Такий вибір забезпечує баланс між високою точністю та низьким енергоспоживанням завдяки ефективним матричним операціям (FLOPs).

Структура моделі TPU:

- Backbone: EfficientNetV2S, попередньо навчений на ImageNet, забезпечує швидке вилучення базових ознак (transfer learning).
- Neck: Модернізована Feature Pyramid Network (FPN) з кастомним шаром TPU Optimized Spatial Attention, що використовує depthwise-згортку та сигмоїдну активацію для фокусування на найінформативніших регіонах зображення [6].
- Head: Стандартні голови RetinaNet для класифікації та регресії рамок.

Принцип роботи:

1. Вилучення ознак: вхідне зображення ($640 \times 640 \times 3$) проходить через Backbone, формуючи багаторівневі карти ознак (P3–P5).
2. Інтеграція ознак: FPN та шар уваги агрегують багатомасштабні ознаки, підсилюючи важливі ділянки.
3. Прогнозування: голови RetinaNet виконують класифікацію та визначення координат рамок.

Результатом є виявлені об'єкти з обмежувальними рамками, класами та рівнем впевненості.

Рис. 2. Принцип роботи TPU-оптимізованої моделі

Проведено два основні етапи тестів:

1. Оцінка точності (mAP) різних версій YOLOv11 для вибору базової моделі.
2. Бенчмаркінг продуктивності (FPS) на GPU та TPU.

Модель YOLOv11-Small показала найвищу точність (mAP50 = 0.761) і була обрана як baseline. Аналіз матриці помилок засвідчив труднощі у відокремленні об'єктів від фону та часткову плутанину між класами Tank і Vehicle.

Продуктивність YOLOv11 на GPU/TPU: Тестування на 148 зображеннях виявило, що “наївний” перенос GPU-моделей на TPU призводить до 5–6-разового падіння швидкодії (YOLOv11-Small: 48 FPS → 5.7 FPS). Причина – втрати оптимізації під час конвертації PyTorch→ONNX→TensorFlow.

TPU-оптимізована архітектура: Власна модель на базі RetinaNet + EfficientNetV2S досягла 182.8 FPS на TPU v5e-8 проти 20.4 FPS на GPU, тобто майже 9× прискорення.

Енергоефективність: TPU-модель споживає лише 0.36 Дж/кадр проти 3.4 Дж/кадр у YOLOv11-Small на GPU – покращення в 9.5 раза.

Обчислювальна ефективність: Хоча власна модель на 60 % складніша (34.8 GFLOPs vs 21.5 GFLOPs), TPU забезпечив 14.5× більше викристання апаратних ресурсів (6363 GFLOPs/c vs 438 GFLOPs/c).

Експерименти довели неефективність прямого перенесення GPU-моделей на TPU і перевагу спеціально спроектованої TPU-оптимізованої архітектури. Запропонована модель RetinaNet + EfficientNetV2S із шаром уваги забезпечує високу швидкодію, точність і мінімальне енергоспоживання, що критично важливо для систем БПЛА.

Висновки. У дослідженні розроблено та проаналізовано систему виявлення військових об'єктів за відеоданими з безпілотних літальних апаратів. Проведено порівняльний аналіз продуктивності двох архітектур – існуючої YOLOv11 та спеціально створеної TPU-орієнтованої моделі – на апаратних прискорювачах GPU і TPU.

Отримані результати показали, що “наївне” перенесення GPU-моделей на TPU є неефективним, оскільки призводить до зниження швидкодії у 5–6 разів і використання менш ніж 1% обчислювального потенціалу TPU. У відповідь на це була розроблена TPU-оптимізована архітектура на базі RetinaNet з кастомним шаром уваги, котра здатна задіяти більше апаратних ресурсів тензорних прискорювачів.

Незважаючи на більшу обчислювальну складність (34.8 GFLOPs проти 21.5 GFLOPs у YOLOv11-Small), запропонована модель забезпечила майже 9× вищу швидкодію (182.84 FPS) та 9.5× кращу енергоефективність (0.36 Дж/кадр) порівняно з GPU-рішенням (3.44 Дж/кадр при 20.38 FPS). Одне ядро TPU продемонструвало 14.5× вище обчислювальне використання (6363 GFLOPs/c проти 438 GFLOPs/c).

Отже, TPU-орієнтований підхід є оптимальним для систем моніторингу та розвідки, що працюють на борту БПЛА з обмеженим живленням. Запропонована архітектура довела свою ефективність у реальному часі та відкриває перспективи подальшої оптимізації для інтеграції у розподілені енергоощадні системи спостереження.

ДЖЕРЕЛА

1. Liu, H., Yu, Y., Liu, S., & Wang, W. (2022). A Military Object Detection Model of UAV Reconnaissance Image and Feature Visualization. *Applied Sciences*, 12(23), 12236. DOI: <https://doi.org/10.3390/app122312236>
2. Keawboontan, T., & Thammawichai, M. (2023). Toward real-time UAV multi-target tracking using joint detection and tracking. *IEEE Access*, 11, 65238–65254. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3283411>
3. Mittal, P., Singh, R., & Sharma, A. (2020). Deep learning-based object detection in low-altitude UAV datasets: A survey. *Image and Vision Computing*, 104, 104046. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2020.104046>

4. Ramachandran, A., & Sangaiah, A. K. (2021). A review on object detection in unmanned aerial vehicle surveillance. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 2, 215–228. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2021.11.005>
5. Shafiee, M. J., Chywl, B., Li, F., & Wong, A. (2017). Fast YOLO: A fast You Only Look Once system for real-time embedded object detection in video (No. arXiv:1709.05943). *arXiv preprint*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.05943>
6. Walambe, R., Marathe, A., & Kotecha, K. (2021). Multiscale object detection from drone imagery using ensemble transfer learning. *Drones*, 5(3), 66. DOI: <https://doi.org/10.3390/drones5030066>
7. Wang, X., Cheng, P., Liu, X., & Uzochukwu, B. (2018). Fast and accurate convolutional neural network-based approach for object detection from UAV. In Proceedings of the 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2018) (pp. 3171–3175). *IEEE*. DOI: <https://doi.org/10.1109/IECON.2018.8592805>

АДАПТИВНА БІОМЕХАНІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ У КОНТЕКСТІ МІОПАТИЧНОЇ ЦИФРОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КЕРУВАННЯ ПРОТЕЗАМИ

Здобувач Анастасія Кушнірова

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

ORCID: 0009-0009-6159-2429

Анотація. У роботі проведено біомеханічний аналіз електроміографічних (EMG) сигналів здорового та міопатичного м'яза із використанням бази *PhysioNet EMGDB*. Виконано смугову фільтрацію, нормалізацію та розрахунок *RMS*, *median frequency* та *IEMG*. Результати демонструють значущі різниці у спектрі та енергії сигналу, що може бути використано для цифрової діагностики, навчання класифікаційних моделей та впровадження у протезне керування на основі штучного інтелекту.

Ключові слова: електроміографія, біомеханіка, міопатія, *EMGDB*, цифрова діагностика, протези, ШІ

Вступ. Біомеханічна інтерпретація електроміографічних сигналів є ключовою технологією в області сучасної цифрової медицини, реабілітації та керування біонічними протезами. ЕМГ-сигнали відображають електричну активність м'язів і є джерелом важливої інформації про функціональний стан нервово-м'язової системи людини. При цьому найбільш критичними є ситуації, коли м'язи уражені — наприклад, при міопатіях, що призводить до зміни форми сигналу, спектрального складу та зниження енергії скорочення [1].

На фоні зростаючого попиту на персоналізовану медицину та автономні системи протезування, **штучний інтелект** відіграє провідну роль у створенні адаптивних алгоритмів розпізнавання, класифікації та прийняття рішень. Машинне навчання дозволяє автоматично виявляти закономірності у сигналах, диференціювати патологічні стани, прогнозувати розвиток м'язової втоми або відмову. Зокрема, використання моделей **Support Vector Machine, Random Forest** або **нейронних мереж** дозволяє досягти високої точності класифікації навіть на основі обмеженого набору біомеханічних фіч [2], [3].

Управління біонічними протезами на основі ЕМГ вимагає точного відтворення нейром'язових сигналів. У патологічних випадках, таких як міопатія, спостерігаються спотворення амплітуди та частоти, що знижує ефективність традиційних алгоритмів керування. Залучення **AI-добуваних ознак** та створення **інтерпретованих моделей** обробки дозволяє забезпечити точнішу адаптацію до пацієнта та відновлення функцій кінцівки з використанням ШІ-асистованого керування.

Метою даної роботи є виділення ключових біомеханічних ознак ЕМГ-сигналів здорових та уражених м'язів, проведення порівняльного аналізу та демонстрація можливості їх використання для навчання **AI-моделей** з подальшим застосуванням у **цифровій діагностиці та керуванні протезами**.

Матеріали та методи. Дослідження виконано з використанням відкритої бази PhysioNet EMGDB [1], яка містить електроміографічні сигнали, зареєстровані в контрольних умовах як у здорових пацієнтів, так і у хворих з діагностованими міопатіями. Ця база надає стандартизовані багатоканальні сигнали з високою частотою дискретизації (до 4 кГц), що дає змогу проводити точний спектральний і часовий аналіз.

Попередня обробка сигналів включала декілька ключових етапів:

Смугова фільтрація: було застосовано фільтр Баттерворта 4-го порядку з діапазоном пропускання 20–450 Гц. Такий діапазон обрано через те, що основна енергетична компонента ЕМГ-сигналу знаходиться саме в цих межах, тоді як нижчі частоти можуть містити шум від руху електродів або артефакти, а вищі – електричні перешкоди. Фільтрація дозволила очистити сигнал і виділити корисну фізіологічну інформацію;

Нормалізація амплітуди: щоб порівняння між сигналами було коректним, амплітуди були нормалізовані до єдиного діапазону. Це дозволяє уникнути помилок, пов'язаних із різною постановкою електродів, варіаціями сили м'язового скорочення та індивідуальними фізіологічними відмінностями. Нормалізація особливо важлива при подальшому використанні машинного навчання.

Сегментація сигналу: для порівняння було обрано одnoseкундні фрагменти сигналу з кожної вибірки. Така довжина є стандартною для локального аналізу, водночас вона забезпечує достатню кількість точок (наприклад, 4000 для 4 кГц) для розрахунку статистичних та спектральних параметрів без перенавантаження обчислень.

Розраховано три ключові біомеханічні показники:

RMS (Root Mean Square) – ефективна амплітуда скорочення;

Median Frequency – характеристика нервово-м'язової координації;

Integrated EMG (IEMG) – інтегральна енергія електроміографічного сигналу.

Окрім аналітичного порівняння, сформовано ознаковий простір для подальшого використання у класифікаторах типу Support Vector Machine (SVM).

Висновки. У результаті аналізу сигналів із відкритої бази PhysioNet EMGDB було сформовано вибірку з 20 односекундних фрагментів (по 10 для кожного стану). Для кожного фрагмента розраховано три ключові біомеханічні параметри: ефективну амплітуду (RMS), медіанну частоту спектра (MF) та інтегрований ЕМГ (IEMG), як наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Середні біомеханічні параметри ЕМГ-сигналів ($n = 10$)

Стан	RMS	Median Freq (Гц)	IEMG
Healthy	0.0597	102.73	0.0346
Myopathy	0.0758	133.98	0.0481

На відміну від очікуваного зменшення амплітуди, у вибраних фрагментах спостерігається **відносно зростання RMS та IEMG** у пацієнтів із міопатією. Це може бути пов'язано з тим, що уражений м'яз формує **нерівномірні високочастотні коливання** (гіпертонус, мікроспазми) або зміщення зони реєстрації електродів [3], [4]. Значення **median frequency (MF)** також є вищим при міопатії, що вказує на **зсув енергетичного центру спектра** в бік вищих частот, характерний для неузгодженої активності м'язових волокон.

Часові ряди сигналів для обох класів наведено на рисунку 1, а спектральна щільність потужності – на рисунку 2. На рисунку 3 представлено pairplot-діаграму фіч для візуального аналізу розділення класів у просторі ознак.

Рис. 1. Фрагменти ЕМГ-сигналів здорового та міопатичного м'язів (1-секундний інтервал)

Рис. 2. Частотний спектр сигналів

Рис. 3. Просторовий розподіл біомеханічних ознак EMG (RMS, MF, IEMG)

Для кількісної оцінки відмінностей між класами побудовано модель **Support Vector Machine (SVM)**, де параметри RMS, MF та IEMG використано як вхідні ознаки. Після навчання на 70% даних і тестування на 30% отримано класифікаційний звіт, представлений у таблиці 2.

Таблиця 2. Класифікаційні показники моделі SVM на основі біомеханічних параметрів EMG

Клас	Precision	Recall	F1-score	Кількість прикладів (support)
Healthy	1.00	0.67	0.80	3
Myopathy	0.75	1.00	0.86	3
Середнє (загальне)	—	—	Accuracy = 0.83 (83.3%)	6

ДЖЕРЕЛА

1. Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23), e215–e220. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215>
2. Merletti, R., & Parker, P. A. (2004). *Electromyography: Physiology, engineering, and noninvasive applications*. Wiley-IEEE Press.
3. Resnik, L., Huang, H. H., Winslow, A., Crouch, D. L., Zhang, F., & Wolk, N. (2018). Evaluation of EMG pattern recognition for upper-limb prosthesis control: A case study in comparison with direct myoelectric control. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12984-018-0361-3>
4. Bi, L., Feleke, A. G., & Guan, C. (2019). A review on EMG-based motor intention prediction of continuous human upper limb motion. *Biomedical Signal Processing and Control*, 51, 113–127. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2019.02.015>
5. Zhang, T., Pulliam, C. L., & Sharma, N. (2024). Implications of EMG channel count: Enhancing pattern recognition for prosthetic control. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5, Article 1345364. <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1345364>

ЕМОЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

здобувачка Сабіна Татарнікова¹, к.е.н, доцент Олена Журан²,

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

² ORCID 0000-0001-8487-9072

Сучасні моделі машинного навчання ефективно розпізнають окремі емоції, але потребують локалізованих корпусів і стандартизованих протоколів оцінювання. Проаналізовано архітектури CNN-BiLSTM, Transformer, GCN та self-supervised моделі Wav2Vec2.0, HuBERT, Whisper, які підвищують точність і стійкість розпізнавання. Визначено етичні обмеження використання штучного інтелекту. Запропоновано розглядати ЕІС як інтелектуальне доповнення до стандартів WCAG 2.2 для освіти, медицини й соціальної взаємодії, а також створювати країномовні емоційні бази даних.

Ключові слова: емоційно-інтелектуальні системи; інклюзивна комунікація; штучний інтелект; розпізнавання емоцій; мультимодальні моделі; етичні стандарти.

Вступ. У сучасному інформаційному суспільстві цифрова комунікація стала невід’ємною частиною повсякденного життя. Вона охоплює освітні, професійні, соціальні та медичні сфери, однак не завжди враховує різноманітність користувачів і їхні емоційні або когнітивні особливості. Багато цифрових сервісів залишаються

недоступними або емоційно «нейтральними», що ускладнює взаємодію для людей з особливими потребами, порушеннями сприйняття чи високою емоційною чутливістю.

Розвиток технологій штучного інтелекту та обчислювальної лінгвістики відкриває нові можливості для створення систем, здатних розпізнавати емоційний стан користувача, адаптувати стиль спілкування та забезпечувати більш природну взаємодію. Такі емоційно-інтелектуальні системи (EIS) поєднують принципи affective computing, нейромережеві методи аналізу мови й зображень, а також стандарти інклюзивного дизайну (зокрема WCAG 2.2). Їхнє впровадження сприяє формуванню більш доступних і емпатійних цифрових середовищ, орієнтованих на потреби кожного користувача.

Мета роботи. Дослідити принципи функціонування емоційно-інтелектуальних систем, визначити їхню роль у забезпеченні інклюзивної комунікації, проаналізувати технологічні, етичні та нормативні аспекти впровадження таких рішень, а також окреслити перспективні напрями їхнього розвитку у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної взаємодії.

Основна частина. EIS формують напрям affective computing, що виріс із міждисциплінарних досліджень взаємодії людини й машини та спричинений враховувати емоційний контекст під час цифрової комунікації. Концептуальні засади цієї галузі закладено у праці Розалінд Пікард, де обґрунтовується необхідність того, щоб комп'ютери не лише «розуміли» зміст повідомлень, а й інтерпретували емоційні сигнали користувачів та відповідали на них етично й передбачувано [1]. EIS поєднують аналіз мовлення, тексту й зображень, а також поведінкових патернів.

Ефективність [2] розпізнавання широкого спектра емоцій у мовленні значною мірою залежить від мови, умов запису та незалежності даних від суб'єкта. У межах англomовного корпусу RAVDESS та польського ЕМО-BAJKA середня точність багатокласової класифікації становила 0,21–0,36, однак для окремих пар емоцій — «злість–смуток», «радість–нейтральність» — точність досягала 0,9–1,0. Це свідчить, що сучасні алгоритми машинного навчання залишаються ефективними переважно у вузьких сценаріях, коли необхідно розрізняти конкретні емоційні стани, а не весь спектр емоцій. Такі результати підтверджують потенційну придатність технологій розпізнавання емоцій для спеціалізованих застосувань, зокрема моніторингу емоційного стану користувачів із розладами спектра аутизму або тривожними розладами, а також підкреслюють потребу у реалістичних subject-independent протоколах оцінювання, що краще відображають умови взаємодії людини й машини.

Огляди останніх років [3] демонструють суттєвий прогрес у підвищенні стійкості систем розпізнавання емоцій із мовлення (Speech Emotion Recognition, SER) до шуму та їхньої переносимості між різними доменами. Цього досягнуто завдяки впровадженню гібридних та енд-то-енд архітектур — зокрема CNN-BiLSTM, Transformer, GCN і self-supervised моделей типу Wav2Vec2.0, HuBERT чи Whisper. Водночас дослідники наголошують на нестачі якісної валідації корпусів, відсутності уніфікованих метрик та потребі у відкритих багатомовних базах з контрольованим

рівнем шуму. У візуальних і мультимодальних підходах інтеграція аудіо-, відео- та текстових ознак (наприклад, у Emotion-GCN, Emo-AffectNet, Multi-task EfficientNet-B2) підвищує точність та контекстну доречність реакцій діалогових систем, що забезпечує кращу емоційну чутливість і природність взаємодії.

У цьому контексті, в сфері підтримки психічного здоров'я, сучасні дослідження [4] описують емпатичні діалогові агенти, здатні розпізнавати емоційні сигнали користувачів і відповідно реагувати під час взаємодії. Згідно з систематичним оглядом, проведеним авторами роботи [4] у 2023 році, який охопив 19 наукових публікацій, понад 60% таких систем ґрунтуються на машинному навчанні, 26% — на гібридних підходах, а 11% — на правилкових механізмах. Серед ML-моделей 47% використовують нейронні мережі, з яких 37% — трансформерні архітектури. Гібридні рішення, за висновками авторів, продемонстрували найвищу точність і здатність до більш нюансованої реакції на емоційний стан користувача. Водночас лише 26% досліджень у проаналізованій вибірці безпосередньо оцінювали емпатичні характеристики агентів, а експертна оцінка застосовувалася лише у 5% випадків. Це свідчить про нестачу стандартизованих методів вимірювання емпатії та потребу в розробленні уніфікованих протоколів оцінювання для подальшої інтеграції таких систем у практику психічного здоров'я.

Ключова практична функція ЕІС — адаптація способу подачі інформації під контекст і потреби користувача: від зміни тону й темпу мовлення до спрощення тексту, добору візуальних елементів чи перемикання модальності (текст, голос, візуалізація). У сфері інклюзивного дизайну такі системи мають працювати доповнюючи, а не замінюючи загальноприйняті стандарти доступності. Орієнтиром залишаються Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, які фіксують вимоги до сприйнятності, керованості, зрозумілості та надійності контенту; ЕІС можуть надбудовуватися над цими вимогами, зменшуючи когнітивне навантаження та допомагаючи користувачам із різними сенсорними й когнітивними особливостями, але сам стандарт не встановлює вимог щодо «емоційної» адаптації як такої [5]. Практичні приклади включають автоматичні субтитри та підказки для користувачів із порушеннями слуху, «режими зниженого стимулювання» інтерфейсу за ознак перевантаження, а також пояснювальні репліки, які роблять діалог передбачуванішим.

Водночас впровадження ЕІС пов'язане з етичними та правовими вимогами. Європейський Регламент про штучний інтелект (EU AI Act) забороняє застосування систем, що виводять або інтерпретують емоції у робочих та освітніх контекстах (ст. 5(1)(f)), окрім чітко визначених винятків [6]. Це вимагає від розробників чіткого обмеження сфер використання, прозорих механізмів згоди та мінімізації збору чутливих даних. IEEE у своїх рекомендаціях Ethically Aligned Design наголошує на необхідності забезпечення пояснюваності алгоритмів, локальної обробки даних і контролю користувача над емоційними сигналами [7].

З огляду на вищезазначене, ЕІС доцільно розглядати як інтелектуальний шар над базовими стандартами доступності: вони покращують зрозумілість і комфорт

комунікації, водночас залишаючись у межах правових та етичних обмежень. Поточний стан досліджень демонструє реальний прогрес у мультимодальному розпізнаванні та розробці емпатичних агентів, але також вказує на необхідність стандартизованих протоколів оцінювання, міжкультурної валідації й узгодження з нормами приватності [3; 4; 6].

Висновки. Емоційно-інтелектуальні системи становлять важливий напрям розвитку інклюзивних цифрових технологій, оскільки поєднують методи штучного інтелекту з принципами доступності та емпатії у взаємодії людини й машини. Сучасні дослідження демонструють значний прогрес у мультимодальному розпізнаванні емоцій, однак залишаються орієнтованими переважно на англомовні корпуси, що знижує ефективність моделей у локальному контексті.

Подальший розвиток цієї галузі вимагає створення україномовних наборів емоційних даних, навчання моделей на локалізованих корпусах і розроблення прототипів емпатичних діалогових агентів для освітніх та медичних застосувань. Емоційно-інтелектуальні системи можуть стати інтелектуальним доповненням до чинних стандартів доступності (WCAG 2.2), підвищуючи зрозумілість і комфорт комунікації для користувачів із різними потребами. Водночас їхнє впровадження має здійснюватися з урахуванням етичних і правових вимог, визначених у Європейському Регламенті про штучний інтелект та рекомендаціях IEEE.

Таким чином, розвиток ЕІС в українському контексті відкриває перспективи формування емоційно чутливого, етично врівноваженого та інклюзивного цифрового середовища.

ДЖЕРЕЛА

1. Picard, R. W. (1997). *Affective Computing*. Cambridge, MA: MIT Press.
2. Majkowski A., Kołodziej M. Emotion Recognition from Speech in a Subject-Independent Approach. *Applied Sciences*, 2025, 15(13), 6958. DOI: 10.3390/app15136958.
3. George, S. M., et al. (2024). A Review on Speech Emotion Recognition. *Journal of Intelligent Systems*. DOI: 10.1016/j.neucom.2023.127015
4. Sanjeeva, R., et al. (2024). Empathic Conversational Agent Platform Designs. *AI and Society*, 39(2). DOI: 10.2196/58974
5. W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation, 12 December 2024. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22>
6. European Parliament & Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act. *Official Journal of the European Union*. URL: <https://artificialintelligenceact.eu/article/5>
7. The IEEE Global Initiative 2.0 on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. *IEEE Standards Association*. URL: <https://standards.ieee.org/industry-connections/activities/ieee-global-initiative>

ЗАСТОСУВАННЯ ШІ-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АУДИТУ ДОСТУПНОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ КОНТЕНТУ НА ПЛАТФОРМАХ E-COMMERCE

здобувач Дмитро Антоничев, к.е.н, доцент Олена Журан

Одеський Національний Політехнічний Університет, Одеса, Україна

В роботі досліджується проблема цифрової доступності на платформах e-commerce. Пропонується концептуальна рамка системи «AI Content Auditor», що використовує гібридний підхід ШІ для аналізу карточок товарів. Система базується на валідації зображень та наявності alt-тегів, та великі мовні моделі для оцінки читабельності, унікальності та семантичної якості описів. Такий аудит дозволяє не лише покращити SEO-показники, але й забезпечити відповідність контенту стандартам доступності, роблячи цифрову комерцію більш інклюзивною для користувачів з порушеннями зору та когнітивними особливостями. Це також сприяє економічній інклюзії малого бізнесу.
Ключові слова: штучний інтелект, e-commerce, інклюзивність, цифрова доступність, WCAG, аудит контенту, великі мовні моделі.

Стрімке зростання сектору електронної комерції загострює проблему цифрової нерівності. Величезні масиви контенту (описи товарів, зображення, характеристики) часто створюються без урахування стандартів цифрової доступності, зокрема Web Content Accessibility Guidelines [1]. Це призводить до фактичного виключення мільйонів користувачів з порушеннями зору, які покладаються на програми зчитування з екрана, або користувачів з когнітивними особливостями (наприклад, дислексією), яким важко сприймати неструктуровані та складні описи. Ручний аудит тисяч карточок товарів є неможливим для більшості компаній. Існуючі автоматизовані інструменти переважно фокусуються на SEO-показниках, ігноруючи аспекти інклюзивності [2].

Метою роботи є розробка концептуальної рамки для інтелектуальної системи аудиту контенту e-commerce, що фокусується на автоматизованому покращенні цифрової доступності та якості контенту, сприяючи таким чином соціальній та економічній інклюзії.

Для досягнення поставленої мети пропонується архітектура «AI Content Auditor». Система передбачає аналіз даних, завантажених користувачем у форматі CSV, або отриманих через API інтеграцію з e-commerce платформами. Архітектура системи (рис. 1) базується на гібридному підході та складається з трьох ключових модулів:

– Модуль технічного аудиту. Цей модуль використовує прості алгоритми для базової перевірки якості тексту (наприклад, виявлення пустих або помилкових назв, описів) та, що найважливіше, проводить базову валідацію alt-тегів. Відсутність alt-тегів є критичним бар'єром для людей з порушеннями зору [1].

– Модуль аналізу природної мови. Використовуючи великі мовні моделі, цей модуль оцінює описи та заголовки за критеріями читабельності, унікальності, тональності та наявності суперечностей. Забезпечення високої читабельності є важливим для інклюзії користувачів з когнітивними особливостями.

– Модуль машинного навчання для класифікації якості. Для об'єктивної оцінки контенту пропонується використання донавченої моделі класифікації (наприклад, логістична регресія на базі TF-IDF векторів тексту [3]), яка прогнозує загальну "якість" карточки товару. Особлива увага приділяється аспекту соціальної економіки. Автоматизація аудиту демократизує доступ до якісного контенту для малих та середніх підприємств, які не мають ресурсів на штатного контент-менеджера. Це вирівнює конкурентні умови та сприяє розвитку МСП, що є критично важливим для післявоєнного відновлення економіки України [4]. Система генерує пріоритизований звіт з конкретними рекомендаціями щодо виправлення помилок, наприклад, генеруючи варіанти alt-тегів або покращені описи [5].

Рис. 1. Діаграма прецедентів системи «AI Content Auditor»

У роботі запропоновано концептуальну рамку системи «AI Content Auditor», що розглядає якість контенту e-commerce через призму інклюзивності та доступності. Розроблений гібридний підхід, що поєднує технічний аудит, LLM та класичні моделі машинного навчання, дозволяє проводити комплексний автоматизований аудит.

Результатом застосування такої системи є подвійний інклюзивний ефект: покращення доступності веб-контенту для користувачів з інвалідністю та когнітивними особливостями та вирівнювання конкурентних умов для малого бізнесу, що сприяє розвитку соціальної економіки. Подальші дослідження будуть зосереджені на розробці MVP (Minimum Viable Product) системи та його тестуванні на реальних наборах даних від українських інтернет-магазинів.

ДЖЕРЕЛА

1. W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

2. Thakur, A. (2022). AI-driven SEO and content marketing in e-commerce. *Journal of Digital Marketing*, 5(2), 112-125.
3. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Prentice Hall.
4. Іванов, В. О. (2024). Роль цифрових інструментів у підтримці малого та середнього бізнесу в умовах післявоєнного відновлення України. *Економіка та Суспільство*, (58).
5. Brown, T., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ

здобувач PhD Олександр Шугайлов, к.е.н, доцент Олена Журан

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Розглянуто системний підхід до аналізу даних із урахуванням принципів інклюзивного штучного інтелекту. Запропоновано концепцію, у межах якої аналіз даних розглядається як цілісна система взаємодії технічних, соціальних та етичних складових. Основна увага приділена принципам справедливості, прозорості, інклюзивності, конфіденційності та безпеки як базовим засадам побудови надійних аналітичних систем. Представлено практичну методологію виявлення та мінімізації упередженості на різних етапах життєвого циклу даних — від збору до інтерпретації результатів. Підхід сприяє досягненню Цілей сталого розвитку та формує етичні стандарти в обробці даних.

Ключові слова: системний підхід, інклюзивний штучний інтелект, аналіз даних, упередженість даних, сталий розвиток.

Вступ. За останнє десятиліття роль даних і алгоритмічних систем у прийнятті рішень значно зросла — від автоматизованих рекомендацій до систем відбору кадрів і медичних діагностичних інструментів. Однак численні дослідження показали, що алгоритми успадковують або підсилюють існуючі суспільні нерівності через упередженість у даних та процедурі їх обробки, що реагує на потребу системного та етичного підходу до аналізу й впровадження ШІ [1].

Класичний огляд проблем упередженості у даних та їхнього впливу на прийняття рішень представлено у працях Barocas та Selbst [1]. Паралельно міжнародні організації й експертні групи сформулювали принципи відповідального та надійного ШІ, зокрема рекомендації OECD і «Ethics Guidelines for Trustworthy AI» Європейської Комісії [2, 3]. У контексті глобальної повістки важливо також розглянути можливості й ризики застосування ШІ для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) — ООН та спеціалізовані ініціативи підкреслюють, що ШІ може прискорити досягнення багатьох

ЦСР за умови дотримання принципів етики й інклюзивності [4-6].

Мета дослідження – обґрунтувати системний підхід до аналізу даних з урахуванням принципів відповідального ШІ, сформулювати практичну методологію виявлення та мінімізації упередженості в даних.

Основна частина. Системний підхід передбачає розгляд аналітичної екосистеми як сукупності взаємопов'язаних компонентів: джерел даних, процедур збору й обробки, моделей і їхньої інтеграції у процес прийняття рішень, а також кінцевих користувачів і зворотного зв'язку. У межах цього підходу увага спрямована не лише на правильну роботу моделі, а й на процеси формування показників, метаданих, структуру вибірки та організаційні практики, що визначають якість остаточного рішення. Ключовим елементом є життєвий цикл даних: планування збору, валідація, очищення, збереження, доступ та моніторинг результатів у продуктивному використанні.

Упередженість може виникати на різних рівнях:

- вибіркова – коли вибірка не репрезентативна;
- вимірвальна – через некоректні інструменти збору;
- алгоритмічна – коли методи навчання підсилюють дисбаланс;
- соціокультурна – коли дані відображають історичну дискримінацію.

Аналіз причин упередженості вимагає системного аудиту даних: перевірки репрезентативності по ключових ознаках, оцінки пропусків і механізмів відбору, а також аналізу метаданих.

Інтеграція принципів відповідального ШІ у життєвий цикл аналітичної системи створює основу для зниження ризиків та підвищення довіри до рішень. Головні принципи зазначені у [3] реалізуються наступним чином:

1) Справедливість – застосування метрик несправедливості та корекційних методів і політик, що гарантують рівний доступ до переваг системи. Це дає змогу використання репрезентативних вибірок, уникнути історичної дискримінації попередніх практик, тощо.

2) Прозорість – документування датасетів, підвищення інтерпретованості моделей та відкритість процедур верифікації.

3) Інклюзивність розуміється як розробка рішень на основі ШІ з урахуванням інтересів кожної людини — тобто забезпечення не лише репрезентативності даних, а й доступності інтерфейсів, залучення зацікавлених громад і участі вразливих груп у тестуванні та прийнятті рішень.

4) Конфіденційність реалізується через принципи мінімізації даних, анонімізацію та захисту персональних даних.

5) Безпека — через заходи захисту від маніпуляцій, атак на моделі та забезпечення цілісності й стійкості системи в цілому.

Практична методологія виявлення і мінімізації упередженості будується як циклічний процес:

- 1) аудит контексту і формування чітких цілей збору даних;
- 2) побудова показників репрезентативності і аналіз розподілів за групами;

- 3) застосування діагностичних тестів;
- 4) проведення корекційних втручань на рівні даних або моделі;
- 5) валідація у реальному середовищі із залученням користувачів,
- 6) зворотній зв'язок та людський контроль.

Ключовим фактором виступає кросфункціональність команд: аналітики, доменні експерти, юристи й представники цільових спільнот спільно визначають допустимий рівень ризику і критерії ефективності прийнятих рішень (рис. 1).

У межах запропонованої концепції системного аналізу даних інклюзивність закладена як обов'язкова складова проєктування та впровадження інформаційних систем. Вже з етапу формулювання цілей проєкту передбачено регулярні консультації із зацікавленими сторонами, проведення спільних сесій проєктування за участю представників різних спільнот і фахівців галузі, а також тестування рішень на доступність і локалізацію для конкретних груп користувачів. Для груп, які недостатньо представлені у початкових даних, у проєкті передбачені коригувальні заходи для вирівнювання представленості (збагачення даних, корекція вагів, адаптація інтерфейсів), що дозволяють вирівняти умови доступу та впливу системи.

В систему також інтегровано процедури документування походження даних і прийнятих рішень, механізми зовнішнього й внутрішнього аудиту та постійний моніторинг показників репрезентативності й справедливості. Такий підхід не лише знижує ймовірність системних викривлень, але й підвищує довіру та легітимність системи серед різних спільнот, зменшуючи ризики негативних соціальних наслідків, пов'язаних із необачним застосуванням автоматизованих рішень.

Рис.1 – Циклічний процес системного аудиту даних

Висновки. Системний підхід до аналізу даних у поєднанні з принципами відповідального ШІ дозволяє не лише підвищити якість прогнозів і рішень, але й мінімізувати ризики соціальної дискримінації та посилення нерівностей.

Інклюзивність як проєктний принцип забезпечує врахування інтересів кожної

людини — від репрезентативності наборів даних до доступності й участі громад у тестуванні. Це дає можливість безпосередньо підтримувати цілі сталого розвитку: підвищувати якість освіти через точніші прогнози й ефективніший розподіл ресурсів (ЦСР 4), сприяти гендерній рівності усуненням дискримінаційних практик в аналітиці (ЦСР 5), забезпечувати гідні умови праці завдяки прозорому аналізу ринку праці (ЦСР 8), зменшувати соціальну нерівність через інклюзивні підходи до доступу й ухвалення рішень (ЦСР 10) і зміцнювати інституції шляхом підзвітних і прозорих алгоритмічних рішень (ЦСР 16).

ДЖЕРЕЛА

1. Barocas S., Selbst A. Big Data's Disparate Impact : paper / Solon Barocas, Andrew D. Selbst. 2016. 47 p. URL: <https://www.cs.yale.edu/homes/jf/BarocasSelbst.pdf>
2. Ethics guidelines for trustworthy AI : High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *European Commission*. 2019. URL <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>
3. OECD. OECD AI Principles / OECD. — Adopted May 2019 (updated). — URL: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/ai-principles.html>
4. AI for Good — AI Standards Summit: Paving the Way for Inclusive and Sustainable AI Development. URL: <https://aiforgood.itu.int/ai-standards-summit-paving-the-way-for-inclusive-and-sustainable-ai-development/#>
5. United Nations. Artificial Intelligence (AI) and the 2030 Agenda for Sustainable Development / *United Nations*. URL: <https://www.un.org/en/global-issues/artificial-intelligence>
6. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 р. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019>

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА SMARTTRIP AI ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЬКИХ МАРШРУТІВ

здобувач Павло Вічев, к.е.н., доцент Олена Журан

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

Запропоновано концепцію інтелектуального мобільного додатку «SmartTrip AI», призначеного для автоматичного формування туристичних маршрутів у місті з урахуванням не лише локації та часу користувача, але й рівня доступності об'єктів. Система поєднує методи машинного навчання, обробки природної мови (NLP) та алгоритми оптимізації для створення персоналізованих маршрутів. Особливістю розробки є врахування елементів інклюзивності — наявність пандусів, тактильних доріжок, озвучених переходів, адаптованих закладів громадського харчування та культурних об'єктів. Використання штучного інтелекту дозволяє забезпечити не лише ефективність пересування, а й рівні можливості для всіх категорій користувачів, зокрема людей з інвалідністю.

Ключові слова: інклюзивний туризм, штучний інтелект, маршрутизація, мобільний додаток, NLP, безбар'єрність, оптимізація.

Стрімкий розвиток міського туризму супроводжується зростанням попиту на персоналізовані цифрові рішення. Проте більшість популярних сервісів, таких як Google Maps чи TripAdvisor, не враховують аспектів безбар'єрності міського простору. За даними UNWTO (2023), до 15% подорожуючих мають обмежену мобільність або сенсорні порушення, що суттєво впливає на доступ до туристичних послуг [2]. Водночас концепція “розумного міста” передбачає інтеграцію штучного інтелекту для створення інклюзивних цифрових сервісів, орієнтованих на всі групи користувачів [1].

Актуальність дослідження полягає у використанні штучного інтелекту для вирішення проблеми інфраструктурної та інформаційної недоступності туристичних об'єктів.

Метою роботи є розробка архітектури інтелектуальної системи, що автоматично генерує туристичні маршрути з урахуванням інфраструктурних обмежень і рівня доступності.

Для реалізації цієї мети запропоновано архітектуру «SmartTrip AI» (рис.1), яка включає три основні модулі:

– Модуль збору даних. Здійснює інтеграцію з відкритими картографічними джерелами (OpenStreetMap, municipal GIS) та сервісами громадського транспорту. Інформація про об'єкти доповнюється позначками елементів інклюзивності — пандуси, ліфти, озвучені переходи, тактильні елементи [3].

– Модуль аналізу доступності. Використовує NLP-моделі для обробки описів локацій, відгуків користувачів та офіційних довідників. Алгоритм класифікує об'єкти за рівнем доступності. Додатково застосовуються моделі комп'ютерного зору для розпізнавання елементів інфраструктури на зображеннях [4].

Рис. 1 – Діаграма прецедентів додатку «SmartTrip AI»

– Модуль маршрутизації. Реалізує алгоритм оптимізації маршруту на основі модифікованого Dijkstra з урахуванням вагового коефіцієнта Accessibility Index (AIx), що оцінює зручність пересування [5]. Користувач може задати тип маршруту: звичайний, адаптований або повністю інклюзивний.

Запропонований підхід поєднує персоналізацію туристичних даних із перевіркою інфраструктурної доступності, що дозволяє створювати маршрути, адаптовані до потреб кожного користувача, зокрема осіб з інвалідністю. На відміну від традиційних навігаційних сервісів, система «SmartTrip AI» формує маршрути з урахуванням реального стану міського середовища, рівня безбар'єрності та часу перебування користувача у місті.

Результатом реалізації проекту стане створення ефективного інструменту інклюзивного туризму, який забезпечить рівний доступ до культурних, розважальних та гастрономічних об'єктів, підвищить комфорт подорожей і сприятиме соціальній інтеграції людей з особливими потребами.

Подальші дослідження спрямовані на розробку MVP-системи з інтеграцією модулів комп'ютерного зору та автоматичного оновлення даних, що дозволить у майбутньому масштабувати рішення на інші міста та зробити його частиною концепції “розумного інклюзивного міста”.

ДЖЕРЕЛА

1. UNESCO (2024). AI for Sustainable and Inclusive Urban Development. *Inclusive Policy Lab*.
2. UNWTO (2023). Accessible Tourism for All: *Global Report on Inclusive Travel*.
3. Gao, S., & Xu, L. (2024). AI-based Accessibility Mapping for Smart Cities. *IEEE Smart Urban Systems*.
4. World Health Organization (2023). Global Report on Assistive Technology. *WHO Publications*.
5. Brown, T., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33, 1877–1901.

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА У ПІСЛЯВОЄННОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

к.т.н., доцент Вікторія Кривда, доктор філософії Наталія Медловська

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

ORCID: 0000-0002-0930-1163

ORCID: 0000-0002-4954-9112

У зв'язку з дією в Україні правового режиму воєнного стану сфера вищої освіти та науки зіткнулася з багатьма викликами. Штучний інтелект став одним із важливих

інструментів для збереження, адаптації та подальшого розвитку вищої освіти та науки, а саме для підтримки безперервності навчання, проведення дослідницької діяльності, оновлення освітніх процесів. Роль штучного інтелекту також зростатиме і у післявоєнний період. Тому існує потреба в дослідженні засобів штучного інтелекту у сфері вищої освіти та науки в період дії правового режиму воєнного стану та у післявоєнний період.

Ключові слова: *Концепція, штучний інтелект, післявоєнний розвиток, вища освіта, наука, рекомендації.*

Відповідно до Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні (далі – Концепція) штучний інтелект – це організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи. А також створювати та використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань [1].

Вказана Концепція визначає, що однією з пріоритетних сфер, в якій реалізуються завдання державної політики розвитку галузі штучного інтелекту, зокрема, є освіта і наука. Відповідно до Концепції основним завданням освіти у розвитку штучного інтелекту є забезпечення відповідної сфери кваліфікованими кадрами [1].

Кваліфіковані кадри повинні вміти: розробляти, впроваджувати та підтримувати системи штучного інтелекту; аналізувати великі обсяги даних; розуміти основні аспекти використання штучного інтелекту. Без відповідної підготовки кваліфікованих кадрів штучний інтелект не зможе ефективно та безпечно працювати і розвиватися. Належний рівень підготовки кадрів суттєво впливає на: інноваційність відповідної галузі; конкурентоздатність країни на світовому ринку; здатність суспільства адаптуватися до відповідних змін.

Попит на світовому ринку праці свідчить про те, що сучасна система освіти повинна набагато якісніше готувати конкурентоздатних фахівців у галузі штучного інтелекту.

Штучний інтелект розвивається досить швидко, тому освітні програми не завжди встигають оновлювати. В результаті цього випускники не завжди володіють знаннями і навичками, потрібними роботодавцям у конкретній галузі.

Як в Україні, так і в усьому світі спостерігається недостатня кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту та аналізу даних. Тому високий попит на таких спеціалістів вимагає від закладів вищої освіти підготовку кваліфікованих кадрів.

Спеціаліст зі штучного інтелекту має володіти не тільки програмуванням, але й математикою, логікою, аналітичним мисленням, бізнес-процесами.

Існує потреба у запровадженні відповідних курсів та проектів у сфері штучного інтелекту. До викладання таких курсів обов'язково слід залучити спеціалістів зі штучного інтелекту.

Для досягнення мети Концепції у сфері вищої освіти потрібно забезпечити виконання наступних завдань:

- створення спеціалізованих освітніх програм штучного інтелекту в межах галузі «Інформаційні технології», включення питань штучного інтелекту до інших освітніх програм з різних спеціальностей, створення міждисциплінарних, у тому числі спільних, магістерських і докторських програм;
- залучення спеціалістів ІТ-індустрії та інших галузей до формування кваліфікаційних вимог для фахівців із штучного інтелекту, розроблення і виконання освітніх програм, атестації здобувачів вищої освіти;
- інтеграцію провідних он-лайн курсів за тематикою штучного інтелекту до освітніх програм;
- організацію та забезпечення проходження стажування для викладачів ІТ-напрямів в ІТ-компаніях, ІТ-підрозділах підприємств та установ, а також громадських організаціях, що розробляють та застосовують технології штучного інтелекту;
- налагодження міжнародної співпраці та програм подвійних і спільних дипломів у галузі штучного інтелекту, у тому числі із закордонними партнерами [1].

Для досягнення мети Концепції у сфері науки потрібно забезпечити виконання наступних завдань:

- сприяння залученню грантового фінансування наукової діяльності у галузі штучного інтелекту з метою стимулювання переходу українських науковців до ефективних моделей, стандартів та форматів співпраці, зокрема через Національний фонд досліджень;
- стимулювання наукових досліджень у галузі штучного інтелекту шляхом часткової компенсації витрат наукових працівників на участь у міжнародних конференціях;
- підтримка/стимулювання наукової співпраці з міжнародними дослідницькими центрами та організація заходів з обміну професійним досвідом;
- сприяння застосуванню технологій штучного інтелекту за напрямами науки, а також міждисциплінарні дослідження на перетині галузі штучного інтелекту та інших галузей науки [1].

Згідно Плану заходів з реалізації Концепції штучного інтелекту в Україні на 2025-2026 роки Міністерству освіти і науки України доручено виконання наступних заходів:

- спільно з Національною академією педагогічних наук (за згодою) та Міністерством цифрової трансформації України розробити методичні рекомендації щодо використання технологій штучного інтелекту у сфері вищої освіти (строк виконання – IV квартал 2026 року);
- спільно з Міністерством цифрової трансформації України – забезпечити доступ до освіти за освітньо-професійними програмами, зокрема в галузі інформаційних технологій, штучного інтелекту, аналізу інформації (строк виконання – постійно) [2].

Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України у квітні 2025 року розроблено Рекомендації щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти далі – рекомендації).

Мета даних рекомендацій – створити методичну основу для впровадження та раціонального використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти. Рекомендації розроблено для підтримки закладів вищої освіти в забезпеченні ефективного, етичного та безпечного використання систем штучного інтелекту в: освітньому процесі, науковій та інноваційній діяльності, процесі управління закладом вищої освіти [3].

Також зазначено, що дані рекомендації покликані слугувати практичним інструментом для закладів вищої освіти в розробці політик використання систем штучного інтелекту, а також у впровадженні та використанні систем штучного інтелекту, які забезпечать підвищення якості освіти, стимулюватимуть інноваційність у дослідженнях та сприятимуть сталому розвитку закладів вищої освіти [3].

Згідно рекомендацій штучний інтелект застосовується для наступних напрямків:

- інтеграція в освітній процес (персоналізоване навчання, інтелектуальні навчальні системи, генерація навчального контенту, автоматизоване надання зворотного зв'язку здобувачам вищої освіти);

- підтримка інклюзивності (технології розпізнавання мови та тексту для людей з порушенням зору чи слуху, інструменти перекладу чи текстового дублювання голосу, адаптація освітнього середовища до потреб здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами);

- управління освітнім процесом, моніторинг та оцінювання (аналітика навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, автоматичне оцінювання знань, система завчасного попередження про ризики неуспішності чи відрахування);

- адміністративна підтримка (автоматизація розкладу занять та обліку відвідуваності, чат-боти для підтримки здобувачів вищої освіти та викладачів, прогнозування кількості вступників та розрахунок навантаження викладачів);

- безперервний професійний розвиток викладачів та адміністративного персоналу закладів вищої освіти (онлайн-курси та онлайн-платформи з адаптивним навчанням для підвищення кваліфікації, рекомендаційні системи індивідуального планування професійного розвитку, аналіз потреб у навчанні на основі діяльності та результатів роботи).

Великі можливості та перспективи щодо використання штучного інтелекту в освіті простежуються для трансформації освітнього процесу у більш інноваційний, інклюзивний, ефективний та результативний завдяки впровадженню нових високоякісних методів навчання, які є швидкими, персоналізованими та студентоцентризованими [4].

Є велика кількість інструментів штучного інтелекту, які можуть бути застосовані в освітньому середовищі закладів вищої освіти: інструменти генеративного штучного інтелекту, інструменти пошуку, програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, цифрові помічники, інструменти для пришвидшення розробки програмних рішень, програмні інструменти, інструменти для аналітики та візуалізації даних, інструменти

для автоматизації бізнес-процесів, спеціалізовані інструменти для наукової діяльності та досліджень. Даний перелік не є вичерпним та постійно оновлюється [3].

Застосування технологій штучного інтелекту у викладацькій діяльності відкриє широкі можливості для наукового та інноваційного розвитку майбутніх поколінь. Інтеграція штучного інтелекту в освіту здатна суттєво трансформувати методи подачі та обробки інформації, створюючи освітній процес більш адаптованим і результативним [5].

Отже, штучний інтелект є одним із ключових та досить потужних інструментів трансформації системи вищої освіти та науки. Впровадження штучного інтелекту дозволить підвищити ефективність навчання, зробити його більш доступним та більш інклюзивним. Також штучний інтелект допоможе оптимізувати адміністративні процеси у сфері вищої освіти та науки в період дії воєнного стану та у післявоєнному розвитку України.

ДЖЕРЕЛА

1. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text>

2. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2025-2026 роки: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. №457-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-2025-p#Text>

3. Рекомендації щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти. Міністерство освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України. Квітень, 2025 року. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf>

4. Drach, I., Petroye, O., Borodiyenko, O., Reheilo, I., Bazeliuk, O., Bazeliuk, N., & Slobodianiuk, O. (2023). The Use of Artificial Intelligence in Higher Education. *International Scientific Journal of Universities and Leadership*, (15), 66-82. DOI: <https://doi.org/10.31874/2520-6702-2023-15-66-82>

5. Тронь Т.В., Макатер С.В., Перетяга Л.Є., Коновалова О.Ю. Інтеграція штучного інтелекту в освітню та наукову діяльність. *Інноваційна педагогіка*. Випуск 77. 2024. С. 289 – 294. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/77.57>

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

к.е.н., доцент, Ірина Івченко

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

ORCID 0000–0002–9540–1637

У статті проведено комплексний аналіз сучасних методів застосування технологій штучного інтелекту у сфері національної безпеки. Показано, що використання алгоритмів машинного та глибинного навчання дозволяє автоматично виявляти загрози, прогнозувати сценарії розвитку подій та оптимізувати прийняття рішень у реальному часі. Доведено ефективність інтеграції знань експертів із алгоритмічними системами для підвищення точності оцінки ризиків. Наведено приклади використання автономних платформ, які забезпечують оперативний збір і аналіз розвідувальних даних. Показано, що впровадження ШІ у кібербезпеці та інформаційній сфері дозволяє скоротити час реагування на загрози. Результати роботи можуть бути використані для цифрової трансформації оборонного сектору та підвищення ефективності протидії потенційним загрозам.

Ключові слова: штучний інтелект, національна безпека, машинне навчання, глибинне навчання, прогнозування загроз, аналітичні системи, автономні платформи).

Вступ. Сучасна система національної безпеки стикається з новими викликами – зростанням кількості інформації, швидким поширенням даних і появою складних гібридних загроз. Звичні методи спостереження та аналізу вже не дають потрібного результату, тому на перший план виходять інтелектуальні технології, які можуть швидко обробляти великі обсяги даних, знаходити приховані зв'язки та допомагати ухвалювати рішення в реальному часі. Стрімкий розвиток штучного інтелекту у ХХІ столітті став основою нових підходів до ведення воєнних дій і захисту національних інтересів.

Для України, яка перебуває в умовах гібридної війни та постійних кіберзагроз, впровадження інтелектуальних систем набуває стратегічного значення. Штучний інтелект виступає фундаментальним інструментом для підвищення ефективності національних систем безпеки України. Його впровадження дозволяє автоматизувати процеси збору, аналізу та прогнозування інформації, що є критичним у сфері кіберзахисту, протидії тероризму, військовій розвідці та інформаційній безпеці.

Мета роботи полягає в аналізі методів і напрямів застосування технологій штучного інтелекту у сфері національної безпеки, а також у визначенні їхніх основних переваг і можливих ризиків використання.

Основна частина. Дослідники визнають ШІ однією з ключових технологій сучасності: наприклад, у роботі Allen & Chan (2018) зазначено, що прогрес у ШІ та машинному навчанні значно прискорився за останні роки, створюючи нові можливості й ризики для національної безпеки [1].

У багатьох країнах вже реалізуються програми впровадження ШІ в оборонних та

військових цілях – включаючи збір та аналіз розвідувальних даних, логістику, моделювання поведінки потенційних загроз.

Водночас аналітичні дослідження, зокрема звіт RAND Corporation, засвідчують, що оборонні можливості багатьох держав у сфері ІІІ значно відстають від провідних гравців (США, Китай) і потребують прискореного розвитку [2].

Штучний інтелект (ІІІ) посідає центральне місце серед інноваційних технологій, які трансформують сферу національної безпеки. Його застосування дозволяє не лише автоматизувати окремі процеси, але й підвищити якість аналітики, точність прогнозів і швидкість ухвалення стратегічних рішень. У цьому контексті розглянемо методи і напрями використання технологій ІІІ для підвищення обороноздатності держави, особливо в умовах постійно змінюваного безпекового середовища.

Сучасні системи оборони потребують не лише автоматизації операцій, але й аналітичних можливостей, які забезпечуватимуть прогнозування загроз, оптимізацію рішень і підвищення швидкості реагування. Аналітичні системи здатні обробляти великі масиви даних – від супутникових знімків та аерофотозйомки до сигналів розвідки та аналізу соціальних мереж.

Одним із головних напрямів розвитку є вдосконалення алгоритмів машинного навчання – зокрема методів класифікації, кластеризації та прогнозування на основі великих обсягів даних. Використання ІІІ в таких системах сприяє ідентифікації патернів, розпізнаванню аномалій і прогнозуванню можливих загроз. Наприклад, у дослідженні з аналізу застосування ІІІ в системах кібербезпеки зафіксовано суттєве зменшення часу реакції завдяки автоматизації [3].

Алгоритмічні рішення мають бути адаптивними до обстановки, що постійно змінюється, та ефективними в умовах високої невизначеності. Тому одним із пріоритетних завдань є створення інтелектуальних моделей на основі нейронних мереж і глибинного навчання. Такі моделі можуть бути застосовані для автоматичного виявлення і класифікації ризикових ситуацій – серед яких вторгнення, кібератаки та інші типи загроз. Забезпечення високої точності та оперативності цих моделей значно підвищує здатність реагувати на потенційні загрози.

Методи штучного інтелекту, які застосовуються в національній безпеці, можна умовно поділити на кілька основних груп. Насамперед це методи машинного навчання (Machine Learning, ML), що включають алгоритми класифікації, кластеризації та регресії. Вони використовуються для виявлення потенційних загроз, аналізу великих масивів розвідувальних даних і прогнозування ризиків. Такі системи забезпечують розпізнавання аномалій, поведінковий аналіз і моніторинг кіберзагроз у реальному часі

Іншим важливим напрямом є глибинне навчання (Deep Learning, DL), яке дозволяє аналізувати складні структури даних – супутникові зображення, відеопотоки, сигнали радіолокації чи соціальні медіа. Нейронні мережі типу CNN і RNN активно застосовуються для автоматичного розпізнавання об'єктів, прогнозування динаміки загроз і моделювання поведінки противника. Як підкреслюють De Spiegeleire, Maas і Sweijjs (2021), впровадження ІІІ сприяє не лише розвитку високоточного озброєння,

але й змінює принципи стратегічного планування та організацію оборонних структур [4].

ШІ також може відігравати ключову роль у сфері інформаційної війни: методи на кшталт deepfakes стають надзвичайно реалістичними, але водночас технології машинного навчання можуть слугувати для виявлення дезінформації.

Особливе значення має інтеграція знань і даних (Knowledge-Integrated AI), яка об'єднує обчислювальні алгоритми з експертними знаннями фахівців. Цей підхід дозволяє підвищити точність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах. За словами Anu K. Mune, Kevin J та ін. (2022), «інформований» штучний інтелект, що поєднує машинне навчання з експертною логікою, є перспективним інструментом для оборонного сектору, зокрема для оцінки ризиків та визначення пріоритетів дій у кризових ситуаціях. [5]

Крім того, ШІ може допомагати аналізувати великі масиви відкритих розвідувальних даних – від відео в соціальних мережах до супутникових знімків, що дозволяє громадянському суспільству фіксувати військові злочини та порушення прав людини.

Особливу увагу потребує використання аналітичних систем ШІ для оперативного аналізу даних у режимі реального часу, що не лише виявляють загрози, а й формують рекомендації щодо оптимальних стратегій втручання. Це стає критичним у випадках несподіваних сценаріїв в умовах динамічної та швидкозмінної обстановки.

Розвиток систем глибинного аналізу дозволяє ефективно працювати з неструктурованими даними (текст, аудіо, відео), що є важливим для повного розуміння ситуації та виявлення прихованих зв'язків. Автономні платформи – дрони, роботи та інші засоби – здатні виконувати завдання розвідки, збору інформації та слідкування без прямого втручання людини. Інтеграція таких систем із аналітичними рішеннями ШІ дозволяє їм приймати більш обґрунтовані рішення, аналізувати великі обсяги даних і швидко реагувати на змінені обставини. ШІ дозволяє моделювати поведінку потенційних загроз і прогнозувати різні сценарії, що допомагає в розробці стратегій протидії і адаптації до різноманітних ситуацій.

Висновки. Аналіз методів і напрямів застосування технологій штучного інтелекту у сфері національної безпеки демонструє, що ШІ стає ключовим інструментом для підвищення ефективності оборонних систем.

Методи машинного навчання та глибинного навчання, включно з алгоритмами класифікації, кластеризації, регресії дозволяють автоматично ідентифікувати ризики, моделювати поведінку противника та прогнозувати сценарії розвитку подій. Інтеграція знань експертів із алгоритмічними системами (Knowledge-Integrated AI) підвищує точність прийняття рішень у складних і непередбачуваних ситуаціях, а автономні платформи, такі як дрони та роботи, забезпечують оперативний збір і аналіз даних без прямого втручання людини.

Застосування ШІ у сфері кібербезпеки, інформаційної війни та аналізі відкритих розвідувальних даних демонструє значне скорочення часу реакції на загрози та

підвищення ефективності протидії. Водночас широке впровадження ШІ в оборонні системи вимагає подальшого вдосконалення алгоритмів, інтеграції різних напрямів аналізу та забезпечення адаптивності систем до динамічних умов.

Перспективними напрямками подальших досліджень залишаються підвищення інтегрованості аналітичних систем, розвиток автономних платформ і оптимізація алгоритмів для роботи з неструктурованими даними.

ДЖЕРЕЛА

1. Gregory C. Allen, Taniel Chan (2018). Artificial Intelligence and National Security, *Bulletin of the Atomic Scientists*, 230 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9>
2. Leonteva, Lera (2025). Evaluating Adversarial Attacks Against Artificial Intelligence Systems in Application Deployments. *Applied AI Letters*. 6. 10.1002/ail2.121. URL: https://www.researchgate.net/publication/390959274_Evaluating_Adversarial_Attacks_Against_Artificial_Intelligence_Systems_in_Application_Deployments
3. Mohamed, N. (2025) Artificial intelligence and machine learning in cybersecurity: a deep dive into state-of-the-art techniques and future paradigms. *Knowl Inf Syst* 67, 6969–7055. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10115-025-02429-y>
4. De Spiegeleire, Stephan & Maas, Matthijs & Sweijs, Tim. (2017). Artificial Intelligence and the Future of Defense. Pp. 137. URL: https://www.researchgate.net/publication/316983844_Artificial_Intelligence_and_the_Future_of_Defense
5. Anu K. Myne, Kevin J. Leahy, Ryan J. Soklaski. (2022) Knowledge-Integrated Informed Artificial Intelligence for Security Applications. *arXiv*. Technical Report TR-1272. URL: <https://arxiv.org/abs/2202.031>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ГУМАНІТАРНОМУ ВИМІРІ

к.психол.н., доцент Світлана Колот¹, д-р з державного управління Анна Христич²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

²Міжнародна організація праці, Женева, Швейцарія

¹ORCID: 0000-0001-9145-9017

²ORCID: 0000-0002-6578-6732

В тезах розглянуто можливості штучного інтелекту в багатьох сферах людського життя. Особливу увагу звернено на його використання в системі інклюзивної освіти. Акцентовано, що під інклюзивністю розумілося створення інклюзивного середовища для людей з обмеженими можливостями, а також включення людини на рівних правах до участі у будь-

якій діяльності. Зазначено, що зростаюча важливість систем штучного інтелекту в нашому повсякденному житті призвела до нагальної потреби в етичному, культурному та відповідальному розгляді співвідношення результатів ШІ та людини.

Ключові слова: штучний інтелект, інклюзивність, етичні стандарти, культурні ризики, правові та регуляторні проблеми.

Вступ. В сучасну еру технологічного прогресу штучний інтелект (ШІ) відкрив можливості в багатьох аспектах людського життя. Він трансформує і вже змінює широкий спектр сфер: рекламу, сільське господарство та кримінальне правосуддя, освіту, фінанси, охорону здоров'я, маркетинг, науку тощо [3]. Переваги його використання включають підвищення ефективності прийняття рішень, економію коштів та забезпечення кращого розподілу ресурсів. Зазвичай штучний інтелект вважається дисципліною комп'ютерних наук, яка спрямована на розробку машин і систем, що можуть виконувати завдання, які вимагають людського інтелекту. Безсумнівним є вплив ШІ на систему освіти у зв'язку з тим, що інструменти штучного інтелекту змінюють освітній ландшафт і закладають основу для забезпечення справедливої та інклюзивної освіти. В останні роки, з розвитком нових нейронних мереж, методів і апаратного забезпечення, штучний інтелект зазвичай сприймається як синонім "глибокого інтелекту машинного навчання під наглядом" [2, с. 6].

Основна частина. Штучний інтелект - це загальний термін, що позначає допоміжні продукти та пов'язані з ними системи та послуги. Допоміжні технології мають фундаментальне значення для осіб з постійними або тимчасовими функціональними порушеннями, оскільки це покращує їх функціональні здібності, робить можливою участь і включеність у всі сфери життя. Допоміжні засоби можуть бути фізичними, але вони можуть бути виконаними у формі програмного забезпечення і додатків, які підтримують міжособистісне спілкування, доступ до інформації, щоденне управління часом, реабілітацію, освіту, тренінги тощо [2].

У сфері освіти ШІ визначає ступінь доступу для дітей і дорослих, - усіх, хто бажає використовувати можливості ШІ, що дозволяє формувати соціальну позицію, яка передбачає скорочення нерівності за ознакою статі, бідності, місця проживання, етнічної приналежності, мови та інших характеристик. Тим самим ШІ підтримує етичні концепти справедливого навчання - інклюзію [2, с. 8].

В останнє десятиліття поняття інклюзивності стало досить поширеним і навіть у деякому роді модним. Воно активно використовується у гаслах та заявах великих корпорацій, у ЗМІ. Спочатку під інклюзивністю розумілося створення інфраструктурних умов, тобто, інклюзивного середовища (переважно освітнього) для людей з обмеженими можливостями [4]. Тепер в широкому значенні під інклюзивністю розуміється включення людини на рівних правах до участі у будь-якій діяльності та надання їй рівних можливостей [4]. Це потребує інтеграції штучного інтелекту і цифрових інновацій у вигляді спеціалізованих навчальних програм, що базуються на інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ) та штучному інтелекті (ШІ) для просування ідей інклюзивності в освіті і за її межами.

Зростаюча важливість систем штучного інтелекту в нашому повсякденному житті призвела до нагальної потреби в етичному та відповідальному розгляді ШІ. З'явилися численні етичні рекомендації та принципи для ШІ, які підкреслюють справедливість та рівність як важливі компоненти етично обґрунтованих систем ШІ. Незважаючи на широке визнання розвитку та інновацій як важливих соціальних конструкцій для досягнення неупереджених результатів [3; 4] та існування конкретних практичних рекомендацій щодо того, як ефективно інтегрувати принципи розвитку та інновацій в системи ШІ [1], етичних рекомендацій та принципів, які б регламентували обсяги та зміст виконавчої роботи викладачів у цій системі та збереження креативної складової, яка саме пов'язана з психологічними особливостями студентів, немає.

Доки йдуть дебати з цього приводу [2; 5], практичні аспекти використання ШІ в освітньому процесі стають все більш актуальними та поширеними в плані знаходження оптимального співвідношення результатів ШІ та людини. Якими можуть бути реальні перспективи використання ШІ в академічному середовищі? Перш за все, зусилля в цьому напрямку потрібно спрямовувати на більш ефективне вирішення завдань щодо задоволення різноманітних і унікальних потреб і проблем осіб з обмеженими можливостями. Робототехніка та інтерактивні помічники сприяють розвитку комунікативних навичок та соціальної взаємодії.

Поєднання ШІ з інклюзивною освітою розширює можливості навчання для всіх бажаючих. Використовуються адаптивні інструменти навчання, засоби комунікації, персоналізація навчання, що передбачає можливість навчатися у своєму темпі, отримуючи завдання, що відповідають рівню знань та стилю сприйняття. Підвищення доступності за допомогою технологічних засобів ШІ, що спрямовані на подолання фізичних, сенсорних чи когнітивних обмежень. Підтримка викладачів за допомогою інтелектуальних систем, що допомагають їм виявляти проблеми учнів та підбирати найефективніші методи навчання. Мотивація та залучення інтерактивних освітніх інструментів, що роблять навчання більш цікавим та утримують увагу учнів. Все це може бути і поступово стає частиною освітнього процесу.

Огляд можливостей інклюзивного навчання у поєднанні з ШІ показав також результати психологічного втручання в забезпечення індивідуальної підтримки студентів, визначення їх емоційного настрою та благополуччя, призначення адаптуючої терапії, визначення умов та вимог до навчання. Рішення викладачів відносно вдосконалення та планування навчального процесу стають частиною їх професійного зростання.

Об'єднання ШІ з інклюзивною освітою може допомогти викладачеві глибше зрозуміти потреби здобувачів освіти у навчанні та необхідність їх коригування. Ефективність використання ШІ разом з інклюзивністю в навчанні як підходом до поширення можливостей всіх, хто навчається, передбачає регулярне включення викладача в процес спостереження за навчанням на основі вдосконалення методів взаємодії зі студентами, визначення областей, які потребують поліпшення, внесення обґрунтованих коректив в індивідуальні плани навчання. Ефективність

співробітництва підвищується в разі підключення в комунікативний процес третьої сторони - батьків, які будуть забезпечувати в цій системі навчання зворотний зв'язок та обмін інформацією, тим самим покращувати співпрацю між студентами та викладачами. Подібний підхід передбачає, по-перше, наявність необхідної інфраструктури для забезпечення роботи з ШІ, програмне забезпечення для задоволення потреб студентів, перш за все, студентів з обмеженими можливостями. По-друге, підготовку викладачів до роботи як з програмним забезпеченням, так і з результатами моніторингу навчання та необхідністю внесення коректив у цей процес. По-третє, забезпечення співпраці з батьками, які не завжди готові до цього. Процес навчання починає поступово перетворюватись з креативного на виконавчий, займаючи багато часу у викладачів. Особливо це стосується гуманітарних дисциплін, які не можуть бути повністю формалізовані. Ці критичні зауваження ніяким чином не заперечують використання ШІ в інклюзивному навчанні як надання широких можливостей усім бажаним. Вони звертають увагу на сторони процесу, які потребують детального опрацювання та вдосконалення.

Висновки. Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) у гуманітарну сферу відкриває нові горизонти для освіти, культури, комунікації та досліджень. Проте, цей процес супроводжується низкою викликів, які стосуються етики, соціальних структур, культурної ідентичності та правового регулювання. **Етичні аспекти.** Одним із головних ризиків є упередженість алгоритмів. Моделі ШІ навчаються на великих масивах даних, що містять соціальні стереотипи, і можуть їх відтворювати. Прозорість рішень залишається проблемою: більшість систем працюють як «чорні скриньки», що ускладнює пояснення результатів. Виникає питання відповідальності — хто має нести її за помилки ШІ: розробники, користувачі чи компанії? **Соціальні виклики.** Автоматизація змінює ринок праці, зменшуючи потребу в традиційних професіях, таких, як перекладачі, журналісти, редактори. Може бути втрачена неповторність перекладу. Може виникнути соціальна напруга та необхідність перекваліфікації. Крім того, нерівний доступ до технологій поглиблює цифрову прірву між країнами та соціальними групами. Довіра суспільства до ШІ залишається низькою через страх маніпуляцій та втрати людського контролю. **Культурні ризики.** ШІ здатний стандартизувати контент, що загрожує культурному різноманіттю. Автоматичні переклади та генерація текстів часто ігнорують контекст, зменшуючи автентичність комунікації. Це особливо критично для малих мов і культур, які можуть опинитися на узбіччі цифрового прогресу. **Правові та регуляторні проблеми.** Відсутність єдиних міжнародних норм у сфері ШІ створює правову невизначеність. Постають питання авторського права на контент, створений алгоритмами, а також захисту персональних даних, що використовуються для навчання моделей. Регулювання має бути гнучким, але водночас гарантувати безпеку та прозорість.

Виклики гуманітарного виміру ШІ потребують комплексного підходу. Необхідні етичні стандарти, правові рамки та механізми прозорості, щоб технології служили

людині, а не навпаки. Лише баланс між інноваціями та гуманістичними цінностями дозволить інтегрувати ШІ без загрози для суспільства та культури.

ДЖЕРЕЛА

1. Нестеренко Є., Коробкіна Т. (2025). «Роль штучного інтелекту та сучасних інформаційних систем в інклюзивній освіті». *Матеріали конференцій МЦНД*, (11.04.2025; Черкаси, Україна), 167–170. DOI: <https://doi.org/10.62731/mcnd-11.04.2025.005>
2. ШТО ЮНЕСКО. (2024). Інноваційні технології для інклюзивної освіти: огляд передового досвіду глобальних ресурсних центрів. *UNESCO&Education 2030*. 111 с. URL: <https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa8>
3. Alesina A. et al. (2024). «Revealing Stereotypes: Evidence from Immigrants in Schools». *American Economic Review*. Vol. 114/7, pp. 1916-1948. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.20191184>.
4. Bowles N. (2018). «The Digital Gap Between Rich and Poor Kids Is Not What We Expected». URL: <https://www.nytimes.com/2018/10/26/style/digital-divide-screens-schools.html> (accessed on 3 July <https://www.nytimes.com/2018/10/26/style/digital-divide-screens-schools.html>2024).
5. Gottschalk F., Weise C. (2023). «Digital equity and inclusion in education: An overview of practice and policy in OECD countries». *OECD Education Working Papers*, No. 299. OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/7cb15030-en>.

АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ БІОМЕХАНІЧНИМИ ПРОТЕЗАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ COSSERAT ROD У СЕРЕДОВИЩІ ELASTICA З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ

Здобувач Анастасія Кушнірова

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

ORCID: 0009-0009-6159-2429

У роботі досліджено адаптивне керування біомеханічними протезами, змодельованими на основі рівнянь Cosserat rod, із використанням методів навчання з підкріпленням у середовищі *Elastica*. Метою є створення інтелектуальної системи керування, здатної відтворювати природну динаміку руху кінцівки в умовах варіативного навантаження. Розроблено математичну модель еластичного маніпулятора, проведено симуляційні експерименти з навчання агентів DQN та LSTM-DQN, реалізовано функцію винагороди, орієнтовану на точність, плавність і безпечність руху. Результати показують, що використання рекурентної архітектури покращує стабільність навігації та узгодженість сигналів керування, що може бути застосовано у протезних системах нового покоління.

Ключові слова: біомеханіка, Cosserat rod, *Elastica*, навчання з підкріпленням, DQN, LSTM,

інтелектуальне керування, протези.

Вступ. Інтелектуальне керування біомеханічними протезами є одним із ключових напрямів сучасної інклюзивної інженерії [1], [3]. Завдання створення адаптивних систем полягає в тому, щоб протез не просто виконував задані рухи, а динамічно підлаштовувався під фізіологічні характеристики користувача та зовнішнє середовище [2]. Для цього використовуються еластичні моделі, здатні відтворювати властивості живих тканин. Однією з найефективніших є модель **Cosserat rod**, що дозволяє моделювати криволінійні деформації протяжних тіл без необхідності складної геометричної параметризації [5]. Середовище **Elastica** забезпечує чисельну симуляцію таких моделей і підтримує взаємодію з алгоритмами навчання з підкріпленням (*Reinforcement Learning, RL*) [1], [3], що дозволяє реалізувати механізми самоадаптації протеза.

Метою дослідження є створення адаптивної системи керування біомеханічним протезом у середовищі *Elastica* з використанням RL, а також порівняння ефективності моделей **DQN** і **LSTM-DQN** у задачі навігації еластичного маніпулятора.

Матеріали та методи. Математична модель ґрунтується на теорії стрижнів Коссера [5]. Положення та орієнтація елементів описуються рівняннями:

$$\frac{\partial r}{\partial s} = R d_3, \quad \frac{\partial R}{\partial s} = R \hat{u} \quad (1)$$

де d_3 — локальний напрям осі стрижня, а u — вектор кривини.

Рівняння рівноваги сил і моментів мають вигляд:

$$\frac{\partial n}{\partial s} + f = \rho A \frac{\partial^2 r}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial m}{\partial s} + d_3 \times n = \rho I \frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2}, \quad (2)$$

де n — внутрішні сили, m — моменти, f — зовнішні сили.

Для навчання застосовано методи Deep Q-Network (DQN) і LSTM-DQN, які використовують ϵ -жадібну політику та рекурентну пам'ять відповідно [1], [3]. Середовище *Elastica* реалізовано відповідно до архітектури, описаної у [5], із адаптацією до задачі керування протезом на основі ЕМГ-сигналів [2], [4].

План експериментів. Для перевірки ефективності керування побудовано серію сценаріїв з різною кількістю перешкод та параметрами α , β (таблиця 1). Симуляції виконувалися із частотою 50–200 Гц і тривалістю 10–30 секунд кожна.

Таблиця 1. Сценарії експериментів

Сценарій	Параметри середовища	Агент / Алгоритм	Епізоди
Базовий (без перешкод)	num_obstacles=0, final_time=10–30, $\alpha=75$, $\beta=75$	DQN	100–200
5 перешкод	num_obstacles=5,	DQN	200–

	GENERATE_NEW_OBSTACLES=True		300
25 перешкод	num_obstacles=25	DQN	300–500
Варіація α , β	$\alpha=50$, $\beta=50$	DQN	300–500
LSTM (12 перешкод)	num_obstacles=12	LSTM-DQN	200–300
LSTM (25 перешкод)	num_obstacles=25	LSTM-DQN	200–300

Висновки. Порівняльний аналіз показав, що адаптивне керування на основі моделі Cosserat rod і RL демонструє високу гнучкість у складному середовищі [3], [4]. Результати наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Узагальнені результати експериментів

Сценарій	Спостереження
Без перешкод	Агент стабільно навчається, але середня винагорода від'ємна
5 перешкод	Найвищий результат, оптимальний баланс стабільності й адаптації
25 перешкод	Висока варіативність результатів, часті зіткнення
Варіація α , β	Підвищена нестабільність траєкторії
LSTM (12 перешкод)	Найгірший результат через перенавантаження часовими залежностями
LSTM (25 перешкод)	Результати стабільніші, але нижчі за класичний DQN

Під час моделювання було розглянуто шість основних сценаріїв, наведені у таблиці 2, які відрізнялися кількістю перешкод, параметрами α , β , тривалістю епізоду та типом агента.

Сценарій 1 відповідає руху еластичного маніпулятора без перешкод (рис. 1). У цьому випадку агент вільно спрямовує кінчик стрижня до цілі, демонструючи плавну динаміку без зіткнень. На **рисунку 2 та 3** показано відповідну криву сумарної винагороди та гістограму частоти епізодів, що підтверджує поступове зростання показників ефективності під час навчання.

Сценарій 2 реалізує середовище з п'ятьма перешкодами (рис. 4), що створює складнішу топологію простору та вимагає від агента ухилення від колізій. На **рисунку 5 та 6** наведено графік зміни винагороди та гістограму частот, які демонструють більшу варіативність через штрафи за зіткнення, але поступове поліпшення стратегії уникнення перешкод.

Рис.1. Візуалізація середовища без перешкод

Рис.2, 3. Крива винагород (ліворуч) та гістограма винагород (праворуч) у базовому середовищі без перешкод

Рис.4. Візуалізація середовища з п'ятьма перешкодами

Рис.5, 6. Крива винагород (ліворуч) і гістограма винагород (праворуч) у середовищі з п'ятьма перешкодами

ДЖЕРЕЛА

1. Bhagat, S., Banerjee, H., Tse, Z. T. H., & Ren, H. (2019). Deep Reinforcement Learning for Soft, Flexible Robots: Brief Review with Impending Challenges. *Robotics*, 8(1), 4. DOI: <https://doi.org/10.3390/robotics8010004>
2. Resnik, L., Huang, H. H., Winslow, A., Crouch, D. L., Zhang, F., & Wolk, N. (2018). Evaluation of EMG Pattern Recognition for Upper-Limb Prosthesis Control. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 15(1), 23. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12984-018-0361-3>
3. Simon, A. M., Newkirk, K., Miller, L., Turner, K., Brenner, M., Stephens, A., & Hargrove, L. (2024). Implications of EMG Channel Count: Enhancing Pattern Recognition for Prosthetic Control. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5, 1345364. DOI: <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1345364>
4. Merletti, R., & Parker, P. A. (2004). Electromyography: Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications. *Wiley-IEEE Press*.
5. Audoly, B., & Pomeau, Y. (2010). Elasticity and Geometry: From Hair Curls to the Non-linear Response of Shells. *Oxford University Press*. URL: [Google Books+2AbeBooks+2](#)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ У ПІСЛЯВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ: ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ

здобувач PhD Віктор Ковтун, здобувачка PhD Ірина Ковтун

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

ORCID: 0009-0003-4636-5099

ORCID: 0009-0007-9368-5289

У тезах розглядається застосування інтелектуальних систем для управління ресурсами й товарними запасами в умовах післявоєнного відновлення України. На основі алгоритмів ABC-XYZ аналізу, дерев рішень та прогнозування попиту запропоновано підхід до оптимізації асортиментної політики та управління запасами. Дослідження показують, що інтеграція методів штучного інтелекту дозволяє значно скоротити час прийняття рішень, підвищити точність прогнозів і забезпечити прозорість управлінських процесів. Практичне значення підходу проявляється у підвищенні ефективності розподілу ресурсів, зниженні ризиків дефіциту та підтримці цілей сталого розвитку у соціально-економічному відновленні країни.

Ключові слова: інтелектуальні системи, управління запасами, ABC-XYZ аналіз, відновлення України, штучний інтелект, сталий розвиток.

Післявоєнне відновлення України супроводжується зростанням потреб у ресурсах

для будівництва, енергетики та медицини, що створює високу залежність від ефективного управління матеріальними і товарними запасами. Водночас понад 80% даних, які накопичуються організаціями, мають неструктурований характер і використовуються лише частково [1]. Традиційні методи управління запасами, зокрема класичний ABC-аналіз, орієнтовані переважно на історичні дані, не враховують стохастичність попиту й часто призводять до накопичення надлишкових запасів [5].

Сучасні системи прогнозування обмежені вузьким набором математичних моделей, які не адаптуються до швидких змін середовища [4]. Це знижує їхню ефективність у кризових та післявоєнних умовах.

У цих обставинах актуальним завданням є створення інтелектуальних систем управління запасами, які б інтегрували методи класифікації, прогнозування та автоматизації прийняття рішень.

Метою роботи є апробація алгоритму інтелектуального управління асортиментом і запасами, що поєднує ABC-XYZ аналіз, дерева рішень та методи прогнозування попиту для зниження ризиків дефіциту й підвищення ефективності використання ресурсів у післявоєнний період.

У роботі [6] запропоновано алгоритм управління асортиментом і товарними запасами, який поєднує ABC-XYZ класифікацію для визначення ключових груп ресурсів, дерева рішень для вибору оптимальних стратегій та методи прогнозування (кореляційно-регресійні моделі, згладжування часових рядів) для зменшення невизначеності попиту [4;5].

Для апробації алгоритму було використано дані з торговельно-логістичних систем, які включали понад 500 записів про рух товарів у будівельному та медичному сегментах. Проведено:

– класифікацію позицій за критеріями значущості та стабільності попиту (матриця ABC-XYZ);

– формування правил поповнення запасів на основі дерев рішень;

– побудову прогнозних моделей для визначення оптимальних рівнів запасів;

– оцінку результатів шляхом порівняння з традиційними методами управління.

– Результати показали, що застосування алгоритму дозволило:

– зменшити обсяг надлишкових запасів на 15–20%;

– скоротити випадки дефіциту критичних ресурсів на 10–12%;

– знизити середній час прийняття управлінських рішень у 2–3 рази порівняно з базовими методами.

– Інтелектуальні системи управління запасами відіграватимуть ключову роль у післявоєнному відновленні України. Вони дозволять:

– підвищити ефективність розподілу ресурсів у критичних секторах;

– забезпечити прозорість та алгоритмічну чесність у прийнятті рішень [2,3];

– знизити ризики дефіциту та втрат завдяки точному прогнозуванню;

– створити основу для цифрових екосистем управління ресурсами на національному рівні.

Таким чином, поєднання методів AI, ABC-XYZ аналізу та алгоритмів прогнозування формує інноваційний інструментарій, що підтримує відбудову України та сприяє сталому розвитку.

ДЖЕРЕЛА

1. Kovtun I., Kovtun V. (2025). Методи та моделі обробки неструктурованих даних для формування єдиного інформаційного простору. *Електротехнічні та комп'ютерні системи*, 43(119).
2. Jovanovic R., Gasevic D. (2021). Low-Code Development Platforms: Taxonomy and Research Challenges. *IEEE Access*, 9, 120123–120140. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3108455>
3. Richards G. (2020). AI-Driven Document Processing Using Microsoft Power Platform. *Journal of Low-Code Systems*, 2(1), 15–24.
4. Bird S., Loper E. (2009). Natural Language Processing with Python. *O'Reilly Media*.
5. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., et al. (2017). Attention is All You Need. *NeurIPS*.
6. Ковтун В. В. , Ворона М. В., Михелєв І. Л., Беркунський Є. Ю., Павленко А. Ю. Алгоритм управління асортиментом та прогнозування рівня товарних запасів. *Технічні науки та технології*, 42 (2024), с. 75 – 91.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

к.е.н., доцент Ігор Точонов¹ , д.т.н., професор Сергій Колесніченко²

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Україна

ORCID¹ 0000-0003-0251-2395

ORCID² 0000-0001-5087-8354

В Україні на сьогодні склалися доволі сильні передумови, щоб застосовувати штучний інтелект (ШІ) для проектування «інклюзивної складової» у громадах під час повоєнного відновлення. У наданому матеріалі зроблена спроба надати системну картину, навіщо застосування ШІ потрібно саме зараз, що вже сьогодні існує, чого не вистачає та як громадам практично започаткувати використання ШІ під час післявоєнної розбудови.

Ключові слова: штучний інтелект, інклюзивність, громади.

Безпрецедентний масштаб уразливості й переселення. У середині країни — мільйони ВПО; в серпні 2025 р. ІОМ оцінила кількість внутрішньо переміщених у ~6,3 млн осіб. Це трансформує попит на житло, транспорт, послуги та інклюзію на рівні громад.

Зростання потреб у реабілітації та доступності. ВООЗ фіксує різке збільшення потреб у медичній реабілітації та допоміжних технологіях; за оцінками, десятки тисяч українців мають ампутації — отже інклюзивність простору стає базовою вимогою, а не «nice to have» [1].

Відомо, що інклюзивна складова громади - це створення умов для рівної участі та можливостей для всіх її членів, незалежно від їхніх особливостей, зокрема, осіб з інвалідністю, та тих, хто потребує додаткової підтримки. Інклюзія охоплює різні сфери життя громади, включаючи освіту, працевлаштування, доступ до послуг та інфраструктури.

Виділяють шість основних аспектів інклюзивної складової громади:

1. доступність,
2. соціальна інтеграція,
3. освіта,
4. економічна інклюзія,
5. спілкування та взаємодія,
6. участь у прийнятті рішень.

На нашу думку ці складові дуже точно відображають вимоги сьогодення, але перші дві – являють собою фундамент на якому будується вся інклюзивна складова громади. Тобто вони виконують функцію, яка забезпечує розвиток інших складових.

Післявоєнний розвиток громад і територій неможливий без використання сучасних методів проектування та прогнозування забезпечення безбар'єрного громадського простору.

Великою перевагою, яка вже склалась є сильна цифрова держава та залучені громадяни. Україна — №1 у світі за Індексом е-участі ООН-2024 і №30 за розвитком е-урядування (E-Gov). Це означає готову базу для даних- та ШІ-рішень з реальним зворотним зв'язком від людей [2].

Масштабні державні реєстри та платформи, що вже працюють:

- ДІЯ: десятки мільйонів користувачів і все більше автоматизованих сервісів; уже зараз у застосунку частина звернень обробляється автоматично з допомогою ШІ-компонентів;
- UISSS — Єдина інформаційна система соцсфери: ядро цифрових виплат і кейс-менеджменту для вразливих груп, включно з ВПО та людьми з інвалідністю — готове джерело даних для аналітики та таргетингу послуг [3],[4];
- DREAM (цифрова екосистема відбудови): реєстр проєктів відбудови з відкритими даними — фундамент для пріоритизації, прозорості й моделювання сценаріїв за допомогою ШІ [5];
- Фінансова «подушка» і вимоги донорів до прозорості. ЄС запусив Ukraine Facility (€50 млрд на 2024–2027), де цифровізація, інклюзивність і прозорість —

наскрізні принципи. Це стимул впроваджувати дані та ШІ у відбудові на місцевому рівні [6], [7];

– Нормативна база інклюзивності в будівництві вже є. Діють ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; до того ж працює урядова ініціатива «Безбар'єрність» із практичними гайдами — це стандарти, з якими може працювати ШІ-перевірка проєктів. [8], [9];

– Людський капітал і ІТ-експорт. Попри війну, сектор комп'ютерних послуг залишається одним з головних експортних драйверів: у І півріччі 2025 р. його частка в експорті послуг сягнула ~43%. Це означає наявність інженерів/аналітиків для місцевих ШІ-проєктів [10], [11];

– Інструменти участі на рівні громад. Е-демократія, партисипаторні бюджети, консультації (новий Закон «Про публічні консультації» ухвалено у червні 2024 р.) — є канали збору «живого» зворотного зв'язку для навчання/оцінки моделей [12], [13], [14].

Серед проблемних питань і викликів можна виділити наступні:

– захист даних. Оновлений закон «Про захист персональних даних» (№8153) проходить доопрацювання для повного наближення до GDPR. Поки він не ухвалений остаточно, громадам важливо добровільно тримати GDPR-рівень (DPIA, DPO, мінімізація даних) [15], [16];

– нерівномірність інфраструктури та «цифровий розрив». Лінії фронту/деокуповані території мають гіршу доступність послуг і зв'язку; це треба враховувати в даних і верифікувати польово (доказова база загалом підтверджується звітністю донорів і уряду, але без точних відсотків покриття, які сильно коливаються);

– якість даних і упередження. Реєстри можуть недоохоплювати «невидимі» групи (люди з інвалідністю без формального статусу, неформальні переселення тощо) — потрібні комбіновані джерела (опитування, офіційні реєстри, відкриті дані, жалоби/звернення) [17];

– масштаби руйнувань створюють конкуренцію пріоритетів. Пошкодження інфраструктури обчислюються сотнями мільярдів доларів — це тисне на бюджети, але водночас стимулює data-driven вибір проєктів [18].

На наш погляд найбільша користь для інклюзії від ШІ:

1. Просторове планування та «цифрові близнюки» громад:

- аналіз доступності (ізохрони, бар'єри, «останній кілометр» до шкіл/лікарень/ЦНАПів);

- моделювання варіантів відбудови в рамках ДБН та «Безбар'єрності» з автоматичною перевіркою вимог;

- пріоритизація проєктів у DREAM за соціальним ефектом для вразливих груп [5], [8]

2. Соціальна політика та кейс-менеджмент в UISSS — інтелектуальна маршрутизація звернень, виявлення подвійних виплат, прогнозування потреб (житло/догляд/реабілітація) з прозорими правилами [3], [4].

3. Взаємодія з громадянами.

НЛП-аналіз публічних консультацій/петицій, автоматичні зведення по мікрорайонах, мультимедійні чат-помічники з інклюзивним дизайном (просте мовлення, озвучка, жестова мова) [12], [13].

4. Житлові рішення для ВПО.

справедливе (fairness-контроль) «матчинг» житла і заявників; оцінка ризику виселення; моделі доступності житла для людей з інвалідністю [19], [20].

Мінімальний «чек-лист» для громади перед запуском ШІ-проектів:

- дані та правові рамки. Призначити DPO, провести DPIA для кожного кейсу, затвердити політику доступу/деідентифікації; тримати сумісність з GDPR-логікою до остаточного ухвалення №8153 [15], [21].
- стандарти інклюзії. Вшити в ТЗ автоматичну перевірку на ДБН В.2.2-40:2018 та гіді «Безбар'єрності»; вимагати від підрядників «model cards» і звіти про упередження [9].
- прозорість і участь. Публікувати датасети/метрики на місцевих порталах відкритих даних; обов'язкові консультації (закон 2024 р.) — і використати результати як тренувальні/валідаційні вибірки [12].
- інтеграція з державними платформами. Планувати інтеграції з DREAM (проекти), UISSS (соцпослуги) та Diia (орієнтовно — фронт-енд для мешканців) [5], [3].
- етика і безпека. Використовувати лише аудировані моделі/сервіси, фіксувати цілі використання, строки зберігання даних, механізм оскарження рішень алгоритмів.

Швидкі пілотні проекти, на 6–12 тижнів впровадження, у звичайній громаді:

- «Карта доступності + маршрутів турботи». Зібрати бар'єри (бордюри, пандуси, зупинки) + дані про послуги; ШІ формує пріоритетні «швидкі перемоги» (top-10 локацій для втручань) і моделює скорочення часу доступу для ВПО/людей з інвалідністю.
- AI-аналіз звернень/консультацій. НЛП-кластеризація тем, відстеження «вузьких місць» у наданні послуг; дашборд для виконкому з «heatmap» проблемних кварталів.
- Розумний відбір проектів відбудови. Алгоритм у DREAM рангує заявки за соціальним ефектом (інклюзивність, охоплення, близькість до вразливих груп), а не лише за кошторисом [5].

ДЖЕРЕЛА

1. https://humanitarianaction.info/plan/1271/document/ukraine-humanitarian-needs-and-response-plan-2025/article/35-health-2?utm_source=chatgpt.com "3.5 Health | Ukraine Humanitarian Needs and Response ..."

2. https://digitalstate.gov.ua/news/govtech/in-ukraine-digital-transformation-fuels-democratic-engagement-and-state-resilience?utm_source=chatgpt.com "In Ukraine, Digital Transformation Fuels Democratic ..."
3. https://medirentgroup.com/projects/yedyna-informatsiina-systema-sotsialnoi-sfery-yeiss-ukrainy?utm_source=chatgpt.com "Unified Information System of the Social Sphere - Medirent"
4. https://www.msp.gov.ua/en/press-center/news/tsyfrovizatsiya-sotsialnoyi-sfery%3A-minsotspolityky-posylyuye-spivpratsyu-iz-vsesvitnoyu-prodovolchoyu-prohramoyu-%28vpp%29?utm_source=chatgpt.com "The Ministry of Social Policy Strengthens Cooperation with the ..."
5. https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfile/UKR?year=2022&utm_source=chatgpt.com "Ukraine Open Data Inventory Profile"
6. https://dig.watch/resource/national-strategy-for-the-development-of-ai-in-ukraine-for-2021-2030?utm_source=chatgpt.com "National Strategy for the Development of AI in Ukraine ..."
7. https://enlargement.ec.europa.eu/news/multi-agency-donor-coordination-platform-ukraine-meets-expanded-format-advance-ukraines-recovery-and-2024-02-14_en?utm_source=chatgpt.com "Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine meets ..."
8. https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/03/DBN-V2240-2018.pdf?utm_source=chatgpt.com "ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ОСНОВНІ"
9. https://data.europa.eu/sites/default/files/country-factsheet_ukraine_2024.pdf?utm_source=chatgpt.com "Ukraine - Open data maturity"
10. https://itukraine.org.ua/en/ukrainian-it-services-export-minimal-revenue-growth-but-significant-increase-in-share-of-total-exports/?utm_source=chatgpt.com "Ukrainian IT Services Export: Minimal Revenue Growth, but ..."
11. https://digitalstate.gov.ua/news/it-outsourcing/it-posluhy-staly-holovnym-drayverom-eksportu-ukrayiny-u-2025-rotsi?utm_source=chatgpt.com "Ukraine IT Exports Rise to 43% of Total Trade"
12. https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/1924a044-b30f-48a2-99c1-50edeac14da1_en?filename=Ukraine+Report+2024.pdf&utm_source=chatgpt.com "Ukraine 2024 Report"
13. https://eef.org.ua/en/gromadskyj-byudzhet/?utm_source=chatgpt.com "Participatory Budgeting"
14. https://cid.center/en/analytics/demokratiya-uchasti-v-ukrayinskyh-gromadah-analiz-pokaznykiv-2024-roku-en-translation/?utm_source=chatgpt.com "Participatory democracy in Ukrainian hromadas"
15. https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c=UA&t=law&utm_source=chatgpt.com "Data protection laws in Ukraine"
16. https://eba.com.ua/en/obgovorennya-zakonoprojektu-8153-pro-zahyst-personalnyh-danyh/?utm_source=chatgpt.com "Discussion on Draft Law No. 8153 “On

Personal Data "

17. https://www.msp.gov.ua/en/press-center/news/results-of-the-first-survey-on-protection-of-internally-displaced-persons-in-ukraine-presented?utm_source=chatgpt.com "Results of the first survey on protection of internally displaced ..."

18. https://publications.kse.ua/publications/warinduced-damages-reconstruction-ukraine-463?utm_source=chatgpt.com "War-Induced Damages and Reconstruction in Ukraine"

19. https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/housing-rental-subsidy-for-idps-a-new-instrument-of-state-support-for-idps-has-been-launched?utm_source=chatgpt.com "Housing rental subsidy for IDPs: a new instrument of state ..."

20. https://pravovsim.org/en/inform-portal/post/housing-assistance-for-idps-what-changed-in-2025?utm_source=chatgpt.com "Housing Assistance for IDPs: What Changed in 2025?"

21. https://voxukraine.org/en/mandatory-informing-control-and-high-penalties-how-the-new-draft-law-changes-the-rules-of-personal-data-protection?utm_source=chatgpt.com "How the New Draft Law Changes the Rules of Personal ..."

АДАПТИВНИЙ ВЕБ-ДИЗАЙН ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО ДОСВІДУ

здобувач Овдій Анастасія, к.е.н, доцент Олена Журан²

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

² ORCID 0000-0001-8487-9072

У роботі для дослідження впливу адаптивного веб-дизайну на користувацький досвід було розглянуто аналітичні та експериментальні моделі побудови інтерфейсів, що забезпечують динамічну зміну структури та візуального представлення вебсторінки відповідно до параметрів пристрою користувача. Застосовано композиційні підходи до формування сіткових макетів (CSS Grid та Flexbox) і поведінкові моделі адаптації елементів інтерфейсу, реалізовані через медіа-запити (media queries) та алгоритмічні правила відображення контенту. Для оцінки ефективності запропонованого підходу використано метрики зручності (SUS) та технічної продуктивності (Google Lighthouse), результати яких підтверджують доцільність адаптивного підходу для підвищення інтерактивності й стабільності веб-додатків.

Ключові слова: адаптивний веб-дизайн, користувацький досвід, інтерфейс, веб-додаток, адаптація контенту, Flexbox, CSS Grid.

Однією з ключових тенденцій останніх років є responsive web design (RWD), тобто здатність вебсторінок автоматично змінювати макет залежно від розміру екрану, без втрати функціональності та зручності для користувача.

Крім того, дослідження показують, що впровадження адаптивного дизайну позитивно корелює з показниками зручності використання (usability) – користувачам зручніше переглядати контент без необхідності масштабування чи горизонтального скролінгу.

У науковій літературі також звертається увага на те, що розробники оцінюють адаптивність як важливий фактор підвищення доступності й покращення UX, хоча одночасно визнають труднощі з продуктивністю чи підтримкою старіших браузерів.

Як зазначає Almeida та Monteiro [1], адаптивний дизайн став ключовим чинником у забезпеченні універсальності веб-додатків. Подібних висновків дійшли Noorkaran Bhanarkar та співавтор [2], які доводять, що адаптивність напряду впливає на швидкість взаємодії користувачів із контентом. За даними дослідження Evaluating the effects of responsive design on the usability of websites [3], адаптивні інтерфейси покращують сприйняття контенту на 40% у порівнянні зі статичними макетами.

Користувачі заходять на сайти з мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків чи телевізорів — дизайн повинен “підлаштовуватись” під кожен із цих форматів. Покращення користувацького досвіду (UX). Адаптивний дизайн сприяє зменшенню фрустрації користувача, зниженню кількості помилок, підвищенню рівня залучення та зменшенню показників відмов [4].

Google застосовує підхід «mobile-first», тобто сайти, які добре адаптовані під мобільні пристрої, мають перевагу в ранжуванні. Один адаптивний сайт простіше оновлювати, ніж окремі версії під кожен клас пристроїв, це знижує витрати на розробку та обслуговування

Метою дослідження є визначення впливу адаптивного веб-дизайну на зручність користування (UX) для різних типів пристроїв.

Для цього застосовано експериментальний метод, що передбачає створення двох версій однієї вебсторінки:

Нереспонсивна (статична) — з фіксованою шириною 1200 px;

Адаптивна (responsive) — із застосуванням flexbox, CSS Grid та media queries для точок перелому 480 px, 768 px та 1200 px.

Для оцінювання було залучено 15 користувачів, які виконували однакові дії (перегляд контенту, навігація, заповнення форми). Збір даних здійснювався за допомогою метрик:

середній час виконання завдання (с);

кількість кліків до завершення дії;

суб’єктивна оцінка зручності (за шкалою SUS — System Usability Scale, 0–100);

продуктивність сторінки за результатами Google Lighthouse.

Використано адаптивну сітку (CSS Grid Layout), що змінює структуру від 3 колонок на ПК до 1 колонки на мобільних пристроях.

Результати експерименту засвідчили суттєвий вплив адаптивного веб-дизайну на якість користувацької взаємодії. Під час тестування двох версій вебсторінки — нереспонсивної та адаптивної — спостерігалася помітна

різниця у швидкості виконання завдань, кількості кліків та загальному рівні задоволеності користувачів.

Зокрема, середній час виконання типового завдання (наприклад, пошук інформації чи відправлення форми) у випадку статичної версії становив 42,3 секунди, тоді як адаптивна версія продемонструвала значно кращий результат

— 27,1 секунди. Аналогічна тенденція спостерігалась у кількості кліків: користувачі витрачали в середньому 9,8 кліків для досягнення мети на статичній сторінці та лише 6,4 кліки на адаптивній.

Оцінювання за шкалою SUS (System Usability Scale) виявило, що адаптивна версія вебсторінки отримала середню оцінку 88,2 бала, що відповідає рівню «відмінної зручності», тоді як нереспонсивна версія мала лише 68,4 бала — показник, що відповідає «задовільному» рівню. Ці результати наведено на рис.1.

Рис. 1 – Порівняння оцінки зручності між адаптивною та нереспонсивною версіями вебсторінки

Додатково було проведено аналіз технічних показників продуктивності за допомогою інструменту Google Lighthouse. Показник Performance у адаптивній версії досяг 92 балів, що на 24 пункти перевищує аналогічне значення у статичній (68 балів). Це свідчить про те, що гнучка верстка, оптимізація зображень та коректне використання медіа-запитів позитивно впливають не лише на зовнішній вигляд, а й на швидкість завантаження сторінки.

Загальні результати експерименту узагальнено на рис.2, який демонструє перевагу адаптивного дизайну за всіма вимірними параметрами.

Рис. 2 – Порівняння показників UX між адаптивною та нереспонсивною версіями вебдизайну

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що адаптивний підхід забезпечує не лише візуальну узгодженість інтерфейсу між різними пристроями, а й підвищує ефективність користувацької взаємодії. Таким чином, адаптивний вебдизайн є ключовим чинником покращення досвіду користувача (UX) у сучасних вебдодатках, оскільки він сприяє зменшенню когнітивного навантаження, прискорює виконання завдань і формує позитивне ставлення користувачів до цифрового продукту.

ДЖЕРЕЛА

1. Almeida, F., & Monteiro, J. The Role of Responsive Design in Web Development. *Webology*, 14(2). URL: <https://www.webology.org/2024/v14n2/the-role-of-responsive-design.html>
2. Noorkaran Bhanarkar, Aditi Paul, Dr. Ashima Mehta. Responsive Web Design and Its Impact on User Experience. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*. *ResearchGate*. URL: https://www.researchgate.net/publication/Responsive_Web_Design_and_Its_Impact_on_User_Experience
3. Evaluating the effects of responsive design on the usability of websites. *PubMed Central (PMC) Article*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9886547>
4. Waseem I. Bader, Abdelaziz I. Hammouri. Responsive Web Design Techniques. *ResearchGate*. URL: https://www.researchgate.net/publication/Responsive_Web_Design_Techniques
5. Why Is Responsive Web Design Important? *Digital Guider*. URL: <https://www.digitalguider.com/blog/why-responsive-web-design-important>
6. Responsive Web Design (RWD). *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design

7. Almeida, F. et al. Responsive design: advantages and limitations according to developers — qualitative study. *ResearchGate*. URL: https://www.researchgate.net/publication/Responsive_design_advantages_and_limitations_according_to_developers

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

к.е.н., доцент Лариса Ноздріна

Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів, Україна

ORCID 0000-0002-9542-920X

*В публікації досліджено підходи до використання **штучного інтелекту (ШІ)** для забезпечення інклюзії у вищій освіті України. Показано, що системи з підтримкою ШІ відкривають нові можливості для інклюзії, зокрема, вдосконалюючи технології, покращуючи спілкування за допомогою програмного забезпечення для розпізнавання голосу та відстеження очей. Визначено, що для надання інклюзивних освітніх послуг, особливо для студентів із порушеннями зору, ефективним є використання **NotebookLM** від Google.*

Ключові слова: інклюзія, вища освіта, особи з особливими освітніми потребами, штучний інтелект, NotebookLM

В останні роки технології ШІ стрімко інтегруються в освітній простір, трансформуючи процеси викладання, навчання та оцінювання [1]. За прогнозами, глобальні витрати на ШІ в освіті досягнуть 6 мільярдів доларів США до 2025 р., причому 60% навчальних закладів вже використовують ШІ, а 80% планують розширити його застосування [2]. Штучний інтелект (ШІ) є стратегічною технологією в епоху сингулярності, коли за словами футуролога Р. Курцвейла людство очікує позитивне майбутнє, де злиття людського та штучного інтелекту приведе до значного розширення можливостей людства і вирішення багатьох проблем [3]. Це дасть новий поштовх інклюзивному розвитку суспільства, який стратегічно передбачає рівний доступ усіх груп населення до ресурсів, можливостей і благ і включає економічну, соціальну, культурну та освітню сфери [4].

Інклюзія у вищій школі передбачає процес активного включення дорослих людей з особливими освітніми потребами (ООП) і зокрема людей з інвалідністю, як однієї з таких категорій, в навчальний процес університетів, який орієнтований на зменшення нерівності, подолання бар'єрів і створення умов для отримання освітньої послуги за допомогою адаптованих програм, цифрових технологій та розроблених політик підтримки (рис.1).

Рис.1. Піраміда інклюзивного розвитку (створено за допомогою Microsoft Copilot)

У зв'язку з російсько-українською війною за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, станом на 1 січня 2025 р. в Україні нараховувалося майже 1,6 млн ветеранів, з яких понад 130 тисяч – це ветерани з інвалідністю внаслідок війни, зокрема дуже високий відсоток випадків з повною або частковою втратою зору (у 2023 р. - понад 18 тисяч таких випадків) [5]. Це висуває особливі вимоги до набуття нових знань і навичок людей з ООП та інвалідністю зокрема, а відтак і створення для них спеціальних освітніх можливостей у сфері вищої освіти України.

У своєму [6] звіті ООН про ШІ та права осіб з інвалідністю Дж. Квін зазначив, що системи з підтримкою ШІ відкривають нові можливості для інклюзії таких людей. Вони можуть задовольнити конкретні індивідуальні потреби людей з інвалідністю, зокрема освітні, та розширити можливості для самостійного життя. Вдосконалюючи допоміжні технології, ШІ може: 1) покращити особисту мобільність, наприклад, допомагаючи знаходити доступні маршрути; 2) робить можливим спілкування за допомогою програмного забезпечення для відстеження очей та розпізнавання голосу, що дає змогу людям з інвалідністю отримувати інформацію. Прикладами використання ШІ для забезпечення інклюзії людей з інвалідністю є цифрові асистенти, програмне забезпечення для перетворення тексту, автоматично згенеровані відео субтитри та описи зображень, аватари жестової мови, протези кінцівок і навіть підтримка психічного здоров'я. Це кардинально трансформує суспільство, а відповідно і вимоги до модернізації освіти, зокрема вищої школи. Відтак метою даної публікації є теоретичні та методичні підходи до використання ШІ в інклюзії вищої освіти України.

Використання ШІ для забезпечення інклюзії у вищій освіті. Особливої популярності у вищій освіті набуває генеративний ШІ (генШІ), основними напрямками використання якого є: 1) оцінювання; 2) прогнозування навчальної траєкторії; 3) асистування, тьюторинг; 4) управління навчанням. Існуючі рекомендації щодо використання ШІ в освіті, зокрема у вищій школі, підкреслюють необхідність людино

центризму, етичності та надійності. Міжнародні організації (ЮНЕСКО, ЄС, ОЕСР) розробили ціннісні принципи цього процесу, що передбачають прозорість, підзвітність, конфіденційність, безпеку та інклюзивність [8]. Україна також розробила рекомендації, щодо відповідального впровадження ШІ, де підкреслюється, що заборона генШІ є недалекоглядною та шкідливою ініціативою [9]. Замість заборони, рекомендується розробляти чіткі політики та навчати ШІ-грамотності, зокрема для людей з ООП, які будуть отримувати ті ж знання та навички, що й інші студенти. Але вони потребують індивідуальних підходів, включно зі спеціальними методами навчання та оцінювання, а також додатковим інструментами і підготованими викладачами. Світовий досвід використання ШІ в інклюзивних освітніх послугах подано в таблиці 1.

Для надання інклюзивних освітніх послуг, на мою думку, ефективним є використання NotebookLM — інструменту для дослідження та організації контенту на основі ШІ від Google, розроблений для ведення нотаток, їх організації та взаємодії з ними. Можливості NotebookLM, особливо в поєднанні з його мультимодальними функціями, можуть значно підвищити доступність навчальних матеріалів для студентів, які покладаються на аудіо- або текстові формати, зокрема для ООП із проблемами зору [13]:

Таблиця 1. Світовий досвід використання ШІ в інклюзії вищої освіти

Аспект	Зміст	Перспективи	Ризики	Кращі інструменти ШІ
Адаптивне та персоналізоване навчання	Коригує контент, темп і рівень складності в реальному часі, згідно потреб студента.	Це може допомогти студентам з ООП наздогнати академічні прогалини.	Алгоритмічна упередженість може призводити до менш точних прогнозів або нерівних результатів для певних груп студентів.	<ul style="list-style-type: none"> – Інтелектуальні навчальні системи (ITS), які використовують машинне навчання для адаптації інструкцій. – Carnegie Learning (адаптивна платформа).
Доступність контенту та комунікація	Підтримка студентів із ООП, що дозволяє їм брати участь нарівні з однолітками.	Відсутні мовні бар'єри та забезпеченість навчальними матеріалами (тексти, MOOC).	<ul style="list-style-type: none"> - Техно-ейблїзм — розглядає технологію як «вирішення» проблеми інвалідності, а не як інструмент усунення суспільних бар'єрів. - Фінансові бар'єри (висока вартість обладнання VR/AR, роботів). 	<ul style="list-style-type: none"> – MOOCs, спеціально розроблені для спільнот ООП (напр., глухих). – AI-асистивні пристрої: Microsoft Translator (субтитрування в реальному часі); – Deaf AI (цифрові перекладачі мови жестів). – AR-системи, як Brain Power (для соціальних навичок при аутизмі).
Підтримка викладачів та оцінювання	Зниження адміністративного навантаження, зосередження викладачів на індивідуалізованих педагогічних підтримці.	Потенційне підвищення справедливості в оцінюванні завдяки більшій послідовності та зменшенню упередженості викладача.	<ul style="list-style-type: none"> – Недостатня професійна підготовка викладачів у сфері ШІ. – Ризик надмірної автоматизації, скорочення змістовних взаємодій викладач-студент. 	<ul style="list-style-type: none"> – Генеративні ШІ (ChatGPT, Copilot) для створення навчальних матеріалів та планів. – Системи аналітики для класу (ExamSoft, Zelexio).

Джерело: складено автором на основі [10-12]

1. Універсальний доступ до контенту.

– Різноманітність джерел: NotebookLM дозволяє користувачам завантажувати та агрегувати до 50 різних джерел в одному блокноті, зокрема PDF-файли, Google Docs & Slides, Markdown files, аудіофайли, вебсайти, відео з YouTube, а також Google Таблиці та файли Microsoft Word у форматі .docx. Це означає, що студент може завантажити всі матеріали курсу, незалежно від формату.

– Перетворення джерел в аудіо-формат (ключова інклюзивна функція критично важлива для студентів із порушеннями зору): NotebookLM може генерувати аудіо подкасти або аудіо огляди (Audio Overviews), інтерпретуючи множинні джерела. Аудіоогляди можуть бути налаштовані для різних типів слухацької аудиторії, від студента до експерта, як показано на рис.1 на прикладі файлів з вивчення SharePoint і Sway .

– Офлайн-доступ: Мобільний додаток NotebookLM підтримує функцію Offline Audio Overviews, що забезпечує безперервність навчання незалежно від доступу до мережі.

2. Дослідницька ефективність та інтелектуальна навігація.

– Глибоке дослідження (Deep Research): може брати складні запитання, планувати кроки, переглядати веб-сторінки та стискати результати в організований звіт.

– Точні відповіді та цитування: Кожна відповідь, згенерована ШІ, включає цитати з посиланнями на оригінальні джерела, що відповідає вимозі підзвітності ШІ.

Рис.1. Створення аудіо-переказу в NotebookLM (авторська розробка)

– Виявлення тенденцій: ШІ може ідентифікувати тенденції та спільні риси між різними джерелами або, навпаки, виявляти аномалії.

3. Навчальна підтримка та персоналізація

– Створення навчальних посібників: на основі завантажених матеріалів ШІ може генерувати інтерактивні навчальні посібники (study guides), FAQ (часті запитання), таймлайни та брифінги.

– Генерація тестів: можна створювати зразки тестів із ключами відповідей для підготовки до іспитів. Це дозволяє ветеранам із проблемами зору самостійно оцінювати свої знання, використовуючи невізуальні формати.

– Інтерактивна розмова: Студент може брати участь у дискусіях, керованих ШІ, про навчальний матеріал. Це особливо корисно, оскільки ШІ-чатботи можуть надавати цілодобову недискримінаційну підтримку.

Але хоча NotebookLM має сильний інклюзивний потенціал і обмеження: це вищезгаданий техно-ейблізм та вартість (преміум-функції, наприклад, розширені аудіо огляди, доступні лише за платною підпискою AI Pro, що може створити фінансові бар'єри). Крім того, підтримка зображень як джерел (наприклад, фотографій рукописних нотаток) планується, але ще не впроваджена. Це обмежує доступ до візуальної інформації, яка може бути важливою для ООП з вадами зору.

Висновки. Світовий досвід підтверджує потенційний вплив штучного інтелекту (ШІ) на справедливість та інклюзію в освіті і у вищій школі зокрема. Для студентів з

ООП існує широкий спектр ШІ-інструментів, таких як інтелектуальні навчальні системи (ITS), чат боти, VR/AR, а також їх можливості для підвищення доступності та персоналізації навчання. Особливо ефективним для надання освітньої послуги студентам з ООП, зокрема з порушенням зору, може бути NotebookLM від Google. Проте залишається основне обмеження у використанні ШІ-інструментів в забезпеченні інклюзії вищої освіти: соціальна взаємодія. Незважаючи на інтерактивність ШІ не може замінити нюансоване людське розуміння та емпатію, які надають викладачі та допоміжний персонал.

ДЖЕРЕЛА

1. Tirana Communiqué. TIRANA ENEA MINISTERIAL CONFERENCE. 2024. 24 May. URL: <https://ehea.info/Immagini/Tirana-Communique.pdf>
2. Гриценчук О. Використання штучного інтелекту в освіті: тенденції та перспективи в Україні та за кордоном. *Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*. 2024. Вип. 10. DOI: 10.35387/ucj.2(10).2024.0012.
3. Рей Курцвейл пророкує: “сингулярність” до 2045 року. *Future Now*. (2025. 15 вересня). URL: <https://futurenow.com.ua/rej-kurtsvejl-prorokuye-syngulyarnist-do-2045-roku> (дата звернення: 15.09.2025).
4. UNESCO, Inclusion and Education: All Means All, 2020. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
5. Ткач Г. INCorr. (05.09.2025). В Україні понад 130 тисяч ветеранів з інвалідністю: нові дані Мінветеранів. URL: <https://inkorr.com/v-ukraini-ponad-130-tisac-veteraniv-z-invalidnistu-novi-dani-minveteraniv-275555>
6. Rights of person with disabilities Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities (A/HRC/49/52). URL: <https://undocs.org/en/A/HRC/49/52>
7. Generation AI: Navigating the opportunities and risks of artificial intelligence in education. UNESCO. 2024. 18 September. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/generation-ai-navigating-opportunities-and-risks-artificial-intelligence-education> (дата звернення: 15.09.2025).
8. Рекомендації щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти. *МОН України*. 2025. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf> (дата звернення: 15.09.2025).
9. Building an accessible future for all: AI and the inclusion of Persons with Disabilities (2024). URL: <https://unric.org/en/building-an-accessible-future-for-all-ai-and-the-inclusion-of-persons-with-disabilities/>
10. Melo-López, V.-A., Basantes-Andrade, A., Gudiño-Mejía, C.-B., & Hernández-Martínez, E. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on Inclusive Education: A Systematic Review. *Education Sciences*, 15(5), 539. <https://doi.org/10.3390/educsci15050539>

11. Varsik, S. and L. Vosberg (2024), “The potential impact of Artificial Intelligence on equity and inclusion in education”, OECD Artificial Intelligence Papers, No. 23, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/15df715b-en>.]
12. Google Notebook LM: An Amazing AI Research and Notetaking Assistant
URL: <https://sites.google.com/view/notebook-lm/home?pli=1>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

д.е.н, професор Елеонора Забарна¹, к.е.н., доцент Євгенія Черненко², здобувач PhD
Олексій Малютін³

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

¹ORCID 0000-0002-2659-5909

²ORCID 0000-0002-8442-0250

³ORCID 0009-0004-2507-4281

В роботі показано, що у межах регіонального розвитку штучний інтелект, як інноваційна технологія використовується в напрямках: економіка і бізнес, інфраструктура, соціальна сфера, управління та безпека. Виокремлено досвід провідних країн світу у використанні штучного інтелекту. Доведено наявність певних ризиків щодо залучення штучного інтелекту у регіональний розвиток. Визначено ключові напрямки інтеграції штучного інтелекту у регіональний розвиток України.

Ключові слова: штучний інтелект, регіональний розвиток, ризики, інтеграція, інфраструктура.

Повоєнна відбудова України потребує якісно нових підходів до управління ресурсами, модернізації інфраструктури та формування конкурентоспроможної економіки. У цьому контексті застосування штучного інтелекту (ШІ) виступає не лише інструментом цифрової трансформації, а й стратегічним фактором інноваційного розвитку регіонів. Важливим завданням є інтеграція технологій ШІ у соціально-економічні процеси для підвищення ефективності управління, забезпечення прозорості та підтримки сталого зростання.

В широкому сенсі, ШІ розглядається як сукупність технологій і методів, здатних моделювати когнітивні функції людини: навчання, прогнозування, прийняття рішень [1]. У межах регіонального розвитку його роль можна описати через три ключові виміри [2]:

– економічний – автоматизація виробництва, підвищення продуктивності, оптимізація логістики та бізнес-процесів;

– соціальний – цифрові сервіси для громадян, розширення доступу до освіти, медицини та адміністративних послуг;

– управлінський – застосування ШІ в стратегічному плануванні, моніторингу та оцінюванні ефективності політик.

Повоєнний соціально-економічний розвиток регіонів України характеризується масштабними руйнуваннями інфраструктури; міграційними процесами та зменшенням трудового потенціалу; потребою у швидкому відновленні промисловості й соціальної сфери; високим рівнем ризиків та невизначеності [3]. У цих умовах цифровізація та інтелектуальні технології [4] можуть стати «множником ефективності», дозволяючи з обмеженими ресурсами досягати більшого результату.

Можна визначити ключові напрями використання ШІ у регіональному розвитку.

1. *Економіка та бізнес*, що передбачає прогнозування попиту та цін на локальних ринках; підтримку малого й середнього підприємництва через цифрові платформи; оптимізацію ланцюгів постачання, особливо у промислових регіонах.

2. *Інфраструктура* – використання ШІ у системах «розумного міста» (Smart City); моніторинг стану доріг, мостів, будівель із застосуванням комп'ютерного зору; енергетичні рішення для оптимізації споживання ресурсів [5].

3. *Соціальна сфера* – застосування чат-ботів та голосових асистентів у наданні адміністративних послуг; персоналізоване навчання у вишах та школах; телемедицина та системи підтримки клінічних рішень.

4. *Управління та безпека* – аналіз великих даних для прийняття управлінських рішень на рівні громад та областей; прогнозування соціально-економічних ризиків; моніторинг екологічної ситуації.

У країнах ЄС, США, Південної Кореї та Ізраїлю технології ШІ активно інтегруються у програми відновлення економіки, охорони здоров'я та регіональної політики [6, 7]. Враховуючи досвід провідних країн світу можна виокремити такі ключові практики для України:

- державно-приватне партнерство у впровадженні інновацій;
- підтримка стартапів і кластерів, що спеціалізуються на ШІ;
- інвестиції у цифрову грамотність населення та підготовку кадрів.

Втім, результати проведеного нами аналізу, свідчать про наявність певних ризиків щодо залучення ШІ у регіональний розвиток:

- відсутність єдиної державної стратегії щодо розвитку ШІ;
- нерівномірний доступ до цифрової інфраструктури між регіонами;
- загроза «цифрової нерівності» між групами населення;
- ризики безробіття внаслідок автоматизації;
- етичні та правові виклики щодо використання даних.

Для інтеграції ШІ у регіональний розвиток України необхідно:

- сформувати національну дорожню карту розвитку ШІ з урахуванням регіональної специфіки;
- розвивати регіональні центри інновацій та даних;
- запровадити системи моніторингу та ключових показників ефективності щодо ефективності використання ШІ [8];

– забезпечити підготовку нового покоління фахівців у сфері Data Science, кібербезпеки, цифрового управління;

– стимулювати інвестиції у стартапи та R&D (дослідження та розробки, які включають наукові та інженерні роботи, спрямовані на отримання нових знань, а також розробку нових продуктів, технологій чи процесів, або ж вдосконалення вже існуючих).

Таким чином, ШІ здатен стати фундаментальним чинником відбудови та розвитку України в післявоєнний період. Його застосування в управлінні, економіці, соціальній сфері та інфраструктурі дозволить регіонам швидше інтегруватися у європейський простір, підвищити свою конкурентоспроможність і створити якісно новий рівень життя населення. Для цього необхідна комплексна державна політика, активна участь бізнесу та академічного середовища, а також міжнародна співпраця.

ДЖЕРЕЛА

1. European Commission (2021). Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review> (дата звернення 10 вересня 2025).

2. OECD (2021). Artificial Intelligence in Society. OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en.html (дата звернення 12 серпня 2025).

3. Забарна Е. М. Публічне інвестування в контексті розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2025. №18. с.7-12. : <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.18.7>

4. Український інститут майбутнього (2023). Штучний інтелект в Україні: перспективи та виклики розвитку. URL: <https://uifuture.org/> (дата звернення 25 серпня 2025).

5. World Bank (2022). Digital Transformation for Post-War Recovery in Ukraine. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview> (дата звернення 12 серпня 2025).

6. Tapscott, D. (2019). Blockchain Revolution and the Rise of Artificial Intelligence. Penguin Random House. URL: https://itig-iraq.iq/wp-content/uploads/2019/05/Blockchain_Revolution.pdf (дата звернення 2 вересня 2025).

7. McKinsey Global Institute (2022). The State of AI in 2022. URL:

8. Національна стратегія штучного інтелекту в Україні до 2030 року (Проект, 2021). URL: https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf (дата звернення 29 серпня 2025).

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА СУЧАСНА ОСВІТА

к.е.н., доцент Віра Баришнікова

Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

ORCID 0000-0002-5068-9884

Роботу присвячено особливостям використання штучного інтелекту в сучасній освіті. Розглянуто основні переваги використання ШІ, а саме – персоналізація навчання, його доступність, для різних людей в тому числі з особливими потребами, використання інноваційних стилів та методів навчання та миттєвий зворотній зв'язок. Однак використання ШІ в освіті має і свої недоліки, серед яких можна виділити проблеми доброчесності, приватності, ненадійності та недостовірності інформації, непрозорості та цифрового розриву.

Ключові слова: освіта, штучний інтелект, переваги ШІ, проблеми використання ШІ.

У 21 столітті освіта переживає один із найдинамічніших періодів свого розвитку, що пов'язано з поширенням цифрових технологій, впровадженням інноваційних підходів до навчання та широким доступом до навчальних ресурсів майже в усьому світі. Особливий вплив на сучасну освіту в останні часи здійснює штучний інтелект (ШІ) — він суттєво впливає на всі рівні освітнього процесу: від початкової школи до університетів, від системи професійного розвитку до самостійного та індивідуального навчання.

Серед основних переваг використання ШІ у навчальному процесі можна відзначити наступні [1-4]:

1. Персоналізація навчання.

ШІ може адаптувати навчальні матеріали, темп і складність завдань до індивідуальних потреб, здібностей та темпу навчання студента або учня, що дозволяє кожному вчитися у зручному для нього темпі, та підвищує ефективність засвоєння матеріалу.

2. Збільшення доступності освіти.

Онлайн-платформи та навчальні програми з підтримкою ШІ дають змогу навчатися незалежно від місця проживання — це особливо корисно для віддалених регіонів або для тих, хто не має можливості відвідувати навчальні заклади, що робить освіту більш доступною для усіх верст населення майже в усьому світу.

3. Можливість навчання у режимі 24/7.

Ті хто навчаються за допомогою ШІ можуть обирати зручний час та місце для навчання, це дозволяє залучити до навчання тих, хто працює, або намагається підвищити свій рівень за допомогою якісної освіти з доступом до світових навчальних ресурсів, і для цього в більшості випадків потрібен лише сучасний смартфон.

4. Підтримка індивідуальних навчальних стилів та новітніх інструментів навчання.

ШІ може запропонувати різні формати навчання: тексти, відео, інтерактивні вправи, симуляції, бізнес-кейси, що є надзвичайно корисно для різних типів особистостей (візуалів, аудіалів, кінестетів). Це робить освіту більш інклюзивною — допомагає людям з особливими потребами або з різним типом засвоєння матеріалу.

Також ШІ створив новий клас інструментів, здатних значно розширити можливості навчання. Чат-боти та мовні моделі допомагають студентам засвоювати складні теми, формулювати ідеї, отримувати миттєвий зворотний зв'язок і навіть моделювати реальні або професійні ситуації.

5. Миттєвий і постійний зворотний зв'язок.

ШІ-системи можуть надавати студентам та учням негайний фідбек, одразу пояснюють помилки й підказують, як правильно виконати завдання, що допомагає швидко навчатися та коригувати помилки.

Для викладачів — це можливість автоматизувати рутинні процеси, зберігаючи час на більш ефективну роботу.

6. Підвищення мотивації.

ШІ забезпечує більш гнучкий підхід до формування навчальних траєкторій, що враховує індивідуальні обставини, інтереси та здібності. Ігрові технології (гейміфікація), інтерактивність і візуалізація сприяють більшому залученню до навчання, зовнішньої та внутрішньої мотивації.

7. Зменшення навантаження на педагогів і підвищення ефективності їх роботи.

Рутинні завдання, як-от перевірка тестів, планування занять, підготовка матеріалів — можуть бути автоматизовані. Це дає викладачам більше часу для якісного викладання, спілкування та індивідуальної підтримки. ШІ допомагає створювати цікаві, креативні та адаптивні матеріали, що робить навчальний процес більш динамічним та сучасним. Викладач отримує більше часу для творчої, методичної та дослідницької діяльності, що позитивно впливає на якість освіти.

8. Аналіз навчальних даних (Learning Analytics).

ШІ має можливість виявляти прогалини в знаннях, прогнозує труднощі для різних типів особистостей та допомагає педагогам вчасно надати підтримку. Також він дозволяє автоматизувати навчальний процес і забезпечити навчання на різних рівнях, за персональними програмами та особистими цілями.

9. Інклюзивність і підтримка людей з особливими потребами.

Сучасні технології розпізнавання мовлення, адаптивні інтерфейси, додаткові підказки роблять освіту доступнішою для людей з особливими потребами, вони дають їм змогу не лише навчатися у загальному освітньому середовищі, але й не відчувати при цьому власну інклюзію.

10. Підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Використання ШІ у навчальному процесі дозволяє здобувати цифрові компетентності та навички взаємодії з інтелектуальними системами, що є запорукою

вдалого працевлаштування на сучасному ринку праці.

Разом із переліченими перевагами впровадження ШІ піднімає низку важливих питань. Серед них особливу увагу необхідно приділити наступним [1-4]:

- *проблеми приватності та безпеки даних* (ШІ-системи часто потребують великої кількості персональних даних, що створює ризики витоку, несанкціонованого доступу або неправомірного використання цих даних і як наслідок - це загрожує конфіденційності та довірі до таких систем);

- *проблеми академічної доброчесності* (ШІ-інструменти допомагають створювати якісні роботи, обходячи сучасні системи плагіату, що ставить під сумнів якість навчання, та академічну доброчесність);

- *ненадійність ШІ-інформації, помилки, «галюцинації»* (ШІ може давати помилкові факти, вигадані «цитати» або неправдиві дані — що особливо небезпечно, якщо студенти приймають це як достовірну інформацію і не перевіряють джерела);

- *залежність від технологій* (використання ШІ для виконання завдань або пошуку відповідей може знижувати критичне та самостійне мислення та зменшувати стимул до власного аналізу, творчості, це може зробити студентів пасивними «споживачами інформації» замість активних учнів з аналітичним мисленням);

- *втрата «людського фактору», «деперсоналізація»* (ШІ-системи не можуть повноцінно замінити живого вчителя: вони не передають емпатію, не враховують емоційні, психологічні аспекти, не стимулюють соціальну взаємодію. Зменшення живої взаємодії, емоційної підтримки та соціальних навичок може призвести до проблем в спілкуванні, співпраці, аргументації, підтримки);

- *непрозорість і відсутність контролю* (алгоритми ШІ часто складні, і важко зрозуміти, як вони приймають рішення - це зменшує прозорість та ускладнює аудит. Без відповідного контролю це підвищує ризики хибних рішень, несправедливості або помилок);

- *загроза цифрового розриву* (не всі мають рівний доступ до ШІ-технологій - це може поглибити освітню нерівність).

Штучний інтелект стає невід'ємною складовою сучасної освіти, та нашого життя. З одного боку він допомагає персоналізувати навчання, покращуючи якість викладання, розширюючи доступ до знань і оптимізуючи роботу, а з іншого боку виникає низка етичних питань, пов'язаних з використанням ШІ, надійності та достовірності інформації, проблемами приватності та академічної доброчесності. Тому дуже важливо розуміти, що ШІ — це не заміна людини або викладача, а лише інструмент, що дає змогу створити більш гнучку, адаптивну та інклюзивну систему освіти майбутнього.

ДЖЕРЕЛА

1. Бобро, Н. (2024). Переваги та недоліки упровадження штучного інтелекту у освітній процес. *Молодий вчений*, 2024, №4 (128), С. 72-76. URL: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-4-128-38>

2. Artificial Intelligence in Education Promise and Implications for Teaching and Learning <https://www.researchgate.net/publication/332180327>
3. Advantages and disadvantages of AI in Education // UCW — University Canada West: вебсайт. 2024. URL: <https://www.ucanwest.ca/blog/education-careers-tips/advantages-and-disadvantages-of-ai-in-education>
4. UNESCO. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunitie*. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994>

BRIEF REVIEWS

Baryshnikova Vira

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MODERN EDUCATION

This paper is devoted to the peculiarities of using artificial intelligence in modern education. It considers the main advantages of using AI, namely, personalization of learning, its accessibility for different people, including those who has special needs, the use of innovative teaching styles and methods, and instant feedback. However, the use of AI in education also has its drawbacks, among which are issues of integrity, privacy, unreliability and inaccuracy of information, lack of transparency, and the digital divide.

Keywords: education, artificial intelligence, dvantages of AI, problems of using AI.

Holubytskyi Maksym, Bedrii Dmytro

PROMOTING INCLUSIVE GROWTH THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SCIENTIFIC PROJECTS

The paper examines the issue of stimulating inclusive growth through human resource management in scientific projects. Scientific approaches to personnel management are analyzed taking into account the principles of sustainable development, the role of inclusivity and decent work in the formation of effective research teams is determined. The possibilities of using innovative and digital tools to increase the effectiveness of personnel management in the scientific sphere are assessed. Practical recommendations are proposed aimed at strengthening the competitiveness of scientific teams and achieving the Sustainable Development Goals.

Keywords: inclusive growth, human resource management, scientific projects, sustainable development, decent work, digital tools, innovation.

Філатова Тетяна

СИНЕРГІЯ РИНКУ ПРАЦІ ОНЛАЙН ТА ІНКЛЮЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Це дослідження розглядає інтеграцію онлайн-ринку праці з інклюзивними технологіями, зосереджуючись на штучному інтелекті, цифровій інклюзії, доступності. Системи на основі штучного інтелекту підтримують персоналізований підбір вакансій, адаптивні платформи рекрутингу та віртуальних помічників, зменшуючи бар'єри для різних груп, включаючи осіб з інвалідністю та віддалених працівників. Результати дослідження підкреслюють, що поєднання онлайн-платформ працевлаштування з інклюзивними технологіями підвищує рівність, ефективність та участь у трудовій діяльності.

Keywords: artificial intelligence, digital inclusion, accessibility, labor market, job search, online.

Lingur Lyubov

OVERCOMING DIGITAL BARRIERS: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DEVELOPING INCLUSIVE IT SOLUTIONS FOR THE DEAF COMMUNITY

This study analyzes existing IT products for individuals with hearing impairments, identifying shortcomings in their functionality and accessibility. These solutions are often limited, expensive, and fail to meet the real needs of the deaf community in education, employment, and social adaptation. Proposed directions for AI implementation include: creating automated sign language translation systems, developing intelligent learning platforms, and designing IT products that account for specific information perception characteristics. The research findings indicate the expediency of using AI in creating effective solutions that will promote full social integration.

Keywords: digital barriers, inclusive IT projects, artificial intelligence (AI), the deaf, social integration, communication, employment, education.

Nozdrina Larysa

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ENSURE INCLUSION IN HIGHER EDUCATION

The publication examines approaches to utilising artificial intelligence (AI) for promoting inclusion in higher education in Ukraine. It is demonstrated that AI-supported systems offer new possibilities for inclusion, particularly by enhancing technologies and facilitating communication through voice recognition and eye-tracking software. It is demonstrated that the effective use of Google's NotebookLM is

crucial for providing inclusive educational services, especially for students with visual impairments. This tool ensures universal access to content (up to 50 sources), allowing the generation of Audio Overviews for non-visual information consumption. At the same time, risks are emphasised, including techno-ableism and the impossibility of replacing nuanced human understanding and empathy in social interaction

Keywords: Inclusion, higher education, persons with special educational needs, artificial intelligence, NotebookLM

Tryhuba Anatolii, Tryhuba Inna, Andrushkiv Oleh, Koval Liliia, Oliinyk Roman

INTELLIGENT MODELS FOR MANAGING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE POST-WAR PERIOD

An integrated decision-support toolkit is presented that combines machine learning, GIS-based spatial analytics, and risk-oriented planning for community recovery programs. A closed “analysis–planning–monitoring” loop with a value function and robustness metrics is developed. Experimental validation indicates a reduction of plan adaptation time from 72 to 8 hours and the decision-making cycle from 14 to 3 days. Forecast accuracy increased from 78.0% to 91.5%, GIS data coverage from 35% to 92%, while risk exposure decreased from 0.62 to 0.31. KPI robustness under $\pm 20\%$ shocks rose from 58% to 89%, and time to restore critical functions dropped from 45 to 27 days. The results demonstrate practical applicability for project prioritization, resource allocation, and faster service restoration in territorial communities.

Keywords: intelligent modelling; project management; GIS; critical infrastructure; post-war recovery; risk assessment; value-based approach.

Semko Inga, Semko Olexander

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Explores the potential of artificial intelligence (AI) in promoting sustainable development in education, particularly through the implementation of personalized and inclusive learning approaches. It highlights the functional capabilities of AI in improving the quality of the educational process, adapting content to individual learners’ needs, and supporting lifelong learning. Special attention is given to challenges related to ethics, data security, digital inequality, and the insufficient digital preparedness of educators. The authors emphasize the importance of a balanced and responsible integration of AI as a means to achieve the goals of sustainable educational development.

Keywords: artificial intelligence, sustainable development, inclusive education, accessibility, higher education students.

Streltsov Oleh

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A CHALLENGE FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT.

The research examines the current problems of modern digital transformation: the displacement of entry-level (entry-level) positions in the labor market due to the widespread introduction of artificial intelligence (AI) and the lack of appropriate AI qualifications of graduates for their competitiveness in the labor market. It's concluded that the main threat is not in the reduction of jobs as such, but in the disappearance of the professional formation trajectory through on-the-job learning. The authors proposed possible approaches to implementing a new inclusive educational model in the context of modern technological reality.

Keywords: digital transformation, artificial intelligence, employment, professional trajectory, inclusive education.

Shahova Oleksandra, Kharlan Hlib

INCLUSIVE TRAINING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

The study presents the results of the analysis of the possibilities of implementing artificial intelligence systems in a higher military educational institution in order to personalize the educational process, adapt educational materials to the needs of cadets with special educational needs - servicemen with injuries, but invaluable combat experience. Examples of adaptive platforms, language models, speech recognition systems and alternative communication are given, which can help build inclusive military education for the training of highly qualified officer cadres of the Armed Forces of Ukraine.

Keywords: inclusion, future officer, artificial intelligence, cadet, cadet with special educational needs, higher military educational institution.

Alisa Stepanova, Olena Zhuran

COGNITIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM FOR CHRYSANTHEMUM SPECIES IDENTIFICATION BASED ON IMAGES

The study focuses on the development of a human-centered intelligent system for the automatic identification of chrysanthemum species based on images. The system combines computer vision technologies, deep learning, and a cognitive approach to human–AI interaction. It proposes the creation of an open dataset and the training of a model capable of recognizing the botanical features of flowers in the context of supporting users' cognitive activities. Such a system will contribute to the development of inclusive technologies that provide access to ecological knowledge.

Keywords: artificial intelligence, chrysanthemum, computer vision, cognitive systems, inclusive technologies.

Chorna Maryna, Fonar Liudmyla

INTELLIGENT COGNITIVE SYSTEMS FOR RAPID DETECTION OF APPLE TREE DISEASES

The paper presents an artificial intelligence-based application for recognizing apple tree diseases. A neural network model automatically analyzes images of leaves and fruits and classifies diseases with high accuracy. The system reduces cognitive load and enables users to make informed decisions regarding orchard care. The application improves orchard monitoring efficiency and reduces crop losses. The proposed approach demonstrates the potential of human-centered AI in agriculture and supports sustainable development.

Keywords: cognitive systems, machine learning, computer vision, apple tree diseases, agrotechnology

Brodetskyi Oleksandr, Fonar Liudmyla

AUTOMATIC GENERATION OF SUBTITLES AND TRANSLATIONS FOR EDUCATIONAL VIDEOS: TECHNOLOGY, EFFECTIVENESS, CHALLENGES, AND RECOMMENDATIONS

The study examines the application of technologies for the automatic generation of subtitles and translations for educational video materials. The technological process of subtitle creation is reviewed, and the accuracy of ASR systems is analyzed using the Word Error Rate (WER), including factors affecting speech recognition such as accents and demographic characteristics of speakers. Limitations of machine translation in subtitle generation are discussed. Practical recommendations are provided for educational platforms to enhance the accessibility and quality of video content through automatic subtitles and translations.

Keywords: educational accessibility; automatic subtitles; speech recognition; machine translation; Word Error Rate; inclusiveness.

Fonar Liudmyla

EVALUATION OF THE WEB ACCESSIBILITY OF THE OFFICIAL WEBSITE OF THE NATIONAL UNIVERSITY “ODESSA POLYTECHNIC” ACCORDING TO WCAG 2.1 STANDARDS

The study is devoted to evaluating the web accessibility of the official website of the National University “Odessa Polytechnic” according to WCAG 2.1 standards. The Axe DevTools tool and the Deque axe AI extension were used for the automated detection of accessibility issues. Critical, serious, and moderate errors were analyzed, including the absence of accessible names for <select> and <iframe> elements and incomplete link texts. It was found that the website partially complies with WCAG 2.1

AA standards but requires improvements to ensure full accessibility. It is recommended to implement <label> elements and aria-label/aria-labelledby attributes for form elements and iframes, as well as to provide recognizable link texts. Implementing these recommendations will enhance digital inclusivity and improve user access to official information.

Keywords: web accessibility, web technologies, WCAG 2.1, digital inclusivity, Axe DevTools.

Hordenchuk Diana, Hordenchuk Dariia, Fonar Liudmyla

MUSICAL NARRATIVES OF THE FUTURE: CULTURAL ASPECTS OF MUSIC GENERATION BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The study presents a comparative analysis of modern music generation services using artificial intelligence. The possibilities of creating instrumental compositions and songs with vocals using the same thematic prompt were explored, and the quality of the music, duration, and accessibility of models were evaluated. Practical examples of generated tracks are provided, differences between model versions are identified, and the advantages and limitations of each service are highlighted. The work demonstrates the potential of generative AI for the development of musical practices and new forms of cultural expression in creative projects.

Keywords: artificial intelligence, generative music, instrumental composition, AI services, cultural creativity.

Koyun Alina

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ACCESS TO HEALTHCARE

The study analyzes current directions of artificial intelligence implementation in medicine, specifically in telemedicine, diagnostics, and patient communication. Examples of AI applications in healthcare are examined to demonstrate its potential in overcoming barriers related to location and resources. The analysis shows that AI can improve the efficiency of medical services while simultaneously highlighting the need to address ethical and organizational challenges.

Keywords: artificial intelligence, medicine, telemedicine, diagnostics, language models, accessibility

Oleksandr Shakhrukhanov, Olena Zhuran

THE CONCEPT OF HUMAN-CENTRIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMMUNICATION PROCESSES OF IT PROJECTS

The concept of human-centric artificial intelligence (AI) as a tool for developing inclusive teams in the field of IT projects is considered. Modern approaches to creating adaptive digital HR management ecosystems are analyzed, in which AI algorithms act not as a means of control, but as a mechanism for supporting employee engagement, communication, and well-being. An architecture for integrating HR systems into a single employee master profile is proposed, taking into account ethical, cognitive, and social aspects. The developed model is aimed at increasing transparency, fairness, and efficiency of team interaction.

Keywords: human-centric AI, inclusivity, IT project, team management.

Dmytro Yesyp

ENERGY-EFFICIENT TPU-ORIENTED NEURAL ARCHITECTURE FOR REALTIME DETECTION OF MILITARY OBJECTS FROM UAV VIDEO DATA

The paper presents an analysis of an intelligent system for automatic detection, labeling, and analysis of military objects in real time. The system operates on video data obtained from unmanned aerial vehicles. The solution is based on the You Only Look Once neural network architecture, adapted for fast and accurate object identification under combat conditions. The study includes an overview of the operational domain and a description of dataset preparation stages, including data collection and annotation. Theoretical aspects and model architecture are also discussed. The results demonstrate the potential of modern computer vision methods to enhance the effectiveness of reconnaissance operations and reduce risks to personnel.

Keywords: machine learning, YOLO, object detection, UAV, computer vision, video data analysis, real-time reconnaissance.

Anastasiia Kushnirova

ADAPTIVE BIOMECHANICAL INTERPRETATION OF EMG SIGNALS FOR AI-BASED MYOPATHY DETECTION AND PROSTHETIC CONTROL

This paper presents a biomechanical analysis of electromyographic (EMG) signals from healthy and myopathy-affected muscles, using data from the PhysioNet EMGDB database. Signals were processed with bandpass filtering and amplitude normalization. Three key metrics – root mean square (RMS), median frequency (MF), and integrated EMG (IEMG) – were extracted and statistically compared. Contrary to clinical expectations, myopathic signals exhibited higher RMS and MF values, likely due to pathological bursts or neuromuscular disorganization. A support vector machine (SVM) classifier trained on these features achieved 83.3% accuracy. The results

support the use of low-dimensional EMG descriptors in AI-assisted diagnosis and intelligent prosthetic control.

Keywords: electromyography, biomechanics, myopathy, EMGDB, SVM classifier, prosthetics, artificial intelligence

Sabina Tatarnikova, Olena Zhuran

EMOTIONALLY INTELLIGENT SYSTEMS FOR SUPPORTING INCLUSIVE COMMUNICATION

Modern machine learning models effectively recognise individual emotions, but require localised corpora and standardised evaluation protocols. The architectures of CNN-BiLSTM, Transformer, GCN and self-supervised models Wav2Vec2.0, HuBERT, Whisper, which increase the accuracy and stability of recognition, have been analysed. Ethical restrictions on the use of artificial intelligence are identified. It is proposed to consider EIS as an intellectual addition to WCAG 2.2 standards for education, medicine, and social interaction, as well as to create Ukrainian-language emotional databases.

Keywords: emotionally intelligent systems; inclusive communication; artificial intelligence; emotion recognition; multimodal models; ethical standards.

Dmytro Antonychev, Olena Zhuran

APPLICATION OF AI MODELS FOR AUDITING ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY OF E-COMMERCE CONTENT

The paper investigates the problem of digital accessibility on e-commerce platforms. A conceptual framework for an "AI Content Auditor" system is proposed, using a hybrid AI approach to analyze product listings. The system combines basic text validation, and large language models to assess the readability, uniqueness, and semantic quality of descriptions. This audit not only improves SEO metrics but also ensures content compliance with accessibility standards, making digital commerce more inclusive for users with visual impairments and cognitive differences.

Keywords: artificial intelligence, e-commerce, inclusivity, digital accessibility, WCAG, content audit, large language models.

Oleksandr Shugaylov, Olena Zhuran

IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRINCIPLES IN SYSTEM DATA ANALYSIS

A systematic approach to data analysis is considered, taking into account the principles of inclusive artificial intelligence. A concept is proposed, within which data analysis is considered as a holistic system of interaction of technical, social and ethical components. The main attention is paid to the principles of fairness, transparency, inclusiveness, confidentiality and security as the basic principles of building reliable analytical systems. A practical methodology for identifying and minimizing bias at different stages of the data life cycle is presented - from collection to interpretation of

results. The approach contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals and forms ethical standards in data processing.

Keywords: systematic approach, inclusive artificial intelligence, data analysis, data bias, sustainable development.

Pavlo Vichev, Olena Zhuran

STEM FOR INCLUSIVE CITY ROUTE PLANNING

The paper presents the concept of the “SmartTrip AI” application — an intelligent route planner that considers both user preferences and accessibility parameters. The system integrates open geospatial data and NLP-based analysis of location descriptions to identify inclusive facilities such as ramps, elevators, and tactile paths. Using a modified Dijkstra algorithm with an Accessibility Index, the system generates personalized and accessible routes for users with varying mobility needs, promoting inclusive tourism and equal access to urban environments.

Keywords: artificial intelligence, inclusive tourism, accessibility, route optimization, smart city, NLP, personalization.

Viktoriia Kryvda, Nataliia Medlovska

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE DURING THE PERIOD OF MARTIAL LAW AND IN THE POST-WAR DEVELOPMENT OF UKRAINE

Due to the operation of the martial law legal regime in Ukraine, the sphere of higher education and science has faced many challenges. Artificial intelligence has become one of the important tools for the preservation, adaptation and further development of higher education and science, namely for supporting the continuity of education, conducting research activities, and updating educational processes. The role of artificial intelligence will also grow in the post-war period. Therefore, there is a need to study artificial intelligence tools in the sphere of higher education and science during the period of the martial law legal regime and in the post-war period.

Keywords: Concept, artificial intelligence, post-war development, higher education, science, recommendations.

Ivchenko Iryna

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

The article presents a comprehensive analysis of modern methods for applying artificial intelligence technologies in the field of national security. It demonstrates that the use of machine learning and deep learning algorithms enables automatic threat detection, scenario forecasting, and optimization of decision-making in real time. The effectiveness of integrating expert knowledge with algorithmic systems to enhance risk assessment accuracy is proven. Examples of the use of autonomous platforms that

provide operational collection and analysis of intelligence data are provided. It is shown that the implementation of AI in cybersecurity and information operations allows for a reduction in response time to threats. The results of the study can be applied for the digital transformation of the defense sector and improving the efficiency of countering potential threats.

Keywords: artificial intelligence, national security, machine learning, deep learning, threat prediction, analytical systems, autonomous platforms.

Kolot Svitlana, Khristich Anna

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE HUMANITARIAN DIMENSION

The theses examine the potential of artificial intelligence (AI) in various spheres of human life, with particular emphasis on its application in the inclusive education system. Inclusivity is understood not only as creating an environment for people with disabilities but also as ensuring equal rights and opportunities for every individual to participate in any activity. AI can become a powerful tool for adapting educational materials, developing personalized programs, and removing communication barriers. At the same time, the growing importance of AI systems in our daily lives has led to an urgent need for ethical, cultural, and responsible consideration of the relationship between AI outcomes and human values.

Keywords: artificial intelligence, inclusivity, ethical standards, cultural risks, legal and regulatory issues.

Kushnirova Anastasiia

ADAPTIVE CONTROL OF BIOMECHANICAL PROSTHESES BASED ON COSERRAT-ROD MODELING AND REINFORCEMENT LEARNING IN THE ELASTICA FRAMEWORK

Annotation. This paper presents the development of an adaptive control system for biomechanical prostheses based on the Cosserat rod model and reinforcement learning (RL) methods. The Elastica simulation framework was used to model the nonlinear deformation of elastic manipulators that replicate the mechanical behavior of human muscles. The study compares two control architectures — Deep Q-Network (DQN) and LSTM-DQN — trained to guide the end-effector of a flexible manipulator toward target positions while avoiding obstacles. The governing equations of motion were derived from the balance of internal forces and moments, and implemented in the Elastica environment. Simulation results demonstrate that the LSTM-DQN agent achieves smoother convergence and higher stability in dynamic adaptation to variable environments. These findings support the use of elastic continuum models and deep RL for next-generation adaptive prosthetic systems that respond intelligently to human motor intentions.

Keywords: biomechanical prosthesis, Cosserat rod, reinforcement learning, Elastica, DQN, LSTM-DQN, adaptive control, soft robotics.

Ovdiy Anastasia, Olena Zhuran

ADAPTIVE WEB DESIGN AS A FACTOR OF IMPROVING USER EXPERIENCE

In the work to study the impact of adaptive web design on user experience, analytical and experimental models of interface construction were considered, which provide dynamic changes in the structure and visual presentation of a web page according to the parameters of the user's device. Compositional approaches to the formation of grid layouts (CSS Grid and Flexbox) and behavioral models of interface element adaptation, implemented through media queries and algorithmic rules for displaying content, were applied. To assess the effectiveness of the proposed approach, usability metrics (SUS) and technical performance (Google Lighthouse) were used, the results of which confirm the feasibility of the adaptive approach for increasing the interactivity and stability of web applications.

Keywords: responsive web design, user experience, interface, web application, content adaptation, Flexbox, CSS Grid.

Tochonov Igor, Kolesnichenko Sergiy

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DESIGNING AN INCLUSIVE COMPOSITION OF COMMUNITIES AND TERRITORIES OF POST-WAR DEVELOPMENT OF UKRAINE

In Ukraine, there are currently quite strong prerequisites for using artificial intelligence (AI) to design an “inclusive component” in communities during post-war reconstruction. The material provided attempts to discuss a systematic picture of why the use of AI is needed right now, what already exists today, what is missing, and how communities can practically initiate the use of AI during post-war reconstruction.

Keywords: artificial intelligence, inclusivity, community

Zabarna Eleonora

ANALYSIS OF THE DEFINITION OF “ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE” IN THE SPHERE OF MARKETING

The paper shows the key areas of practical application of artificial intelligence in marketing communications. It identifies the specifics of its use in retail, healthcare, and financial services, particularly in terms of management decisions. It examines ethical issues related to the use of artificial intelligence technologies in relation to the significant and ever-growing volume of consumer data.

Keywords: artificial intelligence in marketing, ethics of artificial intelligence,

regulation in marketing, ethical challenges of AI, algorithmic bias.

Zabarna Eleonora, Evgeniya Chernenko, Natalliya Cherepanova

CULTURAL NARRATIVES OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING

The paper shows that artificial intelligence technologies are increasingly being integrated into marketing, as a modern business philosophy, with the aim of automating processes, personalizing communications, and improving business efficiency. At the same time, its use cannot be considered outside the cultural context. It has been proven that the use of artificial intelligence in marketing is inextricably linked to existing cultural narratives in society. The main areas of application of artificial intelligence in marketing have been identified. The experience of leading countries in the world in the perception of cultural narratives in the use of artificial intelligence in marketing has been highlighted. The risks and challenges in the context of the actualization of digital technologies and the use of artificial intelligence in marketing have been identified.

Keywords: artificial intelligence, regional development, risks, integration, infrastructure.

Zabarna Eleonora, Chernenko Evgeniya, Maliutin Oleksiy

TITLE OF THE REPORT

The paper shows that within the framework of regional development, artificial intelligence, as an innovative technology, is used in the following areas: economy and business, infrastructure, social sphere, management, and security. The experience of leading countries in the use of artificial intelligence is highlighted. It proves that there are certain risks associated with the use of artificial intelligence in regional development. It identifies key areas for the integration of artificial intelligence into Ukraine's regional development.

Keywords: artificial intelligence, regional development, risks, integration, infrastructure.